

ОБНОВЛЁННЫЙ КАТАЛОГ ПАУКОВ (ARACHNIDA, ARANEI) КРЫМА

Н.М. Ковблюк, З.А. Кастрыгина

Кафедра зоологии Таврического национального университета им. В.И. Вернадского
ул. Ялтинская 4,
Симферополь 295007, Крым, Украина

E-mail: kovblyuk@mail.ru; zoiac_21@mail.ru

Kovblyuk, M.M. & Kastrygina, Z.A. Updated catalogue of the spiders (Arachnida, Aranei) of the Crimea. Abstract. This paper is a summary of all results of the 229 years of the faunistic research of the spiders of the Crimea. The catalogue lists 547 spider species which were recorded from the Crimea in 286 references published from 1786 to 2015. For each species there are references to its distribution in the Crimea and general geographical distribution worldwide. An additional list includes 20 species which were erroneously recorded from the Crimea. Three species names are reported as nomina dubia.

Key words: spiders, Crimea, faunistic catalogue, distribution, species ranges.

Ковблюк, М.М. і Кастрігіна, З.О. Оновлений каталог павуків (Arachnida, Aranei) Криму. Резюме. Підбито підсумки 229 років фауністичних досліджень павуків Криму. Наведено список 547 видів павуків, зареєстрованих з Криму у 286 літературних джерелах, надрукованих з 1786 по 2015 роки. Для кожного виду наводиться поширення на півострові та за його межами. Окремим списком наведено 20 видів, які вказувалися з Криму внаслідок помилкового визначення або помилкової інтерпретації етикеточних відомостей. Вказано також три сумнівні видові назви (nomina dubia), що наводилися в літературі для Криму.

Ключові слова: павуки, Крим, фауністичний каталог, поширення, ареали.

Ковблюк, Н.М. и Кастрыгина, З.А. Обновлённый каталог пауков (Arachnida, Aranei) Крыма. Резюме. Подведены итоги 229 лет фаунистических исследований пауков Крыма. Приведён список 547 видов пауков, зарегистрированных в Крыму в 286 литературных источниках, опубликованных с 1786 по 2015 гг. Для каждого вида приведено распространение на полуострове и за его пределами. Отдельным списком приведены 20 видов, которые были указаны из Крыма ошибочно (вследствие заведомо неверного определения или в результате ошибочной интерпретации этикеточных данных). Указаны также три сомнительные видовые названия (nomina dubia), приводившиеся из Крыма в литературе.

Ключевые слова: пауки, Крым, фаунистический каталог, распространение, ареалы.

Введение

В настоящее время в мире известно 45 756 видов пауков (World Spider Catalog, 2015). Отряд пауки (Aranei) — шестой по богатству видами среди отрядов животных (всего их около 340). По числу видов пауки уступают лишь четырём отрядам насекомых (жукам, мухам, перепончатокрылым и бабочкам) и клещам.

История изучения пауков Крыма насчитывает более двухсот лет. Впервые определённый вид пауков из Крыма отметил ученик Карла Линнея, шведский путешественник и натуралист Йоганн (Иван) Петер Фальк (J. P. Falk), работавший в России с 1763 г. до своей смерти в 1774 г. Эта информация была опубликована в 1786 г. другим учеником Линнея, помощником и другом И.П. Фалька — Йоганном Готтлибом (Иваном Ивановичем) Георги. Наибольший вклад в выявление видового состава крымских пауков внесли шведский арахнолог Т. Торелль (Tord Tamerlan Theodor Thorell)

и отечественные специалисты Сергей Александрович Спасский (Новочеркасск) и Дмитрий Евстратьевич Харитонов (Пермь). Большую часть материала, на котором основаны нынешние знания о видовом составе пауков Крыма, собрали Александр фон Нордманн (XIX век), Я.Н. Лебединский, М.М. Новиков и Д.М. Федотов (начало XX в.), С.А. Мокржецкий, В.П. Плигинский и С.А. Спасский (первая четверть XX в.), В.И. Буковский (20^е годы XX в.) и В.А. Брагина (80^е годы XX в.). Информация о пауках Крыма была обобщена в Каталоге русских пауков Д.Е. Харитонова (1932) и в Дополнении к нему (1936). Сведения о видовом составе пауков Крыма содержатся в составленном К.Г. Михайловым Каталоге пауков территорий бывшего Советского Союза (1997) и в трёх дополнениях к нему (1998, 1999, 2000). К сожалению, в Каталоге К.Г. Михайлова для каждого вида нет ссылок на конкретные литературные

источники, где есть о нём сведения. Первый Каталог пауков Крыма был опубликован в 2004 году и содержит данные по состоянию на 2003 год (Ковблюк, 2004а). За те 10 лет, что прошли со времени этой публикации, исследования пауков Крыма заметно интенсифицировались. Сложилась небольшая, но активная группа исследователей фауны пауков Крыма: В.А. Гнелица (Сумский государственный педагогический университет, Сумы), З.А. Кастрыгина, Н.М. Ковблюк (Таврический национальный университет, Симферополь), О.В. Кукушкин (Карадагский природный заповедник), Ю.М. Марусик (Институт биологических проблем севера, Магадан), А.А. Надольный (Институт биологии южных морей, Севастополь). В результате, количество видов пауков, известных с территории полуострова, возросло с 473 (Ковблюк, 2004а) до 547. Целый ряд видов был описан как новые для науки, установлены новые синонимы. Поскольку эта информация рассеяна во многих частных таксономических публикациях, возникла необходимость в подготовке обновлённого каталога пауков Крыма, содержащего новейшие данные и номенклатурные изменения. Каталог подводит итоги десятилетней работы и, в то же время, служит отправной точкой для дальнейшего изучения пауков Крыма.

Материал и методы

Каталог содержит сведения о видах, упоминавшихся для территории Крыма в литературных источниках, опубликованных в 1786–2015 годах.

Приведённые в литературе сведения о пауках, не идентифицированных до вида, в данную работу не включены.

Объём семейств соответствует таковому в Каталоге пауков мира (World Spider Catalog, 2015). Поскольку систематический порядок семейств не устоялся и вызывает разногласия, они расположены в алфавитном порядке, как и названия родов и видов внутри семейств.

Виды, обитание которых в Крыму вызывает сомнения, отмечены символом “?”. Виды, отмечавшиеся для Крыма в результате ошибочного определения или ошибочной интерпретации географической принадлежности места сбора (например, Ялта в Донецкой области Украины, а не в Крыму; Таврия в смысле Таврической губернии, а не Крымского полуострова, и т.п.) приведены отдельным списком (виды, исключённые из списка фауны Крыма). В самом конце каталога приведён список сомнительных видовых названий (*nomina dubia*), фигурировавших из Крыма.

Для каждого вида приведено его распространение по административным районам и физико-географическим зонам Крыма, ссылки на литературные источники, где вид указывался с территории Крыма, а также охарактеризован ареал. Эта информация представлена в виде такой схемы:

Название вида.

Распространение в Крыму.

Административные районы; Физико-географические районы (ссылки на источники — с указанием названий вида, под которыми он фигурировал в литературе, если эти названия отличаются от принятого в каталоге).

Ареал.

Рис. 1. Административное деление Крыма на районы.

Административное деление полуострова (рис. 1) соответствует принятому в Общегеографической карте Крыма масштаба 1:200 000, опубликованной в 1994 г. Главным управлением геодезии, картографии и кадастра при кабинете министров Украины. Используются такие сокращения для административных названий:

Сокращение	Полное название города/района	Сокращение	Полное название города/района
Алу	Алушта	Пер	Первомайский
Бах	Бахчисарайский	Раз	Раздольненский
Бел	Белогорский	Сак	Сакский
Джа	Джанкойский	Сев	Севастополь
Кир	Кировский	Сим	Симферопольский
Крг	Красногвардейский	Сов	Советский
Крп	Красноперекопский	Суд	Судак
Лен	Ленинский	Фео	Феодосия
Ниж	Нижнегорский	Чер	Черноморский
		Ялт	Ялта

Физико-географическое деление Крымского полуострова, принятое в настоящем каталоге (рис. 2), основано на схемах П.Д. Подгородецкого (1988, с. 150) и Г.Е. Гришанкова (1977; Выработка приоритетов..., 1999, карта 2). Используются такие сокращения для названий физико-географических регионов Крыма:

1. Солончаки — Полупустынные степи и солончаки равнинного Крыма;
2. Степь — Настоящие степи равнинного Крыма;
3. Предгорье — Лесостепь северных предгорий Крымских гор;
4. Сев. скл. — Неморальные леса северного макросклона Крымских гор;
5. Яйлы — Горные луга и степи яйл;
6. Южн. скл. — Неморальные леса южного макросклона Крымских гор;

Рис. 2. Физико-географическое деление Крыма (по: Выработка приоритетов..., 1999, карта 2, с изменениями).

7. ЮБК — Субсредиземноморские редколесья Южного Берега Крыма;

8. Тарханкут — Петрофитные степи Тарханкутского полуострова;

9. Керчь — Петрофитные и настоящие степи и солончаки Керченского полуострова.

Названия ареалов даны по системе К.Б. Городкова (1984) с уточнениями границ широтных зон и частей (секторов) Палеарктики по А.Ф. Емельянову (1974), Г.Н. Азаркиной (2006) и А.А. Надольному (2014). Ареал характеризуется тремя составляющими: широтной — распространение с севера на юг, долготной — с запада

на восток и высотной — по высотным поясам. В связи с отсутствием для большинства видов пауков подробной информации об их высотном распространении, при описании ареалов не приводится его высотная составляющая.

Циркум-голарктические ареалы простираются через всю Северную Америку и через всю Евразию (и там и там — от Атлантического до Тихого океанов). **Транс-палеарктические** ареалы простираются через всю Палеарктику от Атлантического океана до Тихого. Однако многие палеарктические ареалы крымских видов пауков простираются не через всю

Палеарктику, а займають тільки частину її, зазвичай західну або західну і центральну. Границі частин Палеарктики показані на рис. 3. Границя між західною і центральною Палеарктикою проходить по Уральським горах, Аральському морю і хребту Копетдаг. Границя між центральною і східною Палеарктикою проходить по східній частині Східносибирського плоскогор'я, Забайкальє і східній частині пустини Гоби. Деякі ареали розташовані в західній і східній частинах Палеарктики, і мають розрив (диз'юнкцію) в центральній Палеарктиці. Такі ареали названі **амфі-палеарктичними**. Якщо ареал не виходить за межі Європи (т.е. не заходить ні в Африку, ні в Передню Азію, ні на Кавказ), то він називається **європейським**. Якщо ареал не виходить за межі країн Східної Європи, то він вважається **східно-європейським**. Якщо ареал займає тільки саму південну частину Східної Європи і не простягається північніше Ніколаєвської, Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської і Ростовської областей, то такою ареал називають **юго-східно-європейським**. Якщо ареал охоплює береги Середземного моря і на схід простягається до Криму, то такою ареал називається **середземноморсько-кримським**. Якщо ареал охоплює береги Середземного моря і на схід простягається до Кавказу, то такою ареал називається **середземноморсько-кавказьким**. Якщо вид не відомий за межами Криму, то його ареал вважається **кримським ендемічним**.

Більшість ареалів павуків в Палеарктиці витягнуті з заходу на схід. Границі таких ареалів в значительній ступені збігаються з границями

широтних (природних, ландшафтних) зон (поясів). Границі широтних зон (поясів) Палеарктики показані на рис. 3.

Умерений (температний) пояс складається з бореального і неморального (суббореального) поясів. Північна границя помірного поясу доходить до лісотундрової зони (субарктичний пояс), південна границя доходить до зони вічнозелених лісів (субтропічний пояс). **Бореальний** пояс складається з тундри, тайги і змішаних лісів. **Неморальний (суббореальний)** пояс складається з широколистяних лісів, лісостепей, степів і напівпустель. **Субтропічний** пояс включає вічнозелені ліси, розташовані на південь від помірного поясу, а також середньазійські і центральноазійські континентальні пустелі.

Якщо ареал виду лежить в межах однієї або двох широтних зон, то в названні такого ареалу вказані ці зони (наприклад, бореальний, неморальний, борео-неморальний, неморально-субтропічний). Якщо ж ареал лежить в межах трьох і більше широтних зон (наприклад, бореальної, неморальної і субтропічної), то такою ареал називається **полізональним**. Якщо ареал охоплює не весь неморальний пояс, а тільки одну з його підзон, то він називається в відповідності з назвами підзон, наприклад, **степним**, або **напівпустельним**.

Рис. 3. Схема деления Палеарктики на секторы (части) и зоны (широтные пояса) (по: Надольный, 2014).

Систематический список видов**Тип Членистоногие — ARTHROPODA Siebold, 1848****Класс Паукообразные — ARACHNIDA Cuvier, 1812****Отряд Пауки — ARANEI Clerck, 1758****Семейство AGELENIDAE C. L. Koch, 1837****Род *Agelena* Walckenaer, 1805*****Agelena labyrinthica* (Clerck, 1758)**

Распространение в Крыму. Сим, Ялт; Сев. скл., Яйлы (Кронебергъ, 1875; Thorell, 1875a; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Брагина, 1984; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004a, в, 2014в; Kovblyuk, Kastrygina, 2011; Ковблюк, Кастрыгина, Надольный, 2012; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический неморальный: от Португалии и Испании до Приморья, Кореи и Японии, от Скандинавии до Сардинии, Сицилии, Крита и Китая.

***Agelena orientalis* C.L. Koch, 1837**

Распространение в Крыму. Лен, Сак, Сев, Сим, Суд, Фео, Чер, Ялт; Тарханкут, Керчь, Солончаки, Степь, Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875a,b — как *Agelena taurica* sp.n. (частично — только самки: Blauwe, 1980); Фаусек, 1909 и Спасский, 1927 — как *A. taurica* Thor.; Харитонов, 1932, 1936 — как *A. similis* Keis. var. *taurica* Thorell, 1875; Тыщенко, 1971 — как *A. taurica*; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2002б — как *Agelena gracilens taurica* Thorell, 1875; Ковблюк, 2004a; Ковблюк, Кукушкин, 2007; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Кукушкин, Ковблюк, 2011; Ковблюк, Кастрыгина, Надольный, 2012; Ковблюк, 2012a, 2012б, 2014в; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический субтропический: Италия, Греция, Македония, Болгария, Турция, Украина (Крым), Ливан, Сирия, Израиль, Азербайджан, Иран, Казахстан, Кыргызстан.

Род *Allagelena* Zhang, Zhu & Song, 2006***Allagelena gracilens* (C.L. Koch, 1841)**

Распространение в Крыму. Бах, Сим, Суд; Предгорье (Thorell, 1875a — как *Agelena similes* Keyserl. и *A. taurica* sp. n. (частично — только самцы: Blauwe, 1980); Харитонов, 1932 — как *A. similis* Keyserling,

1863; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2001a, 2004a — все как *Agelena*; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Испании до Казахстана, от Германии и Польши до Сицилии и Турции.

Род *Eratigena* Bolzern, Burckhardt & Hanggi, 2013***Eratigena agrestis* (Walckenaer, 1802)**

Распространение в Крыму. Алу, Джа, Лен, Раз, Сак, Сим, Суд, Фео, Ялт; Керчь, Степь, Предгорье, Сев. скл., Южн. скл., ЮБК (Ковблюк, 2004a, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012a, б; Mikhailov, 2013 — все как *Tegenaria*).

Ареал. Голарктический неморально-субтропический.

Замечание. В США и Канаду, по-видимому, интродуцирован.

Род *Maimuna* Lehtinen, 1967***Maimuna vestita* (C.L. Koch, 1841)**

Распространение в Крыму. Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Сев. скл., Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875a; Reimoser, 1919; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971 — все как *Textrix*; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004a, в; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б, 2013б, 2014в; Mikhailov, 2013).

Ареал. Восточно-средиземноморско-крымский субтропический: от Италии до Крыма, от Крыма до Турции.

Замечание. Крым — самая северо-восточная часть ареала *M. vestita*.

Род *Tegenaria* Latreille, 1804***Tegenaria dalmatica* Kulczynski, 1906**

Распространение в Крыму. Ялт; ЮБК (Kovblyuk, Nadolny, 2007; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Mikhailov, 2013 — все как *Malthonica*).

Ареал. Восточно-средиземноморский субтропический: от Франции до Крыма, от Крыма до Израиля.

Замечание. Крым — самая северо-восточная часть ареала *T. dalmatica*.

***Tegenaria domestica* (Clerck, 1758)**

Распространение в Крыму. Алу, Сим, Фео, Ялт; Предгорье, Сев. скл., Яйлы, ЮБК (Лебединский,

1904 — как *T. civilis* Walk.; Харитонов, 1932, 1939 — как *T. derhamii* (Scoroli, 1763); Миноранский, Пономарёв, Грамотенко, 1981; Брагина, 1984; Ковблюк, 2000, 2004а, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Кукушкин, Ковблюк, 2011; Ковблюк, 2013а, 2014а, в).

Ареал. Космополитный.

Tegenaria lapicidarum Spassky, 1934

Распространение в Крыму. Бах, Сак, Сим, Суд, Фео, Ялт; Степь, Предгорье, Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Ковблюк, 2004а, б, в; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б, 2013а, б, 2014в; Mikhailov, 2013).

Ареал. Восточно-европейский неморальный: от Черниговской области до Крыма, от Херсонской области Украины до Волгоградской области РФ.

Замечание. Крым — самая южная часть ареала *T. lapicidarum*.

Tegenaria pagana C.L. Koch, 1840

Распространение в Крыму. Сев, Сим, Ялт; Сев. скл., Яйлы, ЮБК (Thorell, 1875а — как *T. variata* sp.n.; Thorell, 1875b — как *T. subtilis* Sim.; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2004а — все как *Tegenaria*; Mikhailov, 2013 — как *Malthonica*).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Кыргызстана, от Крыма до Израиля, а также Неарктика, Неотропика, Новая Зеландия.

Замечание. Вероятно, в Неарктическую, Неотропическую и Новозеландскую области был интродуцирован.

Tegenaria parietina (Fourcroy, 1785)

Распространение в Крыму. Сев, Сим, Суд, Ялт; ЮБК (Thorell, 1875а; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2000, 2004а; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Космополитный: Европа, Северная Африка, Малая Передняя и Центральная Азия, Шри-Ланка, Вест-Индия, Уругвай, Аргентина.

Замечание. Вероятно, в Шри-Ланку, Вест-Индию, Уругвай и Аргентину был интродуцирован. Синантроп.

Tegenaria podoprygorai (Kovblyuk, 2006)

Распространение в Крыму. Сим, Ялт; Предгорье, Яйлы, ЮБК (Kovblyuk, 2006; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Kovblyuk, 2010; Ковблюк, 2012б, 2013а, 2014в — все как *Malthonica*;

Bolzen et al., 2013 — как *Tegenaria*; Mikhailov, 2013 — как *Malthonica*).

Ареал. Крымский эндемичный.

Tegenaria taurica Charitonov, 1947

Распространение в Крыму. Алу, Сим, Ялт; Яйлы, Южн. скл. (Харитонов, 1947 — как *T. t.* sp.n.; Бирштейн, 1963; Тыщенко, 1971; Mikhailov, 1997, 1998; Eyunin, Farzalieva, 2001; Ковблюк, 2002б, 2004а, б, 2014в; Kovblyuk, 2004а; Амеличев, Шквирия, Недря, 2004 — Красная пещ., Аю-Тешик; Євтушенко, 2004; Kovblyuk, 2010; Bolzen et al., 2013; Mikhailov, 2013).

Ареал. Крымский эндемичный.

Замечание. Есть сомнительное указание из Грузии (Мхеидзе, 1997), но оно не подтверждено. Обитает в пещерах и домах.

Семейство AMAUROBIIDAE Thorell, 1870

Род *Amaurobius* C.L. Koch, 1837

Amaurobius erberi (Keyserling, 1863)

Распространение в Крыму. Алу, Лен, Сак, Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Керчь, Степь, Предгорье, Сев. скл., Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875а; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2000, 2001б, 2004а, в; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, Кастрыгина, Надольный, 2012; Ковблюк, 2012б, 2014в; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: от Канарских островов до Азербайджана, от Бельгии и Чехии до Сардинии и Турции.

Amaurobius strandi Charitonov, 1937

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Сим, Суд, Фео, Ялт; Предгорье, Сев. скл., Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Буковский, 1936 и Харитонов, 1936 — как *A. pallidus* L. Koch; Charitonov, 1937 — как *A. pallidus* var. *strandii* var. *nova*; Тыщенко, 1971 и Mikhailov, 1997, 1998 — как *A. pallidus* L. Koch, 1868; Ковблюк, 2001а — как *A. pallidus strandi* Charitonov, 1937; Kovblyuk, 2001 — как *A. s.* stat. n.; Ковблюк, 2002б, 2004а, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, Кастрыгина, Надольный, 2012; Ковблюк, 2012б, 2013а, б, 2014б, в; Mikhailov, 2013).

Ареал. Локальный крымско-балканский неморальный: Греция, Болгария, Крым.

Замечание. Крым — самая северо-восточная часть ареала *A. strandi*.

Семейство ANYPHAENIDAE Bertkau, 1878**Род *Anypaena* Sundevall, 1833*****Anypaena accentuata* (Walckenaer, 1802)**

Распространение в Крыму. Алу, Бел, Ниж, Сев, Сим, Ялт; Степь, Предгорье, Сев. скл., Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875a; Спасский, 1927; Харитонов, 1932, 1936; Буковский, 1936; Charitonov, 1937; Толстова, Атанов, 1982; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2004a; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, 2012б, 2013a; Фатерыга, Ковблюк, 2013; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический полизональный: от Португалии до Копетдага, от Скандинавии до Анатолии.

Семейство ARANEIDAE Leach, 1819**Род *Aculepeira* Chamberlin et Ivie, 1942*****Aculepeira armida* (Savigny et Audouin, 1826)**

Распространение в Крыму. Лен, Сим; Керчь, Сев. скл. (Спасский, 1927; Ажеганова, 1968; Тыщенко, 1971; Кобенек, 1981 — все как *Araneus victoria* Thor.; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2004a; Ковблюк, 2012a; Mikhailov, 2013; Фатерыга, Ковблюк, 2014).

Ареал. Транс-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Приморья, от Франции и Словакии до Израиля и Китая (провинция Ганьсу).

***Aculepeira ceropegia* (Walckenaer, 1802)**

Распространение в Крыму. Лен, Суд; Керчь, Степь (Menge, 1866 — как *Mangora*; Thorell, 1875a — как *Epeira*; Харитонов, 1932; Кобенек, 1981; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004a; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Португалии до Камчатки, от Скандинавии до Анатолии.

Род *Agalenatea* Archer, 1951***Agalenatea redii* (Scopoli, 1763)**

Распространение в Крыму. Бел, Лен, Ниж, Сев, Сим, Сов, Суд, Фео, Ялт; Керчь, Степь, Предгорье, Сев. скл., ЮБК (Thorell, 1875a — как *Epeira*; Спасский, 1927 — как *Aranea*; Харитонов, 1932 и Кобенек, 1981 — как *Araneus*; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2001б, 2004a, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ончуров, 2011; Ковблюк, 2012a, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Старого Света полизональный: от Португалии до Японии, от Скандинавии до острова Святой Елены, Танзании и Индии.

Род *Araneus* Clerck, 1758***Araneus angulatus* Clerck, 1758**

Распространение в Крыму. Бах, Бел, Лен, Сев, Сим, Суд; Фео; Керчь, Предгорье, Сев. скл. (Menge, 1866 и Thorell, 1875a — как *Epeira*; Грезе, 1909 — как *Epeira angulata*; Спасский, 1927 — как *Aranea*; Харитонов, 1932; Кобенек, 1981; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2000, 2004a; Ковблюк, Кукушкин, 2007; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ончуров, 2011; Ковблюк, 2013a; Mikhailov, 2013).

Ареал. Циркум-голарктический полизональный, отмечен также на Зондских островах и в Австралии.

***Araneus circe* (Savigny et Audouin, 1826)**

Распространение в Крыму. Лен, Сак, Сев, Сим; Керчь, Степь, Сев. скл. (Thorell, 1875a — как *Epeira*; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Кобенек, 1981; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2000, 2004a; Ончуров, 2011; Ковблюк, 2012a; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: от Испании до Урала и Кавказа, от Германии до Сицилии и Крита.

***Araneus diadematus* Clerck, 1758**

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Бел, Джа, Крп, Лен, Сак, Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Керчь, Степь, Предгорье, Сев. скл., Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Nordmann, 1863 — как *Epeira diademata* (Cl.) Var. *Peleg* (Cl.); Menge, 1866; Thorell, 1875a — как *Epeira*; Kulczynski, 1895 — как *Epeira d.?*; Спасский, 1927; Харитонов, 1932, 1936; Буковский, 1936; Charitonov, 1937; Кобенек, 1981; Миноранский, Пономарёв, Грамотенко, 1981; Брагина, 1984; Горобий, 1992; Mikhailov, 1997; Никитенко, Свиридов, 1999; Ковблюк, 2000; Ончуров, 2000; Ковблюк, 2001б, 2004a, в; Алексеев, 2008; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012a, 2012б, 2013a; Фатерыга, Ковблюк, 2013; Mikhailov, 2013).

Ареал. Циркум-голарктический полизональный, отмечен также в Чили.

***Araneus grossus* (C.L. Koch, 1844)**

Распространение в Крыму. Фео; ? (Брагина, 1984; Ковблюк, 2004a, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморальный: от Португалии до Тувы, от Германии до Крита.

***Araneus quadratus* Clerck, 1758**

Распространение в Крыму. Сим; Предгорье, Сев. скл. (Ковблюк, 2000, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Португалии до Камчатки, Сахалина и Приморья, от Скандинавии до Анатолии и Китая, отмечен также из Гренландии.

***Araneus triguttatus* Fabricius, 1775**

Распространение в Крыму. Сев, Сим, Ялт; Яйлы (Thorell, 1875a,b — как *Epeira triguttata* Fabr., var. *agalena* Walck.; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Кобенек, 1981; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2004а; Ковблюк, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический борео-неморальный: от Португалии до Кореи, от Скандинавии до Азербайджана, но отмечался также из США, Ливии, Шри-Ланки и Зондских островов.

Род *Araniella* Chamberlin et Ivie, 1942***Araniella alpica* (L. Koch, 1869)**

Распространение в Крыму. Алу; Сев. скл. (Харитонов, 1936; Буковский, 1936; Charitonov, 1937; Тыщенко, 1971; Кобенек, 1981 — все как *Araneus*; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2004а, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический борео-неморальный: от Испании до Западной Сибири, от Скандинавии до Анатолии и Азербайджана.

***Araniella cucurbitina* (Clerck, 1758)**

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Предгорье, Сев. скл., Яйлы, ЮБК (Doleschall, 1852; Nordmann, 1863 и Thorell, 1875a — как *Epeira*; Спасский, 1927 — как *Aranea*; Харитонов, 1932, 1936; Charitonov, 1937; Буковский, 1936, 1940; Кобенек, 1981; Толстова, Атанов, 1982; Брагина, 1984 — все как *Araneus*; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б, 2013а; Mikhailov, 2013; Фатерыга, Ковблюк, 2014).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Португалии до Приморья Сахалина, Кореи и Японии, от Скандинавии до Северной Африки, но отмечен также на Аляске, в Канаде, США, Индии.

***Araniella displicata* (Hentz, 1847)**

Распространение в Крыму. Алу; ЮБК (Nordmann, 1863 и Thorell, 1875a — как *Epeira westringii* Thorell, 1856; Reimoser, 1919 — как *Araneus*

westringii (Thor.); Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Голарктический борео-неморальный.

***Araniella inconspicua* (Simon, 1874)**

Распространение в Крыму. Алу, Фео; Сев. скл., ЮБК (Харитонов, 1936; Буковский, 1936; Charitonov, 1937; Тыщенко, 1971; Кобенек, 1981 — все как *Araneus*; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Надольный, 2009; Ковблюк, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Португалии до Сахалина и Приморья, от Скандинавии до Сицилии и Анатолии.

***Araniella opisthographa* (Kulczynski, 1905)**

Распространение в Крыму. Алу, Бел, Сев, Сим, Фео; Предгорье, Сев. скл., Южн. скл., ЮБК (Ковблюк, 2004а; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Португалии до Западной Сибири и Таджикистана, от Скандинавии до Израиля и северного Пакистана.

Род *Argiope* Savigny et Audouin, 1826***Argiope bruennichi* (Scopoli, 1772)**

Распространение в Крыму. Алу, Бел, Джа, Лен, Раз, Сак, Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Керчь, Солончаки, Степь, Предгорье, Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875а; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Кобенек, 1981; Брагина, 1984; Mikhailov, 1997; Никитенко, Свиридов, 1999; Ончуров, 2001; Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Кукушкин, Ковблюк, 2011; Ковблюк, 2012а, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Старого Света полизональный: от Канарских островов и Сенегала до Японии, восточного Китая, от Скандинавии до Танзании, Индии и Зондских островов.

***Argiope lobata* (Pallas, 1772)**

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Джа, Крг, Крп, Лен, Раз, Сак, Сим, Суд, Фео; Керчь, Солончаки, Степь, Предгорье, ЮБК (Nordmann, 1863 — как *Argyopes sericeus*; Thorell, 1875а; Рейнгард, 1896; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Кобенек, 1981; Брагина, 1984; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Кукушкин, Ковблюк, 2011; Mikhailov, 2013; Фатерыга, Ковблюк, 2014).

Ареал. Старого Света полизональный: от Канарских островов и Сенегала до Китая, от Франции и России до Израйля, Танзании и Индии.

Род *Cercidia* Thorell, 1869

Cercidia prominens (Westring, 1851)

Распространение в Крыму. Алу, Бел, Сим, Суд, Фео; Предгорье, Сев. скл. (Nordmann, 1863 — как *Singa*; Thorell, 1875a; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Ажеганова, 1968; Кобенек, 1981; Брагина, 1984; Марусик, 1985; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2001a, 2004a, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Голарктический полизональный.

Род *Cyclosa* Menge, 1866

Cyclosa conica (Pallas, 1772)

Распространение в Крыму. Бах, Бел, Сев, Сим, Фео, Ялт; Предгорье, Сев. скл., Южн. скл. (Nordmann, 1863 — как *Epeira c.* (De Geer, *triquetra* Pallas); Menge, 1866; Thorell, 1875a — как *Cyrtophora*; Грезе, 1909; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Кобенек, 1981; Брагина, 1984; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004a, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2013a; Mikhailov, 2013).

Ареал. Голарктический полизональный, хотя отсутствует в северо-восточной Сибири к востоку от Лены, но отмечен также в Аргентине.

Cyclosa sierrae Simon, 1870

Распространение в Крыму. Сев, Суд, Фео, Ялт; ЮБК (Ковблюк, 2004a, в; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ончуров, 2011; Ковблюк, 2012b; Mikhailov, 2013; Фатерыга, Ковблюк, 2014).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Азербайджана, от Украины (южные области и Крым) до Израйля.

Род *Gibbaranea* Archer, 1951

Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802)

Распространение в Крыму. Бах, Лен, Ниж, Сев, Сов, Сим, Суд, Фео, Ялт; Керчь, Степь, Предгорье, ЮБК (Nordmann, 1863 — как *Epeira melo* Krynicki и *Epeira dromedaria* Koch; Thorell, 1875a — как *Epeira melo* Крнп. и *Epeira dromadaria* Walck.; Спасский, 1927 — как *Aranea dromedaria* Walck.; Харитонов, 1932 — как *Araneus dromedaries*; Кобенек, 1981 — как *Araneus b. u Araneus melo* (Крнп., 1873); Брагина, 1984 — как *Araneus*; Горобий, 1992 — как *Araneus*;

Mikhailov, 1997, 2000; Ковблюк, 2004a, в; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Португалии до Японии, от Скандинавии до Египта и Израйля.

Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802)

Распространение в Крыму. Бах, Сев, Сим; Предгорье, Сев. скл., Южн. скл. (Menge, 1866 — как *Epeira bicornis*; Спасский, 1927 — как *Aranea*; Харитонов, 1932 и Кобенек, 1981 — как *Araneus*; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004a, 2013a; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический полизональный: от Португалии до Азербайджана, от Скандинавии до Алжира.

Gibbaranea ullrichi (Hahn, 1835)

Распространение в Крыму. Лен; Керчь (Ковблюк, 2004a; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Кыргызстана, от Ленинградской области до Анатолии и Таджикистана.

Род *Hypsosinga* Ausserer, 1871

Hypsosinga albovittata (Westring, 1851)

Распространение в Крыму. Алу, Сев, Сим, Ялт; Яйлы (Спасский, 1927 — как *Singa*; Харитонов, 1932; Ажеганова, 1968; Тыщенко, 1971; Кобенек, 1981; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2004a, 2013a; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Португалии до Приморья и Сахалина, от Скандинавии до Северной Африки и Израйля, отмечен также в Танзании.

Hypsosinga heri (Hahn, 1831)

Распространение в Крыму. Алу; Яйлы (Ковблюк, 2013a; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Португалии до Западной Сибири Кыргызстана и Китая, от Скандинавии до Израйля.

Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831)

Распространение в Крыму. Раз, Сак, Сев, Ялт; Солончаки, Яйлы (Спасский, 1927 — как *Singa*; Харитонов, 1932; Кобенек, 1981; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2004a; Ковблюк, 2012b; Mikhailov, 2013).

Ареал. Циркум-голарктический полизональный, отмечен также на Филиппинах.

Род *Larinia* Simon, 1874

***Larinia bonneti* Spassky, 1939**

Распространение в Крыму. Крп; Степь (в зарослях тростника) (Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Амфи-палеарктический дизъюнктивный неморальный: Франция, Польша, Австрия, Венгрия, Крым, Ростовская область, Грузия, Приморье, Япония.

Род *Larinioides* Caporiacco, 1934

***Larinioides folium* (Schrank, 1803)**

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Бел, Джа, Крп, Лен, Ниж, Раз, Сак, Сев, Сов, Сим, Суд, Фео, Ялт; Керчь, Степь, Предгорье, Сев. скл., ЮБК (Menge, 1866 — как *Epeira cornuta* Cl.; Thorell, 1875а — как *Epeira cornuta* (Clerck) var. *lurida* var. n.; Thorell, 1875b — как *Epeira cornuta* Clerck и *Epeira cornuta* Clerck var. *lurida* Thor.; Грезе, 1909 — как *Epeira cornuta*; Спасский, 1927 — как *Aranea foliata* Fourcr.; Харитонов, 1932 — как *Araneus f.* и *Araneus folium* Schrank var. *lurida* Thorell, 1875; Кобенек, 1981 — как *Araneus f.* и *Araneus f. lurida* Th.(1875); Горобий, 1992 — как *Araneus cornutus* Clerck, 1758; Mikhailov, 1997, 2000; Никитенко, Свиридов, 1999 — как *Araneus cornutus* Cl.; Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012а; Mikhailov, 2013 — как *L. f.* и ошибочное указание *L. cornutus*).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморальный (степной?) ареал: от Центральной Европы до Тувы, на юг, вероятно, до Турции и Кавказа.

Замечание. Севернее и южнее замещается другими очень близкими видами — голарктическим борео-неморальным *L. cornutus* (Clerck, 1757) и западно-палеарктическим субтропическим *L. suspicax* (O. Pickard-Cambridge, 1876) соответственно. Границы ареалов этих трёх викарирующих видов в деталях не выяснены.

***Larinioides ixobolus* (Thorell, 1873)**

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Джа, Лен, Раз, Сак, Сев, Сим, Суд, Фео; Керчь, Солончаки, Степь, Предгорье, Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875а — как *Epeira*; Спасский, 1927 — как *Aranea*; Харитонов, 1932; Кобенек, 1981; Брагина, 1984 — все как *Araneus*; Горобий, 1992; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2000; Ончуров, 2000, 2001; Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморальный: от Нидерландов до Кыргызстана и Китая, от Скандинавии до Анатолии и Китая.

***Larinioides patagiatus* (Clerck, 1758)**

Распространение в Крыму. Алу, Бел, Джа, Лен, Сим, Сов, Ялт; Керчь, Степь, Предгорье, ЮБК (Thorell, 1875а и Грезе, 1909 — как *Epeira*; Харитонов, 1932 — как *Araneus*; Кобенек, 1981 — как *Araneus ocellatus*; Mikhailov, 1997, 1998; Никитенко, Свиридов, 1999 — как *Araneus ocellatus* Walck.; Ковблюк, 2000, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Голарктический полизональный.

***Larinioides scolopetarius* (Clerck, 1757)**

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Сим, Ялт; Степь, Предгорье, ЮБК (Горобий, 1992; Никитенко, Свиридов, 1999 — как *Araneus*; Ковблюк, 2000, 2004а; Mikhailov, 2013 — все как *L. sericatus* (Clerck, 1758)).

Ареал. Циркум-голарктический полизональный, отмечен также в Чили.

Род *Mangora* O. Pickard-Cambridge, 1889

***Mangora acalypha* (Walckenaer, 1802)**

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Бел, Лен, Ниж, Сак, Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Керчь, Солончаки, Степь, Предгорье, Сев. скл., Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875а; Kulczynski, 1895; Грезе, 1909 — все как *Epeira*; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Кобенек, 1981; Брагина, 1984; Горобий, 1992; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2001б, 2004а, в; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012а, 2013а; Mikhailov, 2013; Фатерыга, Ковблюк, 2014).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Канарских островов до гор Южной Сибири и восточного Китая, от Скандинавии до Северной Африки.

Род *Neoscona* Simon, 1864

***Neoscona adianta* (Walckenaer, 1802)**

Распространение в Крыму. Бел, Джа, Крп, Лен, Сак, Сев, Сим, Суд, Фео, Чер; Тарханкут, Керчь, Солончаки, Степь, Предгорье, ЮБК (Menge, 1866 — как *Miranda*; Thorell, 1875а — как *Epeira*; Грезе, 1909 — как *Epeira*; Спасский, 1927 — как *Aranea*; Харитонов, 1932; Кобенек, 1981; Брагина, 1984 — все как *Araneus*; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012а; Mikhailov, 2013; Фатерыга, Ковблюк, 2014).

Ареал. Транс-палеарктический и индомалайский полизональный: от Португалии до Японии и островов в Тихом океане, от Скандинавии до Северной Африки, Индии и Индокитая.

***Neoscona subfusca* (C.L. Koch, 1837)**

Распространение в Крыму. Алу, Лен, Сак, Сев, Суд, Фео, Ялт; Керчь, Степь, ЮБК (Спасский, 1927 — как *Aranea dalmatica* Doleschal; Харитонов, 1932 и Тыщенко, 1971 — как *Araneus dalmaticus* (Dol., 1852); Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Фатерьга, Ковблюк, 2013; Mikhailov, 2013).

Ареал. Старого Света полизональный (неморально-субтропическо-тропическо-экваториальный): от Азорских островов до Туркменистана, от Франции и Крыма до Африки, Мадагаскара и Сейшельских островов.

Замечание. Крым — самая северная часть ареала *N. subfusca*.

Род *Nuctenea* Simon, 1864***Nuctenea umbratica* (Clerck, 1758)**

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Бел, Сев, Сим, Суд, Фео; Степь, Предгорье, Сев. скл., Южн. скл., ЮБК (Nordmann, 1863 и Thorell, 1875а — как *Epeira*; Спасский, 1927 — как *Aranea sexpunctata* L.; Харитонов, 1932; Кобенек, 1981; Брагина, 1984 — все как *Araneus*; Mikhailov, 1997, 1998, 1999; Ковблюк, 2001б, 2004а, в; Ончуров, 2001; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Португалии до Приморья, от Скандинавии до Северной Африки, также отмечался в Индии.

Род *Singa* C.L. Koch, 1836***Singa hamata* (Clerck, 1758)**

Распространение в Крыму. Лен, Сак; Керчь, Степь (Menge, 1866; Харитонов, 1932; Кобенек, 1981; Mikhailov, 1997, 1998, 1999; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Португалии до Японии, от Скандинавии до Анатолии и Китая.

***Singa lucina* (Savigny et Audouin, 1826)**

Распространение в Крыму. Ниж; Степь (Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Кобенек, 1981; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Узбекистана, от Франции, Венгрии и Украины до Египта.

***Singa nitidula* C.L. Koch, 1844**

Распространение в Крыму. Сев, Сим; Степь, Предгорье, Сев. скл. (Thorell, 1875а — как *S. hamata* Clerck Var. *nitidula* C. Koch; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Кобенек, 1981; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический борео-неморальный: от Португалии до Приморья, от Скандинавии до Анатолии.

***Singa semiatra* L. Koch, 1867**

Распространение в Крыму. ?; ? (Ausserer, 1871; Thorell, 1875а; Reimoser, 1919; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Кобенек, 1981; Levy, 1984; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Восточно-средиземноморский: Франция, Италия, Сицилия, Греция, Болгария, Крым, Алжир, Ливия, Сирия, Израиль.

Замечание. Крым — самая северо-восточная часть ареала *S. semiatra*.

Род *Stroemiellus* Wunderlich, 2004***Stroemiellus stroemi* (Thorell, 1870)**

Распространение в Крыму. Сим; ? (Thorell, 1875а — как *Zilla stroemii*; Харитонов, 1932 — как *Zilla*; Кобенек, 1981; Mikhailov, 1997, 1999; Ковблюк, 2004а — все как *Zygiella*; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический борео-неморальный: от Португалии до Приморья, от Скандинавии до Анатолии.

Род *Zilla* C.L. Koch, 1834***Zilla diodia* (Walckenaer, 1802)**

Распространение в Крыму. Алу, Бел, Сак, Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Степь, Предгорье, Сев. скл., Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875а — как *Epeira*; Спасский, 1927 — как *Aranea*; Харитонов, 1932 — как *Araneus*; Тыщенко, 1971; Кобенек, 1981; Брагина, 1984; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2001а, 2001б, 2004а, в; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Португалии до Западной Сибири и Копетдага, от Скандинавии до Северной Африки и Израйля.

Семейство ARGYRONETIDAE Thorell 1870**Род *Argyroneta* Latreille, 1804*****Argyroneta aquatica* (Clerck, 1758)**

Распространение в Крыму. Сим; Предгорье (Ковблюк, Подопригора, 2003; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Испании до Сахалина и Японии, от Скандинавии до Анатолии и Непала.

Семейство ATYPIDAE Thorell, 1870**Род *Atypus* Latreille, 1804*****Atypus muralis* Bertkau, 1890**

Распространение в Крыму. Сим, Суд, Фео; Предгорье (Кронебергъ, 1875 — как *A. piceus* Sulz.; Зонштейн, 1985; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 1997, 2001а, 2004а, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморальный: от Германии, Швейцарии и Италии до Урала и Копетдага, от Германии и Польши до Греции, Азербайджана и Копетдага.

Семейство CHEIRACANTHIDAE Wagner, 1887**Род *Cheiracanthium* C.L. Koch, 1839*****Cheiracanthium effossum* O. Herman, 1879**

Распространение в Крыму. ?; ? (Толстова, Атанов, 1982; Mikhailov, 1997, 1999; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Европейский неморальный: от Германии до Ростовской области, от Беларуси до Черногории и Крыма.

Замечание. Крым — самая южная часть ареала *C. effossum*.

***Cheiracanthium elegans* Thorell, 1875**

Распространение в Крыму. Лен, Фео; Керчь, ЮБК (Thorell, 1875а, в — как *Ch. e. sp.n.*, «Jekaterinoslaw [= Днепропетровск!] (oder Simferopol?)»); Харитонов, 1932; Mikhailov, 1999, 2000; Ковблюк, 2004а; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Надольный, 2009; Mikhailov, 2013 — как сомнительное указание; Ковблюк, 2014а).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Португалии до гор Южной Сибири, от Скандинавии до Греции и Анатолии.

***Cheiracanthium erraticum* (Walckenaer, 1802)**

Распространение в Крыму. Лен, Сим; Керчь, Предгорье (Thorell, 1875а — как *Ch. carnifex* Fabr.; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Азорских островов до Камчатки, Сахалина и Японии, от Скандинавии до Крита.

***Cheiracanthium mildei* L. Koch, 1864**

Распространение в Крыму. Бел, Джа, Ниж, Сев, Сим, Фео, Ялт; Степь, Предгорье, Южн. скл., ЮБК (Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2000, 2004а; Ковблюк, Кукушкин, 2007; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Туркменистана, от Германии и Польши до Алжира и Израиля, отмечался также в Неарктике и Аргентине.

***Cheiracanthium pelasgicum* (C.L. Koch, 1837)**

Распространение в Крыму. Сев; ? (Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Sterghiu, 1985; Mikhailov, 1997, 1998, 2000; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Кыргызстана, от материковой Украины до Израиля.

***Cheiracanthium pennyi* O. Pickard-Cambridge, 1873**

Распространение в Крыму. Сим; ? (Thorell, 1875а; Харитонов, 1932; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Испании до восточного Китая, от Скандинавии до Анатолии и провинции Хунань в Китае.

***Cheiracanthium punctorium* (Villers, 1789)**

Распространение в Крыму. Алу, Лен, Сим, Фео, Ялт; Керчь, Степь, ЮБК (Thorell, 1875а — как *Ch. italicum* Canestr. et Rav. и *Ch. nutrix* Walck.; Харитонов, 1932; Ажеганова, 1968; Тыщенко, 1971; Mikhailov, 1997; Никитенко, Свиридов, 1999; Ковблюк, 2000, 2004а; Ковблюк, Кукушкин, 2007; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Кукушкин, Ковблюк, 2011; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Кыргызстана, от Скандинавии до Анатолии.

***Cheiracanthium virescens* (Sundevall, 1833)**

Распространение в Крыму. ?; ? (Reimoser, 1919: 182 — как *C. lapidicolens* Simon, 1878).

Ареал. Транс-палеарктический борео-неморальный: от Португалии до Приморья, от Скандинавии до Греции и Китая.

Семейство CLUBIONIDAE Wagner, 1887**Род *Clubiona* Latreille, 1804*****Clubiona alpicola* Kulczynski, 1881**

Распространение в Крыму. Сев, Сим; ? (Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Михайлов, 1992 — все как *C. trivialis* C.L. Koch, 1843; Mikhailov, 1992 — как *C. trivialis* C.L. Koch, 1843 — ошибочное определение (Спасский, 1927) = *C. alpicola* Kulczynski, 1881; Mikhailov, 1997, 2003; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморальный: от Германии, Швейцарии и Италии до Копетдага, от Германии и Польши до Румынии, Азербайджана и Туркменистана.

***Clubiona brevipes* Blackwall, 1841**

Распространение в Крыму. Алу; Сев. скл. (Mikhailov, 2003; Ковблюк, 2004а, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический полизональный: от Португалии до Азербайджана, от Скандинавии до Крита.

***Clubiona caerulea* L. Koch, 1867**

Распространение в Крыму. Алу, Сим, Ялт; Предгорье; ЮБК (Апостолов, Ончуров, 1998; Ончуров, 1998 — как *C. caerulea* C.L. Koch, 1866 (sic!); Никитенко, Свиридов, 1999; Mikhailov, 2000, 2003; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Испании до Приморья, Сахалина и Японии, от Скандинавии до Анатолии и Азербайджана.

? *Clubiona corticalis* (Walckenaer, 1802)

Распространение в Крыму. Джа; Степь (Апостолов, Ончуров, 1998; Ончуров, 1998; Mikhailov, 2000; Mikhailov, 2003 — как сомнительное определение; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический полизональный: от Португалии до Азербайджана, от Скандинавии до Алжира.

***Clubiona frisia* Wunderlich et Schuett, 1995**

Распространение в Крыму. Сак, Сим; Солончаки, Сев. скл. (Mikhailov, 2003; Ковблюк, 2004а, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический борео-неморальный: от Британских островов до Казахстана, от Скандинавии до Болгарии и Азербайджана.

Замечание. Крым находится на южной границе ареала *C. frisia*.

***Clubiona frutetorum* L. Koch, 1867**

Распространение в Крыму. Алу, Сим, Ялт; Сев. скл., ЮБК (Никитенко, Свиридов, 1999; Mikhailov, 2003; Ковблюк, 2004а, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический борео-неморальный: от Португалии до гор Южной Сибири, от Скандинавии до Греции.

***Clubiona genevensis* L. Koch, 1866**

Распространение в Крыму. Сак; Солончаки (Mikhailov, 2003; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Португалии до Китая, от Скандинавии до Марокко, Алжира и Израиля.

***Clubiona germanica* Thorell, 1871**

Распространение в Крыму. Алу, Ялт; ЮБК (Никитенко, Свиридов, 1999; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Испании до Приморья, от Скандинавии до Италии, Болгарии и Грузии.

***Clubiona lutescens* Westring, 1851**

Распространение в Крыму. Алу, Суд, Ялт; ЮБК (Nordmann, 1863; Никитенко, Свиридов, 1999; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013 — как сомнительное указание).

Ареал. Голарктический борео-неморальный.

***Clubiona marmorata* L. Koch, 1866**

Распространение в Крыму. Алу, Сим; Предгорье, Сев. скл. (Спасский, 1927; Харитонов, 1932, 1936; Charitonov, 1937; Буковский, 1940; Тыщенко, 1971; Михайлов, 1992; Mikhailov, 1992, 1997; Ковблюк, 2004а, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: от Франции до Левобережной Украины, от Литвы до Анатолии.

***Clubiona mykolai* Michailov, 2003**

Распространение в Крыму. Бах, Сим, Фео; Ялт; Предгорье, Сев. скл., Яйлы, ЮБК (Mikhailov, 2003; Ковблюк, 2004а; Ковблюк, Кукушкин, 2007; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Kovblyuk, 2010; Ковблюк, 2013а, 2014в; Mikhailov, 2013).

Ареал. Крымский эндемичный.

***Clubiona pallidula* (Clerck, 1758)**

Распространение в Крыму. Алу, Сим, Ялт; Сев. скл., ЮБК (Спасский, 1927 — как *C. holosericea* L.; Харитонов, 1932; Толстова, Атанов, 1982; Mikhailov, 1989; Михайлов, 1992; Mikhailov, 1992, 1997, 1998; Никитенко, Свиридов, 1999; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Циркум-голарктический борео-неморальный ареал.

***Clubiona pseudoneglecta* Wunderlich, 1994**

Распространение в Крыму. Алу, Сим, Ялт; Сев. скл., Яйлы (Mikhailov, 1992, 1997 — как *C. neglecta* O.Pickard-Cambridge, 1862; Mikhailov, 2003; Ковблюк, 2004а, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморальный: от Британских островов и Франции до Азербайджана.

***Clubiona reclusa* O. Pickard-Cambridge, 1863**

Распространение в Крыму. Лен; Керчь (Mikhailov, 2003; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально палеарктический полизональный: от Португалии до гор Южной Сибири, от Скандинавии до Анатолии.

***Clubiona subsultans* Thorell, 1875**

Распространение в Крыму. Сим; ? (Nordmann, 1863 — как *C. erratica* (Koch.); Харитонов, 1932; Михайлов, 1992; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический борео-неморальный: от Британских островов и Франции до Монголии, от Скандинавии до Сардинии и Болгарии.

***Clubiona subtilis* L. Koch, 1867**

Распространение в Крыму. Сак, Сим; Солончаки, Предгорье (Mikhailov, 2003; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический борео-неморальный: от Испании до Сахалина и Кореи, от Скандинавии до Испании, Болгарии и Кореи.

? *Clubiona terrestris* Westring, 1851

Распространение в Крыму. ?; ? (Тыщенко, 1971 — основано на указании Спасским (1927) и Харитоновым (1932) для «Солёноозёрн. казён. лесн. дача, Днепр. у.» [за пределами Крыма]; Ковблюк, 2004а — указание сомнительно (Михайлов, личн. сообщ.)).

Ареал. Европейский полизональный: от Азорских островов до Украины, от Скандинавии до Крита.

***Clubiona trivialis* C.L. Koch, 1843**

Распространение в Крыму. Алу, Ялт; ЮБК (Никитенко, Свиридов, 1999; Mikhailov, 2013).

Ареал. Циркум-голарктический борео-неморальный.

Семейство DICTYNIDAE O. Pickard-Cambridge, 1871**Род *Archaeodictyna* Caporiacco, 1928*****Archaeodictyna consecuta* (O. Pickard-Cambridge, 1872)**

Распространение в Крыму. Ялт; ЮБК (Ковблюк, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Португалии до Байкала и Китая, от Скандинавии до Израиля.

Род *Devade* Simon, 1884***Devade tenella* (Tyshchenko, 1965)**

Распространение в Крыму. Сим; Степь (Апостолов, Ончуров, 1998; Ончуров, 1998; Mikhailov, 2000 — все как *D. indistincta* (O.Pickard-Cambridge, 1872); Esyunin, Marusik, 2000; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Украины до Китая.

Замечание. Крым — самая западная часть ареала *D. tenella*.

Род *Dictyna* Sundevall, 1833***Dictyna arundinacea* (Linnaeus, 1758)**

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Крп, Ниж, Сим, Сов, Фео, Ялт; Степь, Предгорье, Сев. скл., Яйлы, ЮБК (Thorell, 1875а; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Брагина, 1984; Mikhailov, 1997; Никитенко, Свиридов, 1999; Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Циркум-голарктический полизональный.

***Dictyna civica* (Lucas, 1849)**

Распространение в Крыму. Джа, Сим; Степь, Предгорье (Ковблюк, 2000, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Голарктический неморально-субтропический: от Германии до Северной Африки, от Северной Америки до Европейской части России.

***Dictyna latens* (Fabricius, 1775)**

Распространение в Крыму. Алу, Суд, Фео; Южн. скл. (Thorell, 1875а — как *D. lateus* Fabr.; Харитонов, 1932; Брагина, 1984; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Португалии до Забайкалья, от Скандинавии до Северной Африки.

***Dictyna uncinata* Thorell, 1856**

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Ниж, Сим, Ялт; Степь, ЮБК (Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Mikhailov, 1997, 1998; Никитенко, Свиридов, 1999; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Португалии до Японии, от Скандинавии до Греции и Азербайджана.

Род *Lathys* Simon, 1884

***Lathys humilis* (Blackwall, 1855)**

Распространение в Крыму. Алу, Сим, Фео, Ялт; Сев. скл., ЮБК (Харитонов, 1936; Charitonov, 1937; Буковский, 1936, 1940; Тыщенко, 1971; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2001б, 2004а; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Marusik, Koronen, Fritzen, 2009; Marusik, Kovblyuk, Nadolny, 2009; Ковблюк, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический полизональный: от Португалии до Ирана, от Скандинавии до Греции и Ирана.

***Lathys lehtineni* Kovblyuk, Kastrygina, Omelko, 2014**

Распространение в Крыму. Лен, Фео; Керчь, ЮБК (Marusik, Kovblyuk, Nadolny, 2009; Kovblyuk, Kastrygina, Omelko, 2014).

Ареал. Крымский эндемичный.

***Lathys stigmatisata* (Menge, 1869)**

Распространение в Крыму. Сак, Сим, Суд, Фео; Ялт; Солончаки, Степь, Предгорье, Яйлы, Южн.

скл., ЮБК (Ковблюк, 2004а — как *Argenna subnigra* (O. Pickard-Cambridge, 1861) — ошибка определения; Ковблюк, 2004в — как *Lathys puta* (O. Pickard-Cambridge, 1863) — ошибка определения; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Marusik, Kovblyuk, Nadolny, 2009; Ковблюк, 2012б, 2013а; Mikhailov, 2013 — как *Argenna subnigra*; Mikhailov, 2013).

Ареал. Европейский неморальный: от Франции до Урала, от Британских островов до Крита.

Род *Nigma* Lehtinen, 1967

***Nigma walckenaeri* (Roewer, 1951)**

Распространение в Крыму. Сим, Ялт; Предгорье, ЮБК (Thorell, 1875а и Спасский, 1927 — как *Dictyna viridissima* Walck.; Харитонов, 1932 — как *Dictyna viridissima* (Walck.) 1802; Тыщенко, 1971 — как *Ergatis w.* (= *E. viridissimus*); Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Азербайджана, от Британских островов до Сицилии, Греции и Анатолии.

Род *Scotolathys* Simon, 1884

***Scotolathys simplex* Simon, 1884**

Распространение в Крыму. Фео, Ялт; Предгорье, ЮБК (Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Надольный, 2009 — все как *Lathys s.*; Marusik, Kovblyuk, Nadolny, 2009; Mikhailov, 2013).

Ареал. Средиземноморско-крымский субтропический: Испания, Алжир, Греция, Крым.

Замечание. Крым — самая северно-восточная часть ареала *S. simplex*.

Семейство DYSDERIDAE C.L. Koch, 1837

Род *Dysdera* Latreille, 1804

***Dysdera crocata* C.L. Koch, 1838**

Распространение в Крыму. Бах, Джа, Лен, Сак, Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Керчь, Солончаки, Степь, ЮБК (Thorell, 1875а; Спасский, 1927; Харитонов, 1932, 1956; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2000, 2004а, в; Надольный, Ковблюк, 2007; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Rezac, Kral, Pekar, 2008; Ковблюк, Прокопенко, Надольный, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Космополитный.

Замечание. По-видимому, исходно вид имел западно-палеарктический ареал, но был непреднамеренно интродуцирован в большинство регионов мира.

Dysdera dunini Deeleman-Reinhold, 1988

Распространение в Крыму. Сим, Суд, Фео, Ялт; Предгорье, Сев. скл., Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Харитонов, 1956 и Тыщенко, 1971 — как *D. punctata* C.L. Koch; Deeleman-Reinhold, Deeleman, 1988; Дунин, 1992б; Mikhailov, 1997 и Mikhailov, 2013 — как *D. punctata* C.L. Koch, 1838 и *D. d.*; Ковблюк, 2001а, 2004а, в; Надольный, Ковблюк, 2007; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Прокопенко, Надольный, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Le Peru, 2011; Ковблюк, 2012б, 2013а,б, 2014в; Mikhailov, 2013).

Ареал. Крымско-кавказский неморальный: Крым, Краснодарский и Ставропольский край, Грузия, Азербайджан.

Замечание. Крым — самая западная часть ареала *D. dunini*.

Dysdera hungarica Kulczynski in Chyzer et Kulczynski, 1897

Распространение в Крыму. Сим, Ялт; Степь, Предгорье, Сев. скл., Южн. скл., ЮБК (Харитонов, 1956; Тыщенко, 1971; Deeleman-Reinhold, Deeleman, 1988; Дунин, 1992; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2001а, 2004а; Надольный, Ковблюк, 2007; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Rezac, Kral, Pekar, 2008; Ковблюк, Прокопенко, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Балканско-восточноевропейско-крымско-кавказский неморально-субтропический: от Австрии и Чехии до Азербайджана.

Dysdera lata Wider, 1834

Распространение в Крыму. Джа, Сев, Фео, Чер, Ялт; Степь, Тарханкут, ЮБК (Спаский, 1927; Харитонов, 1932, 1956; Тыщенко, 1971; Deeleman-Reinhold, Deeleman, 1988; Mikhailov, 1997 и Mikhailov, 2013 — все как *D. westringii* O. Pickard-Cambridge, 1872; Харитонов, 1956; Тыщенко, 1971; Deeleman-Reinhold, Deeleman, 1988; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2002б, 2004а; Ковблюк, Кукушкин, 2007; Rezac, Kral, Pekar, 2008; Mikhailov, 2013 — все как *Dysdera taurica* Charitonov, 1956; Дунин, 1992; Deeleman-Reinhold, Deeleman, 1988; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а; Надольный, Ковблюк, 2007; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Прокопенко, Надольный, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Le Peru, 2011; Mikhailov, 2013; Ковблюк, 2014а).

Ареал. Средиземноморско-крымско-кавказский субтропический: от Франции и Алжира до Грузии, от Чехии до Алжира и Египта.

Dysdera longirostris Doblaka, 1853

Распространение в Крыму. Бах, Бел, Сев, Сим, Фео, Ялт; Степь, Предгорье, Сев. скл., Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Doblaka, 1853; Thorell, 1875а; Reimoser, 1919; Спаский, 1927; Харитонов, 1932, 1956; Брагина, 1984; Deeleman-Reinhold, Deeleman, 1988; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2001а, 2004а, в; Надольный, Ковблюк, 2007; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Rezac, Kral, Pekar, 2008; Ковблюк, Прокопенко, Надольный, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Le Peru, 2011; Ковблюк, 2012б, 2013а, 2014в; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: от Австрии до Крыма, от Словакии до Анатолии.

Замечание. Крым — самая восточная часть ареала *D. longirostris*.

Род *Harpactea* Bristowe, 1939

Harpactea alexandrae Lazarov, 2006

Распространение в Крыму. Лен; Керчь (Kovblyuk, Kastrygina, 2013; Ковблюк, 2014б).

Ареал. Балканско-крымский: Болгария, Румыния, Крым.

Замечание. Крым — самая восточная часть ареала *H. alexandrae*.

Harpactea azowensis Charitonov, 1956

Распространение в Крыму. Лен, Сим, Суд, Фео, Ялт; Степь, Предгорье, Яйлы, ЮБК, Керчь (Ковблюк, 2004а, в; Надольный, Ковблюк, 2007; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Прокопенко, Надольный, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Le Peru, 2011; Ковблюк, 2012б, 2013а, б, 2014в; Mikhailov, 2013).

Ареал. Юговосточноевропейско-крымский неморальный степной: от Херсонской области Украины до Ростовской области России, от Луганской области Украины до Крыма.

Замечание. Крым — самая южная часть ареала *H. azowensis*.

Harpactea doblakae (Thorell, 1875)

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Сим, Суд, Фео, Ялт; Предгорье, Сев. скл., Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875а, б; Reimoser, 1919; Харитонов, 1932, 1936, 1956; Буковский, 1936; Charitonov, 1937; Тыщенко, 1971; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2001а, 2001б, 2002б, в, 2004а, с; Надольный, Ковблюк, 2007;

Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Прокопенко, Надольный, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Kovblyuk, 2010; Le Regu, 2011; Ковблюк, Кастрыгина, Надольный, 2012; Ковблюк, 2012б, 2013а, 2014в; Mikhailov, 2013).

Ареал. Крымский эндемичный.

Harpactea longobarda Pesarini, 2001

Распространение в Крыму. Лен; Керчь (Kovblyuk, Kastrygina, 2013).

Ареал. Апеннинско-крымский дизъюнктивный неморальный.

Замечание. Возможно, этот вид имеет или имел в прошлом восточносредиземноморско-крымский ареал. Крым — самая восточная часть ареала *H. longobarda*.

Harpactea rubicunda (C.L. Koch, 1838)

Распространение в Крыму. Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Предгорье, Сев. скл., Яйлы, ЮБК (Thorell, 1875а — как *Harpactes rubicundus* C. Koch; Спасский, 1927 и Харитонов, 1932 — как *Harpactocrates rubicundus*; Харитонов, 1956; Тыщенко, 1971; Брагина, 1984; Дунин, 1992б; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2002в, 2004а, в; Надольный, Ковблюк, 2007; Ковблюк, Прокопенко, Надольный, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, Кастрыгина, Надольный, 2012; Ковблюк, 2012б, 2013а, 2014в; Mikhailov, 2013).

Ареал. Европейско-кавказский неморальный: от Британских островов и Франции до Кавказа, от Дании и Литвы до Греции.

Harpactea spasskyi Dunin, 1992

Распространение в Крыму. Ялт; ЮБК (Ковблюк, Надольный, 2007; Ковблюк, Прокопенко, Надольный, 2008; Le Regu, 2011; Ковблюк, 2013б, 2014в; Mikhailov, 2013).

Ареал. Крымско-кавказский неморальный: Крым, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня.

Замечание. Крым — самая западная часть ареала *H. spasskyi*.

Семейство ERESIDAE C.L. Koch, 1837

Род *Eresus* Walkenaer, 1805

Eresus fulvus F.W. Rossi, 1846

Распространение в Крыму. ?; ? (Mikhailov, 2013).

Ареал. Сербия, Крым.

Замечание. Один из синтипов (самка) *E. fulvus* Rossi, 1846 — из Крыма (Rezac, Pekar, Johannesen, 2008). Если вид валидный, а не синоним, то его

ареал — балканско-крымский. Тогда Крым — самая восточная часть ареала *E. fulvus*.

Eresus kollari Rossi, 1846

Распространение в Крыму. Лен, Сак, Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Степь, Предгорье, Яйлы, Керчь (O. Herman, 1879 — как *E. fulvus* Rossi; Thorell, 1875а; Харитонов, 1932 — как *E. niger* (Petagna) 1787; Ковблюк, 1997 — как *E. niger* (Petagna, 1787); Спасский, 1927; Ажеганова, 1968; Ratschker, Bellmann, 1995: abb. 7; Mikhailov, 1997, 1999; Ковблюк, 2004а, в — все как *E. cinnaberinus* (Olivier, 1787); Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Rezac, Pekar & Johannesen, 2008: 276 — как *E. fulvus* Rossi, 1846; Кукушкин, Ковблюк, 2011; Ковблюк, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Приморья и Кореи, от Литвы до Анатолии.

Замечание. Виды рода *Eresus* имеют очень запутанную синонимию и в масштабах всей Палеарктики никогда не ревизовались. Большинство видов этого рода, по-видимому, имеют небольшие ареалы, чего нельзя сказать о *E. kollari*, который имеет самый обширный ареал среди всех видов рода. По-видимому, в данном случае, под одним видовым названием скрывается целый ряд самостоятельных видов с мелкими ареалами. Поэтому, в дальнейшем ареалогический статус *E. kollari* будет пересмотрен.

Семейство GNAPHOSIDAE Banks, 1892

Род *Aphantaulax* Simon, 1878

Aphantaulax cincta (L. Koch, 1866)

Распространение в Крыму. Сев, Сим, Фео, Ялт; Предгорье, ЮБК (Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Овчаренко, 1982; Mikhailov, 1997; Levy, 2002; Ковблюк, 2004а, 2006а; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Надольный, 2012; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Израиля, от Чехии до Северной Африки.

Aphantaulax trifasciata (O. Pickard-Cambridge, 1872)

Распространение в Крыму. Бел, Джа, Сим, Суд, Фео; Степь, Предгорье (Thorell, 1875а — как *Micaria albini* Sav. et Aud.; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Овчаренко, 1982; Брагина, 1984; Mikhailov, 1997 — все как *A. seminigra* Simon, 1878; Ковблюк, 2004а, в, 2006а; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Кыргызстана, от Словакии до Израиля.

Род *Berlandina* Dalmas, 1922

***Berlandina shumskyi* Kovblyuk, 2003**

Распространение в Крыму. Сим; Фео; Степь (Ковблюк, 2003, 2004а, 2006а, 2014в; Ковблюк, Кукушкин, 2007; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Kovblyuk, 2010; Mikhailov, 2013).

Ареал. Крымский эндемичный.

Род *Camillina* Berland, 1919

***Camillina metellus* (Roewer, 1928)**

Распространение в Крыму. Фео; ЮБК (Kovblyuk, Seyuag, Demir, Topcu, 2009; Mikhailov, 2013).

Ареал. Восточно-средиземноморско-крымско-кавказский неморально-субтропический: Крит, Крым, Ростовская область, Анатолия, Израиль, Иран.

Замечание. Крым — самая северо-западная часть ареала *C. metellus*.

Род *Civizelotes* Senglet, 2012

***Civizelotes caucasius* (L. Koch, 1866)**

Распространение в Крыму. Сак, Сим, Фео; Солончаки, Степь, Предгорье (Thorell, 1875а — как *Prosthesima caucasia* L. Koch; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Овчаренко, 1982; Брагина, 1984; Mikhailov, 1997, 1998; Kovblyuk, 2004с; Ковблюк, 2004а, в, 2006а; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013 — все как *Zelotes*).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Казахстана, от Днепропетровской и Луганской областей до Израиля.

***Civizelotes gracilis* (Canestrini, 1868)**

Распространение в Крыму. Лен, Сим, Фео, Ялт; Керчь, Степь, Южн. скл. (Ковблюк, 2006а; Ковблюк, Надольный, 2012; Ковблюк, 2012а, 2012б; Mikhailov, 2013 — все как *Zelotes*).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: от Италии до Дагестана, от Чехии до Анатолии.

Род *Cryptodrassus* Miller, 1943

***Cryptodrassus hungaricus* (Balogh, 1935)**

Распространение в Крыму. Фео; ЮБК (Kovblyuk, Nadolny, 2010; Mikhailov, 2013).

Ареал. Европейский неморально-субтропический: от Франции до Ростовской области, от Чехии до Греции.

Род *Drassodes* Westring, 1851

***Drassodes lapidosus* (Walckenaer, 1802)**

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Бел, Джа, Лен, Сак, Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Керчь, Солончаки, Степь, Предгорье, Сев. скл., Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875а — как *Drassus lapidicola* Walck. и как *Drassus lapidicola* var. *macer* Thor.; Thorell, 1875b — как *Drassus (lapidicola)* (Walck.) var.?) *macer* n.; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Овчаренко, 1982; Брагина, 1984; Mikhailov, 1997, 1999; Ковблюк, 2001а; Ковблюк, 2004а, в — как *D. l.* и как *Drassodes cupreus* (Blackwall, 1834), 2006а; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012а, б, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический полизональный: от Португалии до Урала, от Скандинавии до Северной Африки.

***Drassodes lutescens* (C.L. Koch, 1839)**

Распространение в Крыму. Сев, Сим, Фео, Ялт; Предгорье, Сев. скл., ЮБК (Thorell, 1875а — как *Drassus*; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Овчаренко, 1982; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а, 2006а, 2008; Ковблюк, Кукушкин, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Пакистана, от Франции, Крыма и Астраханской области до Израиля.

Замечание. Крым (и Астраханская область) — самая северная часть ареала *D. lutescens*.

***Drassodes pubescens* (Thorell, 1856)**

Распространение в Крыму. Сак, Сим, Фео, Ялт; Степь, Предгорье, Сев. скл., Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Ажеганова, 1968; Овчаренко, 1982; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2001а, 2004а, 2006а, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Надольный, 2009; Ковблюк, 2012б, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический борео-неморальный: от Португалии до Монголии, от Скандинавии до Израиля.

***Drassodes serraticheilis* (Roewer, 1928)**

Распространение в Крыму. Фео, Ялт; ЮБК (Ковблюк, 2006а, 2008; Ковблюк, Надольный, Гнелица,

Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Надольный, 2009; Mikhailov, 2013).

Ареал. Восточносредиземноморско-юго-восточноевропейско-крымский субтропический: от острова Мольорка до Калмыкии, от Крыма до Израиля, интродуцирован в США.

Замечание. Крым — самая северная часть ареала *D. serraticheles*.

Род *Drassyllus* Chamberlin, 1922

Drassyllus crimeaensis Kovblyuk, 2003

Распространение в Крыму. Лен, Сак, Сим, Фео, Ялт; Керчь, Солончаки, Степь, ЮБК (Kovblyuk, 2003b; Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, 2006а; Ковблюк, Кукушкин, 2007; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б, 2013б, 2014в; Mikhailov, 2013).

Ареал. Балканско-крымско-малоазиатско-кавказский субтропический: Македония, Греция, Украина (Донецкая область, Крым), Ростовская область, Турция, Азербайджан (Нахичевань).

Замечание. Крым находится на северной границе ареала *D. crimeaensis*.

Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866)

Распространение в Крыму. Фео; ЮБК (Ковблюк, 2006а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Португалии до Казахстана, от Скандинавии до Греции и Анатолии.

Drassyllus praefficus (L. Koch, 1866)

Распространение в Крыму. Бел, Лен, Сак, Сев, Сим, Фео, Ялт; Керчь, Солончаки, Степь, Предгорье, Сев. скл., Южн. скл., ЮБК (Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Овчаренко, 1982 — все как *Zelotes*; Mikhailov, 1997, 1998, 1999; Ковблюк, 2000, 2001а, 2004а, 2006а; Kovblyuk, 2003b; Ковблюк, Надольный, 2012; Ковблюк, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Португалии до Казахстана, от Скандинавии до Крита и Анатолии.

Drassyllus pumilus (C.L. Koch, 1839)

Распространение в Крыму. Сим, Ялт; Предгорье, ЮБК (Kovblyuk, 2003b; Ковблюк, 2004а, 2006а, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический полизональный: от Франции до Урала и Копетдага, от Скандинавии до Греции и Анатолии.

Drassyllus pusillus (C.L. Koch, 1833)

Распространение в Крыму. Сев, Сим, Ялт; Степь, Предгорье, Сев. скл., Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875а — как *Prosthesima nitida* sp.n.; Thorell, 1875b — как *Prosthesima nitida*; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Ажеганова, 1968 — все как *Zelotes*; Тыщенко, 1971 — как *Zelotes p.* (= *Z. nigratus* (Fabr, 1775)) (?); Овчаренко, 1982 — как *Zelotes*; Mikhailov, 1997, 1998, 1999; Ковблюк, 2001а, 2004а, 2006а; Ковблюк, 2002б, 2004а, 2006а — как *Zelotes nitidus* (Thorell, 1875); Kovblyuk, 2003b; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, 2013а; Mikhailov, 2013; Kovblyuk, Marusik, Omelko, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Испании до Сахалина и Курильских островов, от Скандинавии до Анатолии и Китая.

Род *Gnaphosa* Latreille, 1804

Gnaphosa cumensis Ponomarjov, 1981

Распространение в Крыму. Сак; Солончаки (Kovblyuk, 2005; Ковблюк, 2006а, 2013б, 2014в; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полупустынный: от Херсонской области до Монголии.

Замечание. Крым — самая юго-западная часть ареала *G. cumensis*.

Gnaphosa dolosa Herman, 1879

Распространение в Крыму. Фео, Ялт; ЮБК (Kovblyuk, 2005; Ковблюк, 2006а; Ковблюк, Кукушкин, 2007; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013 — как *G. d.* и *G. saurica* Ovtsharenko, Platnick, Song, 1992).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Франции до Казахстана, от Венгрии до Крита и Кипра.

Gnaphosa jucunda Thorell, 1875

Распространение в Крыму. Ялт; ЮБК (Thorell, 1875а — как *G. j.* sp.n.; Thorell, 1875b; Reimoser, 1919 — как *Pterotricha*; Харитонов, 1932 — как *Pterotricha*; Тыщенко, 1971; Овчаренко, 1982; Ovtsharenko, Platnick, Song, 1992; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2002б, 2004а; Kovblyuk, 2005; Ковблюк, 2006а — как species inquirenda; Пономарёв, Ковблюк, 2009; Ковблюк, 2013б, 2014в; Mikhailov, 2013).

Ареал. Крымско-кавказско-малоазиатский субтропический: Крым, Краснодарский край, Турция.

Замечание. Крым — самая северная часть ареала *G. jucunda*.

***Gnaphosa lucifuga* (Walckenaer, 1802)**

Распространение в Крыму. Алу, Бел, Джа, Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Солочаки, Степь, Предгорье, Сев. скл., Яйлы (Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Брагина, 1984; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2000, 2004а, в, 2006а; Kovblyuk, 2005; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Испании до Китая, от Скандинавии до Сицилии и Анатолии.

***Gnaphosa moesta* Thorell, 1875**

Распространение в Крыму. Сев, Сим, Фео, Ялт; Предгорье, Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875а — как *G. m. sp.n.*; Thorell, 1875b; Reimoser, 1919; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Овчаренко, 1982; Ovtsharenko, Platnick, Song, 1992; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2002б, 2004а, 2006а; Kovblyuk, 2005; Ковблюк, Кукушкин, 2007; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Восточно-европейский неморальный: от Венгрии до Болгарии и Крыма.

Замечание. Крым — самая восточная часть ареала *G. moesta*.

***Gnaphosa taurica* Thorell, 1875**

Распространение в Крыму. Бел, Лен, Сев, Сим, Фео, Чер, Ялт; Тарханкут, Керчь, Предгорье, Сев. скл., Яйлы, ЮБК (Thorell, 1875а — как *G. t. sp.n.*; Thorell, 1875b; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Овчаренко, 1982; Ovtsharenko, Platnick, Song, 1992; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2002б, 2004а, 2006а; Kovblyuk, 2005; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Надольный, 2009; Ковблюк, 2012б, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморальный: от Болгарии до Китая, от Харьковской области до Азербайджана.

***Gnaphosa ukrainica* Ovtsharenko, Platnick, Song, 1992**

Распространение в Крыму. Сак; Солончаки (Kovblyuk, 2005; Ковблюк, 2006а, 2013б, 2014в; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический полупустынный: от Херсонской области до Туркменистана.

Род *Haplodrassus* Chamberlin, 1922***Haplodrassus bohemicus* Miller & Buchar, 1977**

Распространение в Крыму. Сак; Солончаки (Kovblyuk, Kastrygina, Omelko, 2012; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический степной: от Чехии до Дагестана, от Донецкой области до Греции.

***Haplodrassus dalmatensis* (L. Koch, 1866)**

Распространение в Крыму. Бах, Сак, Сев, Сим, Суд, Фео; Степь, Предгорье, Сев. скл. (Апостолов, Ончуров, 1998; Ончуров, 1998; Mikhailov, 2000; Ковблюк, 2004а, в, 2006а; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Kovblyuk, Kastrygina, Omelko, 2012; Ковблюк, 2013а, 2014в; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Казахстана, от Скандинавии до Эфиопии.

***Haplodrassus isaevi* Ponomarev & Tsvetkov, 2006**

Распространение в Крыму. Суд, Фео, ЮБК (Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Надольный, 2009; Kovblyuk, Kastrygina, Omelko, 2012; Mikhailov, 2013; Ковблюк, 2014в).

Ареал. Европейский субтропический: от Греции до западного Казахстана, от Ростовской области до Греции.

***Haplodrassus kulczynskii* Lohmander, 1942**

Распространение в Крыму. Сим, Ялт; Степь, Предгорье, Сев. скл., Яйлы (Ковблюк, 2006а; Kovblyuk, Kastrygina, Omelko, 2012; Ковблюк, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Амфи-палеарктический дизъюнктивный неморально-субтропический: от Франции до Урала, от Польши до Сицилии, Греции и Анатолии, а также Восточный Китай, Приморье, Корея.

***Haplodrassus minor* (O. Pickard-Cambridge, 1879)**

Распространение в Крыму. Лен, Сак, Сим, Сов, Ялт; Керчь, Солончаки, Степь, Южн. скл. (Ковблюк, 2006а; Kovblyuk, Kastrygina, Omelko, 2012; Ковблюк, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Европейский полизональный: от Португалии до Урала, от Норвегии до Крита.

***Haplodrassus pseudosignifer* Marusik, Hippa & Koronen, 1996**

Распространение в Крыму. Сим, Суд, Фео, Ялт; Степь, Предгорье, Сев. скл., Яйлы, ЮБК (Kovblyuk, Kastrygina, Omelko, 2012; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический степной: от Николаевской области Украины до Алтая.

Замечание. Крым — самая южная часть ареала *H. pseudosignifer*.

Haplodrassus signifer (C.L. Koch, 1839)

Распространение в Крыму. Сак, Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Солончаки, Степь, Предгорье, Сев. скл., Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875a — как *Drassus troglodytes* C.Koch; Спасский, 1927 — как *Drassodes*; Харитонов, 1932 — как *Drassodes s.* (C.L. Koch) 1839 (= *D. troglodytes* auct.); Овчаренко, 1982; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2001а, 2004а, 2006а; Ковблюк, Кукушкин, 2007; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Kovblyuk, Kastrygina, Omelko, 2012; Ковблюк, 2012б, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Циркум-голарктический полизональный.

Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866)

Распространение в Крыму. Сим, Суд, Фео, Ялт; Предгорье, Сев. скл., Яйлы, ЮБК (Ковблюк, 2006а; Kovblyuk, Kastrygina, Omelko, 2012; Ковблюк, Надольный, 2012; Ковблюк, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Португалии до Казахстана, от Скандинавии до Греции и Анатолии.

Род *Leptodrassex* Murphy, 2007

Leptodrassex memorialis (Spassky, 1940)

Распространение в Крыму. Лен, Сев, Фео; Керчь, ЮБК (Ковблюк, 2004а, в, 2006а; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Kovblyuk & Nadolny, 2010; Ковблюк, 2012а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморальный: от Крыма до Монголии, от Харьковской области Украины и Самарской области России до Крыма.

Замечание. Крым — самая южная часть ареала *L. memorialis*.

Род *Micaria* Westring, 1851

Micaria albovittata (Lucas, 1846)

Распространение в Крыму. Бел, Лен, Сак, Сим, Суд, Фео, Ялт; Керчь, Степь, Предгорье, Сев. скл., Яйлы, ЮБК (Mikhailov, 1987, 1997, 1998; Михайлов, 1991; Ковблюк, 2004а — все как *Micaria romana* L. Koch, 1866; Thorell, 1875а; Reimoser, 1919; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Ажеганова, 1968; Mikhailov, 1987, 1997; Ковблюк, 2004а — все как *Micaria formicaria* (Sundevall, 1831); Kovblyuk, Nadolny, 2008b; Ковблюк, Надольный, 2012; Ковблюк, 2012а,

2013а; Mikhailov, 2013 — как *M. a.* и сомнительное указание *M. formicaria*).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии и Марокко до Китая, от Британских островов до Алжира и Израиля.

Micaria blicki Kovblyuk, Nadolny, 2008

Распространение в Крыму. Сим, Суд, Фео, Ялт; Предгорье, Яйлы, ЮБК (Thorell, 1875а; Mikhailov, 1987; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2001а, 2004а — все как *Micaria pulicaria* (Sundevall, 1831); Kovblyuk, Nadolny, 2008b; Kovblyuk, 2010; Ковблюк, 2013а, 2014в; Mikhailov, 2013 — как *M. b.* и сомнительное указание *M. pulicaria*).

Ареал. Крымский эндемичный.

Micaria bosmansii Kovblyuk, Nadolny, 2008

Распространение в Крыму. Сев, Фео, Ялт; Солончаки, ЮБК (Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Mikhailov, 1987; Mikhailov, 1997, 1999, 2000; Ковблюк, 2004а — все как *Micaria guttulata* (C.L. Koch, 1839); Kovblyuk, Nadolny, 2008b; Kovblyuk, 2010; Mikhailov, 2013 — как *M. b.* и сомнительное указание *M. guttulata*; Ковблюк, 2014в).

Ареал. Западно-палеарктический неморальный: от Крыма до Волгоградской области.

Замечание. Крым — самая юго-западная часть ареала *M. bosmansii*.

Micaria coarctata (Lucas, 1846)

Распространение в Крыму. Сак, Фео; Солончаки, ЮБК (Kovblyuk, Nadolny, 2008b; Ковблюк, Кукушкин, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии и Марокко до Казахстана, от Франции до Израиля.

Micaria dives (Lucas, 1846)

Распространение в Крыму. Сим, Ялт; Предгорье, Яйлы (Ковблюк, 2004а; Kovblyuk, Nadolny, 2008b; Ковблюк, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Португалии до Японии, от Дании до Северной Африки.

Micaria rossica Thorell, 1875

Распространение в Крыму. Сак, Сим, Чер; Тарханкут, Предгорье (Thorell, 1875а — как *M. r.* sp.n.; Thorell, 1875b; Reimoser, 1919; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Mikhailov, 1987; Mikhailov, 1997;

Ковблюк, 2004а; Kovblyuk, Nadolny, 2008b; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический-западно-неарктический полизональный.

Род *Nomisia* Dalmas, 1921

Nomisia aussereri (L. Koch, 1872)

Распространение в Крыму. Лен, Сак, Сим, Суд, Фео, Ялт; Керчь, Степь, Предгорье, Южн. скл. (Спасский, 1927 и Харитонов, 1932 — как *Pterotricha*; Овчаренко, 1982; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2004а, 2006а; Ковблюк, Надольный, 2012; Ковблюк, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморальный: от Португалии до Китая, от Франции и Луганской области до Израиля.

Nomisia exornata (C.L. Koch, 1839)

Распространение в Крыму. Лен, Сак, Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Керчь, Степь, Предгорье, Сев. скл., Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875а — как *Gnaphosa*; Спасский, 1927 и Харитонов, 1932 — как *Pterotricha*; Тыщенко, 1971; Овчаренко, 1982; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2001а, 2004а, в, 2006а; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Казахстана, от Словакии до Греции, Анатолии и Азербайджана.

Род *Parasyrisca* Schenkel, 1963

Parasyrisca marusiki Kovblyuk, 2003

Распространение в Крыму. Ялт; Яйлы (Ковблюк, 2003, 2004а, 2006а, 2013а,б, 2014в; Kovblyuk, 2010; Mikhailov, 2013).

Ареал. Крымский эндемичный.

Род *Phaeocedus* Simon, 1893

Phaeocedus braccatus (C.L. Koch, 1866)

Распространение в Крыму. Лен, Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Керчь, Предгорье, Яйлы, Южн. скл. (Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Ажеганова, 1968; Тыщенко, 1971; Овчаренко, 1982; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а, 2006а; Ковблюк, Кукушкин, 2007; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б, 2013а).

Ареал. Транс-палеарктический борео-неморальный: от Португалии до Японии, от Скандинавии до Сицилии и Азербайджана.

Род *Poecilochroa* Westring, 1874

Poecilochroa senilis (O. Pickard-Cambridge, 1872)

Распространение в Крыму. Сев, Фео; ЮБК (Thorell, 1875а — как *Prothesima rufipes* sp.n.; Thorell, 1875b; Reimoser, 1919; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Овчаренко, 1982; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2002б, 2004а — все как *Zelotes rufipes* (Thorell, 1875); Ковблюк, 2006а — как *Zelotes rufipes* (Thorell, 1875) species inquirenda; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Kovblyuk, Tuneva, 2009; Ковблюк, Кукушкин, Надольный, 2009; Mikhailov, 2013 — и как *Zelotes rufipes* (Thorell, 1875), и как *P.s.*; Kovblyuk, Marusik, Omelko, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический субтропический: от Португалии до Туркменистана, от Франции и Крыма до Ливии и Египта.

Замечание. Крым — самая северная часть ареала *P. senilis*.

Род *Scotophaeus* Simon, 1893

Scotophaeus blackwalli (Thorell, 1871)

Распространение в Крыму. Сим, Ялт; Предгорье, ЮБК (Ковблюк, 2006а, 2014а).

Ареал. Западно-палеарктический и западно-неарктический полизональный: в Палеарктике распространён от Португалии до Ростовской области и Грузии, от Скандинавии до Израиля.

Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758)

Распространение в Крыму. Сим; Сев. скл. (Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Овчаренко, 1982; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а, 2006а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический борео-неморальный: от Франции до Урала, от Скандинавии до Италии, Болгарии, Крыма и Дагестана.

Замечание. Крым находится у южной границы ареала *S. quadripunctatus*.

Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866)

Распространение в Крыму. Бел, Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Предгорье, ЮБК (Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Миноранский, Пономарёв, Грамотенко, 1981; Овчаренко, 1982; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2000, 2004а, в, 2006а; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Португалии до Казахстана, от Скандинавии до Алжира.

Род *Talanites* Simon, 1893***Talanites strandi* Spassky, 1940**

Распространение в Крыму. Суд, Фео; ЮБК (Кастрыгина, Ковблюк, 2012; Kovblyuk, Kastrygina, 2012; Ковблюк, Надольный, 2012; Mikhailov, 2013).

Ареал. Восточно-европейский неморальный: от Крыма до Западного Казахстана, от Донецкой области Украины и Волгоградской области России до Крыма.

Замечание. Крым — самая юго-западная часть ареала *T. strandi*.

Род *Trachyzelotes* Lohmander, 1944***Trachyzelotes barbatus* (L. Koch, 1866)**

Распространение в Крыму. Сев, Фео; западный и восточный края ЮБК (Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Овчаренко, 1982 — все как *Zelotes barbatus* (L. Koch, 1866); Mikhailov, 1997 — как *Trachyzelotes barbatus* (L. Koch, 1866); Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Kovblyuk, Tuneva, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Надольный, 2009; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Азербайджана, от Франции, Венгрии и Луганской области Украины до Алжира, Крита и Анатолии. Также интродуцирован в Калифорнию (США).

***Trachyzelotes lyonneti* (Audouin, 1827)**

Распространение в Крыму. Сак, Сим; Солончаки, Степь (Kovblyuk, 2003a, 2004b; Ковблюк, 2004a, 2006a; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический субтропический: от Франции до западного Туркменистана, от Франции и Харьковской области Украины до Израиля. Также интродуцирован в США, Бразилию и Перу.

***Trachyzelotes malkini* Platnick, Murphy, 1984**

Распространение в Крыму. Лен, Сак, Сев, Сим, Фео, Ялт; Керчь, Солончаки, Степь, ЮБК (Kovblyuk, 2003a, 2004b; Ковблюк, 2004a, в, 2006a; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Kovblyuk, Tuneva, 2008; Spiegelaere, Vosmans, 2010; Ковблюк, 2012a, 2012б, 2013б, 2014в; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: от Румынии, Болгарии, Македонии и Греции до западного Казахстана, от Луганской области Украины до Крита и Анатолии.

***Trachyzelotes pedestris* (C.L. Koch, 1837)**

Распространение в Крыму. Сим; Предгорье (Ковблюк, 2001a, 2004a; Kovblyuk, 2003a, 2004b, 2006a; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический полизональный: от Португалии до Азербайджана, от Скандинавии до Израиля.

Род *Urozelotes* Mello-Leitao, 1938***Urozelotes rusticus* (L. Koch, 1872)**

Распространение в Крыму. Сев, Сим; Предгорье (Ковблюк, 2000, 2004a, 2006a; Mikhailov, 2013).

Ареал. Космополитный.

Род *Zelotes* Gistel, 1848***Zelotes electus* (C.L. Koch, 1839)**

Распространение в Крыму. Лен, Сак, Сим, Фео, Ялт; Керчь, Солончаки, Яйлы (Ковблюк, 2006a; Ковблюк, Надольный, 2012; Ковблюк, 2013a; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Британских островов до Казахстана, от Скандинавии до Сицилии, Греции и Анатолии.

***Zelotes eugenei* Kovblyuk in Kovblyuk et Tuneva, 2009**

Распространение в Крыму. Лен; Солончаки (Арабатская стрелка) (Kovblyuk, Tuneva, 2009; Ковблюк, 2013б, 2014б, в; Mikhailov, 2013).

Ареал. Восточно-европейский неморально-субтропический: Греция и Украина (Донецкая и Херсонская области, Крым).

Замечание. Крым — самая юго-восточная часть ареала *Z. eugenei*.

***Zelotes fuscus* (Thorell, 1875)**

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Предгорье, Сев. скл., Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875a — как *Prosthesima fusca* sp.n.; Thorell, 1875b; Харитонов, 1932; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2002б, 2004a — все как *Zelotes fuscus* (Thorell, 1875); Ковблюк, 2006a — как *Zelotes fuscus* (Thorell, 1875) species inquirenda; Овчаренко, 1982; Mikhailov, 1999, 2000; Ковблюк, 2001a, 2004a — все как *Zelotes subterraneus* (C.L. Koch, 1833); Ковблюк, 2006a — как ошибочное определение *Z. subterraneus*; Ковблюк, 2006б; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Надольный, 2009; Ковблюк, 2012б, 2013a — все как *Zelotes kukushkini* Kovblyuk, 2006; Ковблюк, 2013б; Mikhailov, 2013 — как *Z.f.* и *Z.*

kukushkini; Kovblyuk, Marusik, Omelko, 2013; Ковблюк, 2014в).

Ареал. Восточно-европейський неморально-субтропічний: від Полтавської області України до Казахстану, від Сумської області України до Криму.

Замечание. Крим — сама южна частина ареалу *Z. fuscus*.

Zelotes hermani (Chyzer in Chyzer et Kulczynski, 1897)

Распространение в Крыму. Бел, Лен, Сак, Сим, Сев, Фео, Ялт; Керчь, Солончаки, Степь, Предгорье, Яйлы (Thorell, 1875a — как *Prosthesima femellus* (ошибка определения); Спаский, 1927; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Овчаренко, 1982 — все как *Z. h.* (Chyzer, 1896); Mikhailov, 1997; Kovblyuk, 2004с; Ковблюк, 2004а, 2006а; Ковблюк, Надольный, 2012; Ковблюк, 2013а; Mikhailov, 2013; Kovblyuk, Marusik, Omelko, 2013).

Ареал. Восточно-европейський неморальний: від Італії до Дагестану, від Словаччини і Луганської області України до Албанії і Дагестану.

Zelotes latreillei (Simon, 1878)

Распространение в Крыму. Ялт; Яйла, Южн. скл. (Ковблюк, 2006а; Ковблюк, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Західно-центрально-палеарктичний борео-неморальний: від Португалії до гір Южної Сибіри, від Скандинавії до Анатолії.

Zelotes longipes (L. Koch, 1866)

Распространение в Крыму. Ялт; Яйлы (Ковблюк, 2006а, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктичний борео-неморальний: від Португалії до Примор'я, від Скандинавії до Анатолії.

Zelotes olympi (Kulczynski, 1903)

Распространение в Крыму. Сим, Фео, Ялт; Предгорье, Яйлы, ЮБК (Ковблюк, 2004в, 2005, 2006а; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Chatzaki, 2010; Ковблюк, 2012б, 2013а, 2014в; Mikhailov, 2013).

Ареал. Балкансько-кримсько-малоазійсько-кавказський неморально-субтропічний: Болгарія, Крим, Турція, Краснодарський край Росії.

Замечание. Крим — сама северная часть ареала *Z. olympi*.

Zelotes orenburgensis Tuneva, Eyunin, 2003

Распространение в Крыму. Алу, Сев, Фео, Ялт, Южн. скл., ЮБК (Ковблюк, 2005, 2006а; Ковблюк,

Кукушкин, 2007; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Восточно-европейський неморально-субтропічний: від Криму до Оренбургської області Росії і Казахстану, на юг до Дагестану.

Замечание. Крим — самая западная часть ареала *Z. orenburgensis*.

Zelotes petrensis (C.L. Koch, 1839)

Распространение в Крыму. Сак, Сим, Ялт; Степь, Предгорье, Яйлы (Апостолов, Ончуров, 1998; Ончуров, 1998; Mikhailov, 2000; Kovblyuk, 2004с; Ковблюк, 2004а, 2006а, 2012б, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Західно-центрально-палеарктичний полізональний: від Іспанії до гір Южної Сибіри, від Скандинавії до Сицилії і Анатолії.

Zelotes segrex (Simon, 1878)

Распространение в Крыму. Сев, Сим, Фео; Степь, ЮБК (Kovblyuk, 2004с; Ковблюк, 2004а, в — как *Z. declinans* (Kulczynski in Chyzer et Kulczynski, 1897); Ковблюк, 2006а; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Західно-центрально-палеарктичний неморально-субтропічний: від Португалії до Казахстану, від Харківської області України до Криту і Анатолії.

Zelotes tenuis (L. Koch, 1866)

Распространение в Крыму. Сак, Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Степь, Предгорье, ЮБК (Апостолов, Ончуров, 1998; Ончуров, 1998; Mikhailov, 2000; Mikhailov, Mikhailova, 2002 — как сомнительное указание; Ковблюк, 2004а — все как *Zelotes aeneus* (Simon, 1878); Kovblyuk, 2004с; Ковблюк, 2004а, 2005, 2006а; Ковблюк, Кукушкин, 2007; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013 — как *Z.t.* и *Z. aeneus* — ошибочное указание).

Ареал. Західно-палеарктичний неморально-субтропічний: від Португалії до Ставропольського краю Росії (А.В. Пономар'єв, особисте повідомлення 8.09.2014), від Франції, Австрії, Румунії і Криму до Криту і Ізраїля. Інтродуцирован також в США.

Замечание. Крим знаходиться на северной границе ареала *Z. tenuis*.

Семейство HAHNIDAE Bertkau, 1878

Род *Hahnia* C.L. Koch, 1841

Hahnia helveola Simon, 1875

Распространение в Крыму. Сим; Сев. скл. (Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Европейский полизональный: от Испании до Крыма, от Скандинавии до Испании, Италии, Крыма и западной Анатолии.

Замечание. Крым — самая восточная часть ареала *H. helveola*.

Hahnia nava (Blackwall, 1841)

Распространение в Крыму. Суд, Фео, Ялт; Южн. скл., ЮБК (Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Португалии до Японии, от Скандинавии до Греции, Грузии и Афганистана.

Семейство LINYPHIDAE Blackwall, 1859

Род *Acartauchenius* Simon, 1884

Acartauchenius scurrilis (O.Pickard-Cambridge, 1872)

Распространение в Крыму. Сим, Фео, Чер; Тарханкут, Степь (Thorell, 1875а — как *Erigone*; Reimoser, 1919; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Mikhailov, 1997, 1999; Гнелица, 2004; Ковблюк, 2004а; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Гнелица, 2010; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Испании до Казахстана и Кыргызстана, от Скандинавии до Греции.

Род *Agyneta* Hull, 1911

Agyneta fuscipalpa (C.L. Koch, 1836)

Распространение в Крыму. Алу, Сев, Сим, Чер; Тарханкут, Степь, ЮБК (Thorell, 1875 — как *Erigone*; Mikhailov, 1997 и Ковблюк, 2004а — *A. fuscipalpus*; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Португалии до гор Южной Сибири, от Скандинавии до Крита и Азербайджана.

Agyneta rurestris (C.L. Koch, 1836)

Распространение в Крыму. Алу, Лен, Сак, Сев, Сим, Фео, Чер, Ялт; Тарханкут, Керчь, Степь, Предгорье, Сев. скл., ЮБК (Thorell, 1875 и Харитонов, 1932 — как *Micryphantes*; Толстова, Атанов, 1982 и Брагина, 1984 — как *Meioneta*; Mikhailov, 1997 и Ковблюк, 2004а, в — как *Agyneta*; Гнелица, 2004; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Гнелица, 2010 — все как *Meioneta*; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Гренландии, Исландии и Азорских островов до Кореи, от Скандинавии до Алжира и Египта.

Agyneta saaristoi Tanasevitch, 2000

Распространение в Крыму. Фео, Чер; Тарханкут, ЮБК (Гнелица, 2004; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Гнелица, 2010 — все как *Meioneta*; Mikhailov, 2013 — как *Agyneta* и как сомнительное указание).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморальный: от Крыма до Алтая.

Замечание. Крым — самая западная часть ареала *A. saaristoi*.

Род *Araeoncus* Simon, 1884

Araeoncus caucasicus Tanasevitch, 1987

Распространение в Крыму. Фео, Ялт; ЮБК (Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Крыма до Казахстана, на юг — до Ирана.

Замечание. Крым — самая западная часть ареала *A. caucasicus*.

Araeoncus tauricus Gnelitsa, 2004

Распространение в Крыму. Сев; Предгорье (Чернореченский каньон) (Gnelitsa, 2004; Ковблюк, 2013б, 2014б, в; Mikhailov, 2013).

Ареал. Крымско-балканский неморальный: Крит, Болгария, Крым.

Замечание. Крым — самая северо-восточная часть ареала *A. tauricus*.

Род *Archaraeoncus* Tanasevitch, 1987

Archaraeoncus prospiciens (Thorell, 1875)

Распространение в Крыму. Сим; ? (Thorell, 1875а — как *Erigone p. sp.n.*; Thorell, 1875b — как *Erigone*; Reimoser, 1919 и Харитонов, 1932 — как *Araeoncus*; Тыщенко, 1971 — как *Araeoncus*; Mikhailov, 1997, 1999; Ковблюк, 2002б, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморальный: от Болгарии до Китая, от Крыма до Ирана.

Замечание. Крым — самая северная часть ареала *A. prospiciens*.

Род *Bathypantes* Menge, 1866***Bathypantes gracilis* (Blackwall, 1841)**

Распространение в Крыму. Чер; Тарханкут (Гнелица, 2010; Mikhailov, 2013).

Ареал. Циркум-голарктический полизональный.

Род *Bisetifer* Tanasevitch, 1987***Bisetifer cephalotus* Tanasevitch, 1987**

Распространение в Крыму. Сим; Яйлы (Ковблюк, 2007, 2013б, 2014в; Mikhailov, 2013).

Ареал. Крымско-кавказский неморальный: Крым, Краснодарский край России, Грузия, Азербайджан.

Замечание. Крым — самая северо-западная часть ареала *B. cephalotus*.

Род *Canariphantes* Wunderlich, 1992***Canariphantes nanus* (Kulczyński, 1898)**

Распространение в Крыму. Алу, Лен, Фео, Чер, Ялт; ЮБК, Тарханкут, Керчь (Гнелица, 2004 — как *Lepthyphantes*; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Gnelitsa, 2009а; Гнелица, 2010; Mikhailov, 2013).

Ареал. Европейский неморальный: от Австрии до Кавказа, от Чехии до Румынии и Крыма.

Род *Centromerus* F. Dahl, 1886***Centromerus abditus* Gnelitsa, 2008**

Распространение в Крыму. Фео, Чер; Тарханкут, ЮБК (Gnelitsa, 2008а; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008 — как *Centromerus* sp.; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Надольный, 2009; Гнелица, 2010; Ковблюк, 2013б, 2014в; Mikhailov, 2013).

Ареал. Юговосточноевропейско-крымский неморальный степной: Крым и Ростовская область России.

Замечание. Крым — самая западная часть ареала *C. abditus*.

***Centromerus sylvaticus* (Blackwall, 1841)**

Распространение в Крыму. Сим, Суд, Фео, Ялт; Предгорье, Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Брагина, 1984; Ковблюк, 2001а, 2004а, в; Гнелица, 2004; Gnelitsa, 2008а; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Циркум-голарктический борео-неморальный.

Род *Ceratinella* Emerton, 1882***Ceratinella brevis* (Wider, 1834)**

Распространение в Крыму. Алу, Лен, Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Керчь, Предгорье, Сев. скл., Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Strand, 1910 — как *C. brewis* (Wider et Reuss); Спасский, 1927 — как *C. brewis*; Харитонов, 1932 — как *C. brevis* (Wider et Reuss); Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2001а, 2004а, в; Гнелица, 2004; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Испании до Камчатки и Японии, от Скандинавии до Анатолии.

? *Ceratinella scabrosa* (O. Pickard-Cambridge, 1871)

Распространение в Крыму. Фео; ? (Брагина, 1984; Гнелица, 2004; Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Испании до Японии, от Скандинавии до Греции и Азербайджана.

Замечание. Обитание вида в Крыму не подтверждено.

Род *Cresmatoneta* Simon, 1929***Cresmatoneta mutinensis* (Canestrini, 1868)**

Распространение в Крыму. Алу, Лен, Сак, Суд, Фео, Чер; Тарханкут, Керчь, Степь, ЮБК (Thorell, 1875а и Харитонов, 1932 — как *Formicina*; Тыщенко, 1971; Mikhailov, 1997; Гнелица, 2004; Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Гнелица, 2010; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: от Франции до Грузии, от Швейцарии и Словакии до Израиля.

Род *Crosbyarachne* Charitonov, 1937***Crosbyarachne bukovskiyi* Charitonov, 1937**

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Кир, Фео, Ялт; Сев. скл., Яйла, Южн. скл. (Charitonov, 1937 — как *C. b. gen.n., sp.n.*; Тыщенко, 1971; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2002б, 2004а; Гнелица, 2004 — как *Tapinocyba korgei* Wunderlich, 1995; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Gnelitsa, 2009а; Ковблюк, 2012б, 2013а, б, 2014в; Mikhailov, 2013).

Ареал. Крымско-малоазиатский неморальный: Крым, Турция.

Замечание. Крым — самая северная часть ареала *C. bukovskyi*.

Род *Diplocephalus* Bertkau in Forster et Bertkau, 1883

***Diplocephalus picinus* (Blackwall, 1841)**

Распространение в Крыму. Алу, Сим, Фео; Сев. скл. (Харитонов, 1936 — как *Plaesiocraerus*; Буковский, 1936 — как *Plaesiocraeus pilinus* (sic!) Bl.; Charitonov, 1937 — как *Plaesiocraerus*; Тыщенко, 1971; Mikhailov, 1997, 1999; Гнелица, 2004; Ковблюк, 2004а; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Испании до Западной Сибири, от Скандинавии до Греции и Анатолии.

***Diplocephalus pseudocrassilobus* Gnelitsa, 2006**

Распространение в Крыму. Алу; Южн. скл. (Gnelitsa, 2006; Kovblyuk, 2010; Mikhailov, 2013; Ковблюк, 2014в).

Ареал. Крымский эндемичный.

Род *Diplostyla* Emerton, 1882

***Diplostyla concolor* (Wider, 1834)**

Распространение в Крыму. Сим, Суд, Фео, Ялт; Предгорье, Яйлы, Южн. скл. (Thorell, 1875а — как *Linyphia c.* Reuss; Харитонов, 1932 — как *Bathyphantes c.* (Wid. et Reuss, 1834); Mikhailov, 1997; Гнелица, 2004; Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Циркум-голарктический полизональный.

Род *Donacochara* Simon, 1884

***Donacochara speciosa* (Thorell, 1875)**

Распространение в Крыму. Фео; ? (Брагина, 1984; Гнелица, 2004; Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморальный: от Франции до Кыргызстана, от Скандинавии до Италии, Болгарии и Азербайджана.

Род *Drapetisca* Menge, 1866

***Drapetisca socialis* (Sundevall, 1832)**

Распространение в Крыму. Сим, Ялт; Предгорье, Яйлы (Ковблюк, 2001а, 2004а, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический борео-неморальный: от Португалии до Камчатки, Приморья и Японии, от Скандинавии до Испании, Италии, Азербайджана и Китая.

Род *Erigone* Savigny et Audouin, 1826

***Erigone dentipalpis* (Wider, 1834)**

Распространение в Крыму. Сим; ? (Thorell, 1875а — как *E. d.* Reuss.; Харитонов, 1932; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Азорских островов до Дальнего Востока России, от Скандинавии до Алжира, Египта, Ирана и Китая. Интродуцирован также в Канаду и Австралию.

Род *Erigonoplus* Simon, 1884

***Erigonoplus spinifemuralis* Dimitrov, 2003**

Распространение в Крыму. Фео, Чер; Тарханкут, Степь (Gnelitsa, 2007 — как *E. galophilus* Gnelitsa, 2007; Tanasevitch, 2009; Гнелица, 2010 — как *E. galophilus* Gnelitsa, 2007; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: Греция, Крит, Болгария, Турция, Крым, Ростовская область России.

Замечание. Крым находится на северной границе ареала *E. spinifemuralis*.

Род *Floronia* Simon, 1877

? *Floronia bucculenta* (Clerck, 1758)

Указания из Крыма: Сим; ? (Thorell, 1875а — как *Linyphia bucculenta* Clerck; Харитонов, 1932 — как *Stemonyphantes bucculentus* (Cl., 1757), причём со ссылкой не только на Торелля, но также и на Спасского (1927), у которого указан не этот вид, а другой — *Stemonyphantes lineatus* (Linnaeus, 1758); Ковблюк, 2004а).

Ареал. Транс-палеарктический борео-неморальный: от Испании до Сахалина, от Скандинавии до Албании, Македонии, Болгарии и Китая.

Род *Frontinellina* Helsdingen, 1969***Frontinellina frutetorum* (C.L. Koch, 1834)**

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Бел, Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Предгорье, Сев. скл., Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875a; Спасский, 1927; Харитонов, 1932 — все как *Linyphia*; Mikhailov, 1997; Гнелица, 2004; Ковблюк, 2001с, 2004а, в; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Казахстана, от Британских островов, Германии и Польши до Израиля.

Род *Gnathonarium* Karsch, 1881.***Gnathonarium dentatum* (Wider, 1834).**

Распространение в Крыму. Чер; Тарханкут (Гнелица, 2010; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Португалии до Камчатки, Курильских островов и Японии, от Скандинавии до Алжира, Ливии, Египта, Ирана и Китая.

Род *Gonatium* Menge, 1868***Gonatium rubens* (Blackwall, 1833)**

Распространение в Крыму. Ялт; Яйлы (Ковблюк, 2004а, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Циркум-голарктический борео-неморальный.

Род *Hulyphantes* Smith, 1904***Hulyphantes graminicola* (Sundevall, 1830)**

Распространение в Крыму. Сим; ? (Becker, 1896 — как *Gongylidium*; Харитонов, 1932; Mikhailov, 1997, 1999; Ковблюк, 2004а — все как *Erigonidium*; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический борео-неморальный: от Франции до Японии, от Скандинавии до Италии, Болгарии и Крыма.

Род *Hypsocephalus* Millidge, 1978***Hypsocephalus pusillus* (Menge, 1869)**

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Сим, Фео, Ялт; Предгорье, Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Гнелица, 2004; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008;

Gnelitsa, 2009a — все как *Hypsocephalus dahli* (Lessert, 1909); Ковблюк, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Европейский неморально-субтропический: от Швейцарии до Крыма, от Германии и Польши до Италии и Греции.

Замечание. Крым — самая восточная часть ареала *H. pusillus*.

Род *Incestophantes* Tanasevitch, 1992***Incestophantes australis* Gnelitsa, 2009**

Распространение в Крыму. Алу, Фео, Ялт; Южн. скл., ЮБК (Гнелица, 2004 — как *Lepthyphantes crucifer* (Menge, 1866); Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008 — как *Incestophantes crucifer* (Menge, 1866); Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008 — как *Incestophantes* sp.; Gnelitsa, 2009b; Kovylyuk, 2010; Mikhailov, 2013; Ковблюк, 2014в).

Ареал. Крымский эндемичный.

Род *Ipa* Saaristo, 2007***Ipa keyserlingi* (Ausserer, 1867)**

Распространение в Крыму. Сев, Сим, Суд, Фео; Степь, Предгорье, ЮБК (Thorell, 1875a — как *Linyphia guttata* sp.n.; Thorell, 1875b — как *Linyphia guttata* Thor.; Reimoser, 1919; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Танасевич, 1990; Mikhailov, 1997; Гнелица, 2004; Ковблюк, 2004а, в — все как *Lepthyphantes*; Saaristo, 2007; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморальный: от Португалии до Грузии, от Скандинавии до Португалии, Италии и Грузии.

Род *Kaestneria* Wiehle, 1956***Kaestneria pullata* (O. Pickard-Cambridge, 1863)**

Распространение в Крыму. Чер; Тарханкут (Гнелица, 2010; Mikhailov, 2013).

Ареал. Циркум-голарктический борео-неморальный.

Замечание. Крым — самая южная часть ареала *K. pullata* в Восточной Европе.

Род *Lasiargus* Kulczynski in Chyzer et Kulczynski, 1894***Lasiargus hirsutus* (Menge, 1869)**

Распространение в Крыму. Алу, Фео, Ялт; Предгорье, Сев. скл., Яйлы, ЮБК (Харитонов, 1936; Charitonov, 1937; Буковский, 1940; Mikhailov, 1997; Гнелица, 2004; Ковблюк, 2004а; Ковблюк, Надольный,

Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблук, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблук, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический борео-неморальный: от Франции до Чукотки, Камчатки и Приморья, от Скандинавии до Италии и Крыма.

Замечание. Крым — самая южная часть ареала *L. hirsutus* в Восточной Европе.

Род *Lepthyphantes* Menge, 1866

Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1867)

Распространение в Крыму. Алу, Сев, Сим, Фео, Ялт; Предгорье, Сев. скл., Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875а — как *Linyphia leprosa* Ohl.; Харитонов, 1932; Mikhailov, 1997; Никитенко, Свиридов, 1999; Гнелица, 2004; Ковблук, 2004а; Свтушенко, 2004; Ковблук, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблук, 2012б, 2013а, 2014в; Mikhailov, 2013).

Ареал. Циркум-голарктический полизональный ареал, но обнаружен также в Чили и на острове Святой Елены, а севернее 55°N — исключительный синантроп.

Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833)

Распространение в Крыму. Алу; Южн. скл. (Thorell, 1875а — как *Linyphia*; Reimoser, 1919; Харитонов, 1932; Mikhailov, 1997; Ковблук, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктическо-неарктический борео-неморальный: от Португалии до Урала, от Скандинавии до Греции, а также США.

Замечание. Крым — самая южная часть ареала *L. minutus* в Восточной Европе.

Род *Linyphia* Latreille, 1804

Linyphia hortensis Sundevall, 1830

Распространение в Крыму. Алу, Сим, Фео, Ялт; Предгорье, Сев. скл., Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875а; Reimoser, 1919; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Mikhailov, 1997, 1998, 2000; Никитенко, Свиридов, 1999; Гнелица, 2004; Ковблук, 2004а; Ковблук, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблук, 2012б, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Испании до Приморья, от Скандинавии до Анатолии и Китая.

Linyphia tenuipalpis Simon, 1884

Распространение в Крыму. Лен, Сим, Фео, Ялт; Керчь, Степь, Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Reimoser, 1919; Харитонов, 1932; Mikhailov, 1997, 2000; Ковблук, 2004а; Ковблук, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблук, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Португалии до гор Южной Сибири, от Скандинавии до Алжира и Анатолии.

Linyphia triangularis (Clerck, 1758)

Распространение в Крыму. Алу, Крп, Лен, Сак, Сим, Суд, Фео, Ялт; Керчь, Степь, Предгорье, Сев. скл., Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875а; Харитонов, 1932 — со ссылкой не только на Торелля, но и на Спасского (1927), у которого этот вид не указан!; Mikhailov, 1997; Никитенко, Свиридов, 1999 — как *L. montana* (Cl.) и *L. t.*; Гнелица, 2004; Ковблук, 2004а, в; Ковблук, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблук, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Португалии до Приморья, от Скандинавии до Алжира, Ирана и Китая. Интродуцирован в США.

Род *Maso* Simon, 1884

Maso gallicus Simon, 1894

Распространение в Крыму. Ялт; ЮБК (Марусик, 1989; Mikhailov, 1997; Ковблук, 2004а; Ковблук, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: от Испании до Азербайджана, от Британских островов и Эстонии до Алжира.

Maso sundevalli (Westring, 1851)

Распространение в Крыму. Бах, Сим; Предгорье, Сев. скл. (Ковблук, 2004а, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Циркум-голарктический полизональный, отмечен также в Австралии.

Замечание. Крым — самая южная часть ареала *M. sundevalli* в Восточной Европе.

Род *Mecopisthes* Simon, 1926

Mecopisthes peusi Wunderlich, 1972

Распространение в Крыму. Сим, Фео, Чер, Ялт; Тарханкут, Предгорье, Южн. скл. (Ковблук, 2004а; Ковблук, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Гнелица, 2010; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: от Франции до Донецкой области Украины, от Британских островов и Германии до Израиля.

Род *Mecynargus Kulczyński, 1894****Mecynargus minutipalpis Gnelitsa, 2011***

Распространение в Крыму. Сак, Чер; Тарханкут, Солончаки (Gnelitsa, 2011; Tanasevitch, 2013; Mikhailov, 2013).

Ареал. Восточно-европейский полупустынный: от Херсонской области до Калмыкии, на юг — до Крыма.

Замечание. Крым — самая южная часть ареала *M. minutipalpis*.

Род *Megalephyphantes Wunderlich, 1993***? *Megalephyphantes collinus (L. Koch, 1872)***

Распространение в Крыму. Алу, Ялт; Южн. скл. (Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013 — как ошибочное указание).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Азербайджана, от Британских островов, Германии и Польши до Греции и Анатолии.

Megalephyphantes nebulosus (Sundevall, 1830)

Распространение в Крыму. Сев, Фео; ? (Thorell, 1875а — как *Linyphia*; Харитонов, 1932 и Mikhailov, 1997 — как *Lepthyphantes*; Гнелица, 2004; Ковблюк, 2004а; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Голарктический полизональный: от Ирландии и Франции до Чукотки, Камчатки, Сахалина и Приморья, от Скандинавии до Греции, Анатолии и Азербайджана, а также США и Канада.

Замечание. Севернее 55°N — исключительно как синантроп.

Megalephyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997

Распространение в Крыму. Фео (Гнелица, 2004; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморальный: от Австрии до Западной Сибири, от Финляндии до Крыма, Азербайджана и Ирана.

Замечание. Крым — самая южная часть ареала *M. pseudocollinus* в Восточной Европе.

Род *Metopobacterus Simon, 1884****Metopobacterus ascitus (Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1894)***

Распространение в Крыму. Сим, Фео, Ялт; Предгорье, Сев. скл., Южн. скл. (Ковблюк,

2004а; Гнелица, 2004; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Восточно-европейский неморальный: от Чехии до Донецкой области Украины, на юг до Черногории, Сербии и Крыма.

Замечание. Крым — самая юго-восточная часть ареала *M. ascitus*.

Род *Micrargus Dahl, 1886****Micrargus laudatus (O. Pickard-Cambridge, 1881)***

Распространение в Крыму. Фео; Южн. скл. (Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Европейский неморально-субтропический: от Британских островов и Португалии до Волгоградской области России, от Эстонии до Италии, Румынии и Крыма.

Замечание. Крым — самая южная часть ареала *M. laudatus* в Восточной Европе.

Род *Microctenonyx F.Dahl, 1886****Microctenonyx subitaneus (O. Pickard-Cambridge, 1875)***

Распространение в Крыму. Сев, Фео; западный и восточный края ЮБК (Thorell, 1875а — как *Erigone pulicaria* sp.n.; Thorell, 1875b — как *Erigone pulicaria* Thor.; Reimoser, 1919 и Харитонов, 1932 — как *Diplocephalus pulicarius* (Thorell, 1875); Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а; Gnelitsa, 2009а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Азорских островов до Кыргызстана, от Исландии и Скандинавии до Алжира и Египта. Интродуцирован также в США, Чили, Эфиопию и Новую Зеландию.

Род *Microlinyphia Gerhardt, 1928****Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871)***

Распространение в Крыму. Фео, Чер, Ялт; Тарханкут, Южн. скл., ЮБК (Брагина, 1984 — как *Linyphia*; Гнелица, 2004; Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Гнелица, 2010; Ковблюк, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Циркум-голарктический борео-неморальный.

Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830)

Распространение в Крыму. Алу, Бел, Джа, Лен, Сак, Сим, Фео, Чер, Ялт; Тарханкут, Керчь, Степь, Предгорье, Сев. скл. (Thorell, 1875а; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Брагина, 1984 — все как

Linyphia; Mikhailov, 1997, 1998; Никитенко, Свиридов, 1999 — как *Linyphia*; Гнелиця, 2004; Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелиця, Надольный, 2008; Гнелиця, 2010; Ковблюк, 2012а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Циркум-голарктический полизональный.

Род *Microneta* Menge, 1869

Microneta viaria (Blackwall, 1841)

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Лен, Сим, Суд, Фео, Ялт; Керчь, Предгорье, Сев. скл., Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Strand, 1910; Харитонов, 1932 — как *Micronetaria*; Тыщенко, 1971; Mikhailov, 1997, 1999; Ковблюк, 2001а, 2004а, в; Гнелиця, 2004; Ковблюк, Кукушкин, Гнелиця, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Циркум-голарктический полизональный.

Род *Minicia* Thorell, 1875

Minicia caspiana Tanasevitch, 1990

Распространение в Крыму. Суд, Фео, Ялт; Южн. скл., ЮБК (Гнелиця, 2004; Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, Надольный, Гнелиця, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелиця, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: от Крыма до Урала, от Луганской области Украины до Азербайджана.

Замечание. Крым — самая западная часть ареала *M. caspiana*.

Род *Moebelia* F. Dahl, 1886

Moebelia penicillata (Westring, 1851)

Распространение в Крыму. Ялт; Яйлы (Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический борео-неморальный: от Испании до Урала, от Скандинавии до Италии, Болгарии и Грузии.

Род *Neriere* Blackwall, 1833

Neriere clathrata (Sundevall, 1830)

Распространение в Крыму. Бах, Раз, Сим; Степь (Thorell, 1875а и Харитонов, 1932 — как *Linyphia*; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Циркум-голарктический полизональный.

Neriere furtiva (O. Pickard-Cambridge, 1871)

Распространение в Крыму. Сим, Ялт; Предгорье, ЮБК (Ковблюк, Надольный, Гнелиця, Жуковец, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Португалии до гор Южной Сибири, от Скандинавии до Марокко, Сицилии, Крита и Азербайджана.

Neriere montana (Clerck, 1758).

Распространение в Крыму. Сим, Ялт; Степь, ЮБК (Thorell, 1875а; Спасский, 1927; Харитонов, 1932 — все как *Linyphia*; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Голарктический борео-неморальный.

Neriere peltata (Wider, 1834)

Распространение в Крыму. Алу, Бел, Сим; Сев. скл (Харитонов, 1936 — как *Linyphia*; Буковский, 1936 — как *Linyphia p.* Wid. et Reuss.; Charitonov, 1937; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический борео-неморальный: от Гренландии до гор Южной Сибири, от Скандинавии до Алжира и Азербайджана.

Род *Oedothorax* Bertkau in Forster et Bertkau, 1883

Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850)

Распространение в Крыму. Алу, Бел, Лен, Сак, Сев, Сов, Сим, Чер; Тарханкут, Керчь, Солончаки, Степь, Предгорье, Южн. скл. (Спасский, 1927 — как *Stylothorax*; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Толстова, Атанов, 1982; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2004а; Гнелиця, 2010; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Испании до гор Южной Сибири, от Скандинавии до Греции, Анатолии и Азербайджана.

Род *Palliduphantes* Saaristo & Tanasevitch, 2001

Palliduphantes khobarum (Charitonov, 1947)

Распространение в Крыму. Бах, Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Сев. скл., Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Новиков, 1912 — как *Lepthyphantes* (sic!) *monticola* Kulcz. из пещ. Скельская; Лебединский, 1914 — как *Lepthyphantes* (sic!) *monticola* из пещ. Тувакь или Туакь на Караби-яйле; Мокржецкий, 1914 — как *Lepthyphantes* (sic!) *monticola*; Харитонов, 1932, 1939; Харитонов, 1947 — как *Lepthyphantes k.* sp.n.; Бирштейн, 1963; Тыщенко, 1971; Brignoli, 1980; Tanasevitch, 1987; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2002б — все как *Lepthyphantes*; Ковблюк, 2004а; Гнелиця, 2004

и Kovblyuk, 2004a — как *Lepthyphantes*; Амелічев, Шквирия, Недра, 2004 — как *Lepthyphantes* — пещ. Скельская, Аю-Тешик; Євтушенко, 2004; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2013а,б, 2014в; Mikhailov, 2013).

Замечание. Д.Е. Харитонов (1947) переисследовал экземпляры, определённые Лебединским как *Lepthyphantes* (sic!) *monticola* (ошибочное определение!), и описал по этим экземплярам *Lepthyphantes khobarum* Charitonov, 1947. Таким образом, *Anguliphantes monticola* (Kulczynski, 1881) в Крыму не обнаружен. Тем не менее, в дальнейшем в литературе *A. monticola* не раз ошибочно упоминался для Крыма (Тыщенко, 1971; Mikhailov, 1997 — все как *Lepthyphantes monticola* (Kulczynski, 1881); Ковблюк, 2004а, 2014в — как ??*Anguliphantes monticola* (Kulczynski, 1881); Mikhailov, 2013 — как ошибочное указание *Anguliphantes*).

Ареал. Балканско-крымско-кавказско-малоазиатский неморальный: Греция, Крым, Турция, Кавказ.

Замечание. Крым — самая северная часть ареала *P. khobarum*.

Род *Panamotops* Simon, 1884

Panamotops fedotovi (Charitonov, 1937)

Распространение в Крыму. Алу, Сим, Фео, Ялт; Предгорье, Сев. скл. (?), Яйлы, Южн. скл. (Charitonov, 1937 — как *Microstrandina fedotovi* gen.n., sp.n.; Тыщенко, 1971 — как *Microstrandina*; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2002б, 2004а; Kovblyuk, 2004а; Гнелица, 2004; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Gnelitsa, 2009а; Ковблюк, 2012б, 2013а, 2014в; Mikhailov, 2013).

Ареал. Крымско-кавказский неморальный: Крым, Кавказ.

Замечание. Крым — самая север-западная часть ареала *P. fedotovi*.

Род *Pelecopsis* Simon, 1864

Pelecopsis laptevi Tanasevitch & Fet, 1986

Распространение в Крыму. Сим, Фео, Чер; Тарханкут, Степь (Gnelitsa, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Гнелица, 2010; Ковблюк, 2013б, 2014в — все как *P. steppensis*; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический степной: Херсонская область Украины, Крым, Ростовская область России, плато Устюрт в Казахстане, плато Бадхыз и Копетдаг в Туркменистане, Хорасан в Иране.

Pelecopsis parallela (Wider, 1834)

Распространение в Крыму. Чер; Тарханкут (Гнелица, 2010; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Испании до Камчатки, от Скандинавии до Греции и Анатолии.

Род *Piniphantes* Saaristo et Tanasevitch, 1997

Piniphantes pinicola (Simon, 1884)

Распространение в Крыму. Алу, Сим, Фео, Ялт; Предгорье, Сев. скл., Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Strand, 1910 — как *Lepthyphantes tauricola* sp.n.; Reimoser, 1919 — как *Lepthyphantes tauricola* Strand, 1910; Харитонов, 1932, 1936; Буковский, 1936; Charitonov, 1937; Тыщенко, 1971 — все как *Lepthyphantes tauricola* Strand, 1910; Танасевич, Еськов, 1987 — как *Lepthyphantes tauricola* syn.n. = *Lepthyphantes p.*; Танасевич, 1990 и Mikhailov, 1997 — как *Lepthyphantes*; Ковблюк, 2002б — как *Lepthyphantes tauricola*; Ковблюк, 2004а; Гнелица, 2004; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморальный: от Испании до Копетдага, от Британских островов до Албании, Болгарии, Анатолии, Армении и Копетдага.

Род *Pocadicnemis* Simon, 1884

Pocadicnemis juncea Locket, Millidge, 1953

Распространение в Крыму. Ялт; ЮБК (Ковблюк, 2004а — как *Pocadicnemis pumila* (Blackwall, 1841); Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Испании до Китая, от Швеции до Греции.

Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841)

Распространение в Крыму. Сим; Предгорье (Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Циркум-голарктический борео-неморальный.

Род *Prinerigone* Millidge, 1988

Prinerigone vagans (Savigny et Audouin, 1826)

Распространение в Крыму. Фео, Чер; Тарханкут, ЮБК (Ковблюк, 2004а, в; Гнелица, 2004; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Гнелица, 2010; Mikhailov, 2013).

Ареал. Старый Свет: юг Палеарктической, Афротропическая, Ориентальная и Пацифическая зоогеографические области.

Род *Sauron* Eskov, 1995

***Sauron rayi* (Simon, 1881)**

Распространение в Крыму. Фео (Гнелица, 2004; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: от Франции до Кавказа, от Германии и Польши до Италии и Греции.

Род *Silometopus* Simon, 1926

***Silometopus reussi* (Thorell, 1871)**

Распространение в Крыму. Лен, Сак, Сим, Сов, Чер; Тарханкут, Керчь, Солончаки, Степь, Предгорье (Ковблюк, 2004а; Гнелица, 2010; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический борео-неморальный: от Испании до Сахалина, от Скандинавии до Греции.

Род *Sintula* Simon, 1884

***Sintula retroversus* (O.Pickard-Cambridge, 1875)**

Распространение в Крыму. Бах, Крп, Лен, Сак, Сев, Сим, Суд, Фео, Чер, Ялт; Тарханкут, Керчь, Солончаки, Степь, Предгорье, Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875а — как *Erigone criodes* sp.n.; Thorell, 1875b — как *Erigone criodes* Thor.; Харитонов, 1932 — как *Micryphantas*; Тыщенко, 1971; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2001а, 2002б, 2004а, в; Гнелица, 2004; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Spiegelaere, Bosmans, 2010; Гнелица, 2010; Gnelitsa, 2012; Ковблюк, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: от Франции до Азербайджана, от Словакии до Греции.

***Sintula solitarius* Gnelitsa, 2012**

Распространение в Крыму. Сак; Солончаки (Gnelitsa, 2012; Mikhailov, 2013; Ковблюк, 2014в).

Ареал. Крымский эндемичный.

Род *Stemonyphantes* Menge, 1866

***Stemonyphantes agnatus* Tanasevitch, 1990**

Распространение в Крыму. Ялт; ЮБК (Kovblyuk, 2002; Ковблюк, 2004а; Kovblyuk, 2004а, 2013б, 2014в; Mikhailov, 2013).

Ареал. Крымско-кавказский неморальный: от Крыма до Азербайджана.

Замечание. Крым — самая западная часть ареала *S. agnatus*.

***Stemonyphantes lineatus* (Linnaeus, 1758)**

Распространение в Крыму. Сак, Сим, Фео; Солончаки, Предгорье, Сев. скл. (Спасский, 1927; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2004а; Гнелица, 2004; Tanasevitch, 2007; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический борео-неморальный: от Португалии до Южной Сибири, от Скандинавии до Греции, Азербайджана и Китая.

Род *Styloctetor* Simon, 1884

***Styloctetor romanus* (O.Pickard-Cambridge, 1872)**

Распространение в Крыму. Лен, Сим, Чер; Тарханкут, Керчь, Степь (Thorell, 1875а — как *Erigone taurica* sp.n.; Thorell, 1875b — как *Erigone taurica* Thor.; Reimoser, 1919; Харитонов, 1932 и Тыщенко, 1971 — все как *Diplocephalus tauricus* (Thorell, 1875); Millidge, 1977 — как *Diplocephalus tauricus* (Thorell, 1875) syn.n. = *Ceratinopsis romana*; Mikhailov, 1997 — как *Ceratinopsis romana* (O. Pickard-Cambridge, 1872); Ковблюк, 2002б, 2004а; Гнелица, 2010; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Приморья, от Британских островов, Германии и Польши до Северной Африки, Израиля, Таджикистана и Монголии.

Род *Tapinopa* Westring, 1851

***Tapinopa longidens* (Wider, 1834)**

Распространение в Крыму. Сим, Суд, Фео, Ялт; Предгорье, Южн. скл., ЮБК (Ковблюк, 2001а, 2004а, в; Гнелица, 2004; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический борео-неморальный: от Испании до Монголии и Китая, от Скандинавии до Италии, Македонии, Болгарии и Армении.

Род *Tenuiphantes* Saaristo & Tanasevitch, 1996*Tenuiphantes mengei* (Kulczynski, 1887)

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Лен, Сим, Фео, Ялт; Керчь, Степь, Предгорье, Сев. скл., Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Ковблюк, 2001а — как *Lepthyphantes*; Ковблюк, 2004а; Гнелица, 2004; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Tanasevitch, 2009; Ковблюк, 2012б, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический борео-неморальный: от Исландии и Испании до Камчатки, Командорских островов и Сахалина, от Скандинавии до Сардинии, Италии, Болгарии и Азербайджана.

Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852)

Распространение в Крыму. Джа, Лен, Сак, Сев, Сим, Фео, Чер, Ялт; Тарханкут, Керчь, Степь, Предгорье, Сев. скл., Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Ковблюк, 2004а; Гнелица, 2004; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Гнелица, 2010; Ковблюк, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Португалии до Южной Сибири, от Скандинавии до Северной Африки, Ирана и Афганистана. Также интродуцирован Канаду, США, Чили, Аргентину, Австралию и Новую Зеландию.

? *Tenuiphantes zimmermanni* (Vertkau, 1890)

Распространение в Крыму. ?; ? (Свтушенко, 2004: 67 — «в пещерах Зюка та Кастере»; Mikhailov, 2013 и Ковблюк, 2014в — как сомнительное указание).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до европейской части России, от Скандинавии до Крита и Анатолии.

Род *Theonina* Simon, 1929*Theonina kratochvili* Miller & Weiss, 1979

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Лен, Сим, Фео, Ялт; Керчь, Предгорье, Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Гнелица, 2004; Ковблюк, 2004в; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Gnelitsa, 2009а; Ковблюк, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Восточно-европейский неморальный: от Австрии до Ростовской области России, от Чехии и Харьковской области Украины до Болгарии, Крыма и Северной Осетии.

Замечание. Крым — находится на южной границе ареала *T. kratochvili*.

Род *Trichoncoides* Denis, 1950*Trichoncoides piscator* (Simon, 1884)

Распространение в Крыму. Лен, Сак, Сим, Фео, Чер; Тарханкут, Керчь, Солончаки, Степь (Гнелица, 2004; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Gnelitsa, 2009а; Гнелица, 2010; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморальный: от Испании до Южной Сибири, от Франции, Чехии и Луганской области Украины до Крита, Израиля, Азербайджана, Таджикистана.

Род *Trichoncus* Simon, 1884*Trichoncus auritus* (L. Koch, 1869)

Распространение в Крыму. Фео, Ялт; Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Гнелица, 2004; Ковблюк, 2004в; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Европейский неморальный: от Франции до южного Урала, от Германии до Болгарии и Крыма.

Замечание. Крым — находится на южной границе ареала *T. auritus*.

Род *Typhochrestus* Simon, 1884*Typhochrestus longisulcus* Gnelitsa, 2006

Распространение в Крыму. Кир, Фео; Предгорье, Сев. скл. (Gnelitsa, 2006; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Kovblyuk, 2010; Mikhailov, 2013; Ковблюк, 2014в).

Ареал. Крымский эндемичный.

Род *Walckenaeria* Blackwall, 1833*Walckenaeria alticeps* (Denis, 1952)

Распространение в Крыму. Сим, Суд, Фео, Ялт; Предгорье, Сев. скл., Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Ковблюк, 2001а, 2004а, в; Гнелица, 2004; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008 — все как *W. antica* (Wider, 1834); Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2013а; Mikhailov, 2013 — как *W. a.* и ошибочное указание *W. antica* (Wider, 1834)).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Испании до Средней Сибири, от Скандинавии до Греции, Анатолии и Ирана.

Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834)

Распространение в Крыму. Алу, Фео; Сев. скл. (Харитонов, 1936 — как *Wideria fugax* (O. Pickard-Cambridge, 1871); Буковский, 1936 и Charitonov,

1937 — как *Wideria fugax*; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2004а; Гнелица, 2004; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический борео-неморальный: от Испании до Сахалина, от Скандинавии до Италии, Болгарии и Азербайджана.

***Walckenaeria monoceros* (Wider, 1834)**

Распространение в Крыму. Сев, Сим, Фео, Ялт; Предгорье, Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875а — как *Erigone m.* Reuss.; Харитонов, 1932 — как *Prosopotheca m.* (Wid. et Reuss, 1834); Тыщенко, 1971 — как *Prosopotheca*; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а; Гнелица, 2004; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полizonальный: от Испании до Кыргызстана, от Скандинавии до Греции и Азербайджана.

***Walckenaeria nudipalpis* (Westring, 1851)**

Распространение в Крыму. Сим, Ялт; Предгорье, Сев. скл., Южн. скл. (Ковблюк, 2001а, 2004а, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический борео-неморальный: от Португалии до Японии, от Скандинавии до Италии, Македонии, Азербайджана.

Замечание. Крым — находится на южной границе ареала *W. nudipalpis*.

***Walckenaeria stylifrons* (O. Pickard-Cambridge, 1875)**

Распространение в Крыму. Сак, Ялт; Солончаки, ЮБК (Ковблюк, 2004а; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Mikhailov, 2013).

Распространение: Европейский неморально-субтропический: от Испании до Ростовско области России, от Британских островов до Крита.

Замечание. Крым — находится на южной границе ареала *W. stylifrons*.

***Walckenaeria vigilax* (Blackwall, 1853)**

Распространение в Крыму. Лен, Сак, Сев; Керчь, Солончаки, Степь (Спасский, 1927; Харитонов, 1932 и Тыщенко, 1971 — как *Cornicularia*; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Циркум-голарктический полizonальный: от Британии и Франции до Магаданской области России, а также Канада и США; от Скандинавии до Италии, Греции и Грузии.

Семейство LIOCRANIDAE Simon, 1897

Род *Agroeca* Westring, 1861

***Agroeca brunnea* (Blackwall, 1833)**

Распространение в Крыму. Сим; Сев. скл. (Thorell, 1875а — как *A. haglundii* Thorell, 1871; Reimoser, 1919; Харитонов, 1932; Толстова, Атанов, 1982; Mikhailov, 1997, 1999; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013 — как сомнительное указание).

Ареал. Транс-палеарктический борео-неморальный: от Португалии до Приморья и Японии, от Скандинавии до Италии, Болгарии, Крыма и Краснодарского края России.

Замечание. Крым — находится на южной границе ареала *A. brunnea*.

***Agroeca cuprea* Menge, 1873**

Распространение в Крыму. Крп, Лен, Сак, Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Керчь, Солончаки, Степь, Предгорье, Сев. скл., Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Спасский, 1927 и Харитонов, 1932 — как *A. chrysea* L. Koch; Тыщенко, 1971 — как *A. pullata* Thor., 1875 (= *A. chrysea* L. Koch, 1876); Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2001а, 2004а, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012а, 2012б, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полizonальный: от Испании до гор Южной Сибири, от Скандинавии до Италии, Греции, Азербайджана, Туркменистана и Кыргызстана.

***Agroeca lusatica* (L. Koch, 1875)**

Распространение в Крыму. Лен, Сим, Ялт; Керчь, Предгорье, ЮБК (Апостолов, Ончуров, 1998; Ончуров, 1998; Mikhailov, 2000; Ковблюк, 2001а, 2004а; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический борео-неморальный: от Испании до Казахстана, от Скандинавии до Италии, Македонии, Болгарии, Краснодарского и Ставропольского краёв России.

Замечание. Крым — находится на южной границе ареала *A. lusatica*.

Род *Liocranoeca* Wunderlich, 1999

***Liocranoeca striata* (Kulczynski, 1881)**

Распространение в Крыму. Джа, Лен, Суд, Фео; Керчь, Степь (Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008 — все как *Agraecina*; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Испании до гор

Южной Сибири, от Скандинавии до Греции, Анатолии, Краснодарского и Ставропольского краёв России.

Род *Mesiotelus* Simon, 1897

Mesiotelus tenuissimus (L. Koch, 1866)

Распространение в Крыму. Ялт; ЮБК (Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический субтропический: от Португалии до Туркменистана, от Франции, Хорватии и Крыма до Сицилии, Греции, Израиля и Анатолии.

Замечание. Крым — самая северная часть ареала *M. tenuissimus*.

Род *Sagana* Thorell, 1875

Sagana rutilans (Thorell, 1875)

Распространение в Крыму. Ялт; Яйлы (Ковблюк, 2004а — как *Liocranum*; Ковблюк, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморальный: от Франции до Грузии, от Германии и Польши до Греции.

Род *Scotina* Menge, 1873

Scotina celans (Blackwall, 1841)

Распространение в Крыму. Сим, Суд, Фео, Ялт; Предгорье, Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Ковблюк, 2001а, 2004а, в; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический борео-неморальный: от Португалии до востока европейской части России, от Скандинавии до Алжира, Сардинии, Италии, Болгарии и Крыма.

Замечание. Крым — самая юго-восточная часть ареала *S. celans*.

Семейство LYCOSIDAE Sundevall, 1833

Род *Alopecosa* Simon, 1885

Alopecosa accentuata (Latreille, 1817)

Распространение в Крыму. Алу, Сев, Сим, Фео, Чер, Ялт; Тарханкут, Степь, Предгорье, Сев. скл., Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875а — как *Tarentula andrenivora* Walck. nicht var. *barbipes* Sund.!; Спасский, 1927 и Харитонов, 1932 — как *Tarentula barbipes*; Апостолов, Ончуров, 1998 и Ончуров,

1998; Mikhailov, 1997— как *Tarentula*; Ковблюк, 2004а; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Надольный, 2009; Ковблюк, 2013а; Mikhailov, 2013; Надольный, 2014).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Португалии до Приморья, от Карелии до Сицилии, Анатолии и Азербайджана.

Alopecosa beckeri (Thorell, 1875)

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Сим, Суд, Ялт; Предгорье, Сев. скл., Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875а — как *Tarentula b. sp.n.*; Schmidt, 1895 — как *Lycosa*; Reimoser, 1919 — как *Tarentula*; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Mikhailov, 1997 и Ковблюк, 2002б — как *Tarentula*; Ковблюк, 2004а; Nadolny, Kovblyuk, 2010b; Ковблюк, Кастрыгина, Надольный, 2012; Ковблюк, 2012б, 2013а, 2014в; Nadolny, Kovblyuk, Marusik, 2013; Mikhailov, 2013; Надольный, 2014).

Ареал. Крымский эндемичный.

Alopecosa cronebergi (Thorell, 1875)

Распространение в Крыму. Джа; Солончаки (Спасский, 1927 и Харитонов, 1932 — как *Tarentula*; Тыщенко, 1971; Mikhailov, 1997, 1998 — как *Tarentula*; Ковблюк, 2004а, 2013б, 2014в; Mikhailov, 2013; Надольный, 2014).

Ареал. Восточно-европейско-кавказский неморально-субтропический: от Словакии до Западного Казахстана, и Азербайджана на юге.

Замечание. Крым — находится на юго-западной границе ареала *A. cronebergi*.

Alopecosa cursor (Hahn, 1831)

Распространение в Крыму. Лен, Сак, Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Керчь, Солончаки, Степь, Предгорье, Сев. скл., Яйлы, ЮБК (Thorell, 1875а; Спасский, 1927; Харитонов, 1932 — все как *Tarentula*; Eskov, Marusik, 1995; Mikhailov, 1997, 1998 — как *Tarentula*; Апостолов, Ончуров, 1998 и Ончуров, 1998 — как *Alopecosa pentheri* (Nosek, 1905); Mikhailov, 2000 — как *Tarentula pentheri*; Ковблюк, 2004а — под двумя названиями: и как *A. c.* и как *Alopecosa pentheri* (Nosek, 1905); Ковблюк, 2004в — как *Tarentula*; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б; Mikhailov, 2013 — как *A. c.* и *A. pentheri*; Надольный, 2014).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Испании до Синьцзяна, от Скандинавии до Сицилии, Греции, Анатолии, Азербайджана и Тибета.

***Alopecosa kovblyuki* Nadolny & Ponomarev in Nadolny, Ponomarev, Dvadenko, 2012**

Распространение в Крыму. Джа, Раз; Солончаки (Nadolny, Kovblyuk, 2011b; Nadolny et al., 2012; Ковблюк, 2013б, 2014в; Надольный, Ковблюк, 2013; Надольный, 2014).

Ареал. Восточно-европейский степной: от Николаевской области Украины до Ростовской области России, от Полтавской области Украины до Крыма.

Замечание. Крым — самая южная часть ареала *A. kovblyuki*.

***Alopecosa krynickii* (Thorell, 1875)**

Распространение в Крыму. Сим; Предгорье (Thorell, 1875a,b — как *Tarentula k.* sp.n.; Reimoser, 1919 — как *Tarentula*; Харитонов, 1932; Mikhailov, 1997 — все как *Tarentula*; Ковблюк, 2002б, 2004а, 2014в и Mikhailov, 2013 — как *Schizocosa*; Logunov, 2013; Надольный, 2014).

Ареал. Крымский эндемичный.

***Alopecosa pulverulenta* (Clerck, 1758)**

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Бел, Джа, Сим, Фео, Ялт; Степь, Предгорье, Сев. скл., Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875а; Спасский, 1927; Харитонов, 1932 — все как *Tarentula*; Брагина, 1984 — как *Alopecosa*; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2001а — все как *Tarentula*; Ковблюк, 2004а; Ковблюк, 2004в — как *Tarentula*; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б, 2013а; Mikhailov, 2013; Надольный, 2014).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Португалии до Японии, от Скандинавии до Сицилии, Греции, Анатолии, Грузии и Синьцзяна.

***Alopecosa schmidtii* (Hahn, 1835)**

Распространение в Крыму. Сим; Сев. скл., Яйлы (Thorell, 1875a,b — как *Tarentula eichwaldii* sp.n.; Спасский, 1927 и Харитонов, 1932 — как *Tarentula*; Ажеганова, 1968; Mikhailov, 1997 — как *Tarentula*; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013; Надольный, 2014).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморальный: от Германии до Байкала, от Швеции до Анатолии.

***Alopecosa solitaria* (O. Herman, 1879)**

Распространение в Крыму. Лен, Сим; Керчь, Солончаки, Степь, Предгорье, Яйлы (Спасский, 1927 и Харитонов, 1932 — как *Tarentula*; Тыщенко, 1971; Mikhailov, 1997 — как *Tarentula*; Ковблюк, 2004а; Ковблюк, 2012а; Mikhailov, 2013; Надольный, 2014).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморальный: от Италии до гор Южной Сибири, от Польши до Греции и Анатолии.

***Alopecosa sulzeri* (Pavesi, 1873)**

Распространение в Крыму. Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Предгорье, Сев. скл., Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2001а — все как *Tarentula*; Ковблюк, 2004а; Ковблюк, 2004в — как *Tarentula*; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б, 2013а; Mikhailov, 2013; Надольный, 2014).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Испании до гор Южной Сибири, от Германии и Среднего Урала на севере до Греции, Азербайджана и Сычуаня (Китай) на юге.

***Alopecosa taeniopus* (Kulczynski, 1895)**

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Лен, Сак, Сим, Суд, Фео, Ялт; Керчь, Солончаки, Степь, Предгорье, Сев. скл., Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Спасский, 1927 и Харитонов, 1932 — как *Tarentula*; Тыщенко, 1971; Mikhailov, 1997 — как *Tarentula*; Ковблюк, 2004а; Ковблюк, 2004в — как *Tarentula*; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Nadolny, Kovblyuk, 2010b; Ковблюк, Кастрьгина, Надольный, 2012; Mikhailov, 2013; Надольный, 2014; Ковблюк, 2014в).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Румынии и Болгарии до Синьцзяна (Китай), от Белгородской области России и Среднего Урала до Анатолии, Азербайджана и Казахстан.

Род *Arctosa* C.L. Koch, 1847***Arctosa cinerea* (Fabricius, 1777)**

Распространение в Крыму. Бах, Сим, Ялт; Солончаки, Сев. скл., Южн. скл. (Thorell, 1875а — как *Trochosa*; Schmidt, 1895 — как *Lycosa*; Харитонов, 1932; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а, 2013а; Mikhailov, 2013; Надольный, 2014).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Португалии до Приморья, от Скандинавии до Израиля. Отмечен также из Конго.

***Arctosa leopardus* (Sundevall, 1832)**

Распространение в Крыму. Крп, Лен, Сак, Сев, Сим, Фео, Ялт; Керчь, Солончаки, Степь, Предгорье, Сев. скл., Яйлы, Южн. скл. (Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а; Ковблюк, Кукушкин, 2007; Ковблюк,

Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012а, 2012б, 2013а; Mikhailov, 2013; Надольный, 2014).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Португалии до гор Южной Сибири, от Скандинавии до Крита и Кипра.

Arctosa stigmosa (Thorell, 1875)

Распространение в Крыму. Лен; Керчь, Солончаки (Надольный, Ковблюк, 2013; Надольный, 2014).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Франции до Приморья, от Норвегии до Анатолии.

Род *Aulonia* C.L. Koch, 1847

Aulonia albimana (Walckenaer, 1805)

Распространение в Крыму. Бел, Лен, Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Керчь, Степь, Предгорье, Сев. скл., Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875а; Харитонов, 1932; Брагина, 1984; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2001а, 2004а, в; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б; Mikhailov, 2013; Надольный, 2014).

Ареал. Западно-палеарктический полизональный: от Испании до Азербайджана, от Норвегии до Анатолии.

Род *Deliriosa* Kovblyuk, 2009

Deliriosa chiragrica (Thorell, 1875)

Распространение в Крыму. Сим, Фео; Сев. скл., ЮБК (Thorell, 1875а,б — как *Tarentula chiragrica* sp.n.; Reimoser, 1919 — как *Tarentula*; Харитонов, 1932 — как *Tarentula chiragrica* Thorell, 1875; Тыщенко, 1971 — как *Alopecosa chiragrica* (Thorell, 1875); Mikhailov, 1997 — как *Tarentula chiragrica* Thorell, 1875 nomen dubium, т.к. вид описан по неполовозрелым особям; Ковблюк, 2002б, 2004а — как *Tarentula chiragrica* Thorell, 1875; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008 — рис. 134; Ковблюк, 2009, 2014в; Kovblyuk, 2010; Кукушкин, Ковблюк, 2011; Nadolny, Kovblyuk, Marusik, 2013; Mikhailov, 2013 — все как *D. karadagensis* Kovblyuk, 2009 и *Alopecosa chiragrica* (Thorell, 1875) nomen dubium, т.к. вид описан по неполовозрелым особям; Kovblyuk, Marusik, Omelko, 2013; Надольный, 2014).

Ареал. Крымский эндемичный.

Род *Evippa* Simon, 1882

Evippa apsheronica Marusik, Guseinov & Koronen, 2003

Распространение в Крыму. Крп; Солончаки (Ковблюк, 2007; Mikhailov, 2013; Надольный, 2014).

Ареал. Понто-каспийский неморально-субтропический полупустынный (галофильный солончаковый): от Крыма до Западного Казахстана, от Волгоградской области России до Азербайджана.

Замечание. Крым — самая западная часть ареала *E. apsheronica*.

Род *Geolycosa* Montgomery, 1904

Geolycosa vultuosa (C.L. Koch, 1838)

Распространение в Крыму. Бах, Джа, Крп, Крп, Лен, Сак, Сев, Сим, Суд, Фео; Керчь, Солончаки, Степь, Предгорье, Сев. скл., Яйла, ЮБК (Thorell, 1875а,б — как *Trochosa infernalis* Motsch.; Schmidt, 1895 — как *Lycosa* v.; Спасский, 1927 — как *Hogna*; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Mikhailov, 1997 — все как *Lycosa*; Zyuzin, Logunov, 2000 — как *Geolycosa vultuosa* (C.L. Koch, 1839) comb.n. и *Lycosa infernalis* (Motschulsky, 1849) nomen dubium; Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Мустафаев, 2012; Мустафаев, Ковблюк, 2012; Ковблюк, 2012а; Mikhailov, 2013; Надольный, 2014).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: от Хорватии до Туркменистана, от Словакии до Греции, Анатолии и Азербайджана.

Род *Hogna* Simon, 1885

Hogna radiata (Latreille, 1817)

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Лен, Сак, Сев, Сим, Суд, Фео, Чер, Ялт; Тарханкут, Керчь, Солончаки, Степь, Предгорье, Сев. скл., Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875а — как *Tarentula r.* и *Tarentula r.* Latr. var. *liguriensis* Walck.; Schmidt, 1895 — как *Lycosa r.* и *Lycosa r.* var. *liguriensis* Wlc.; Спасский, 1927; Харитонов, 1932 — как *Lycosa r.* и *Lycosa r.* Latr. var. *liguriensis* Walckenaer, 1837; Тыщенко, 1971 — как *Lycosa*; Брагина, 1984; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Мустафаев, 2012; Ковблюк, 2012а, 2012б; Mikhailov, 2013; Надольный, 2014).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Туркменистана, от Франции и Словакии до Северной Африки и Израиля.

Род *Lycosa* Latreille, 1804***Lycosa praegrans* C.L. Koch, 1836**

Распространение в Крыму. Сак, Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Керчь, Степь, Предгорье, Сев. скл., Яйлы, ЮБК (Коррен, 1875; Thorell, 1875a — как *Tarentula nordmanni* sp.n.; Thorell, 1875a,b — как *Tarentula narbonensis* Latr.; Schmidt, 1895 — как *L. narbonebsis* и *L. nordmanni*; Лукьянов, 1897 — как *Tarentula narbonensis*; Спасский, 1927 — как *Hogna narbonensis* Latr.; Харитонов, 1932 — как *L. narbonensis* (Latr.) 1806 и *L. nordmanni*; Брагина, 1984 — как *Hogna narbonensis* (Latr.); Mikhailov, 1997 — как *L. nordmanni*; Zyuzin, Logunov, 2000 — как *Lycosa praegrans* C.L. Koch, 1836 = *Tarentula nordmanni* Thorell, 1875 syn. n.; Ковблюк, 2004а, в; Алексеев, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Мустафаев, 2012; Mikhailov, 2013; Надольный, 2014).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Албании до юго-восточного Казахстана, от Киевской и Харьковской областей Украины до Крита.

***Lycosa singoriensis* (Laxmann, 1770)**

Распространение в Крыму. Бах, Джа, Лен, Сак, Сев, Сим, Фео; Керчь, Солончаки, Степь, Предгорье, Сев. скл., Яйлы, ЮБК (Falk, 1786; Gmelin, 1788 — как *Aranea tarentula*; Schlatter, 1836 — как *Lycosa*; Вагнер, 1868 — как *Lycosa latreille* Koch; Thorell, 1875a,b — как *Lycosa*; Schmidt, 1895; Мокржецкий, 1914 — как *Trochosa*; Спасский, 1927 — как *Hogna*; Харитонов, 1932; Брагина, 1984; Горобий, 1992 — все как *Lycosa*; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а, в, 2014в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Кукушкин, Ковблюк, 2011 — все как *Allohogna* Roewer, 1955; Мустафаев, 2012; Mikhailov, 2013 и Надольный, 2014 — как *Allohogna*).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморальный: от Австрии до Байкала, Сынцзяна и Внутренней Монголии (Китай), от Среднего Урала до Болгарии, Анатолии, Азербайджана и Туркменистана.

Род *Mustelicosa* Roewer, 1960***Mustelicosa dimidiata* (Thorell, 1875)**

Распространение в Крыму. Лен; Солончаки (Арабатская стрелка) (Надольный, Ковблюк, 2013; Надольный, 2014).

Ареал. Транс-палеарктический неморальный: от Франции до восточного Китая.

Род *Pardosa* C.L. Koch, 1847***Pardosa agrestis* (Westring, 1861)**

Распространение в Крыму. Бах, Бел, Крп, Сак, Сев, Сим, Чер; Тарханкут, Солончаки, Степь, Предгорье, Сев. скл., Южн. скл. (Thorell, 1875a; Грезе, 1909; Спасский, 1927 — все как *Lycosa*; Харитонов, 1932; Горобий, 1992; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2004а, 2013а; Mikhailov, 2013; Надольный, 2014).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический борео-неморальный: от Ирландии и Франции до центральных провинций Китая, от Норвегии до Греции, Азербайджана и Ирана.

***Pardosa amentata* (Clerck, 1758)**

Распространение в Крыму. Бах, Бел, Сим; Предгорье, Сев. скл. (Thorell, 1875a и Грезе, 1909 — как *Lycosa*; Спасский, 1927 — как *Lycosa saccata* L.; Харитонов, 1932; Mikhailov, 1997, 1998, 1999; Ковблюк, 2004а; Nadolny & Kovblyuk, 2012; Ковблюк, 2013а; Mikhailov, 2013; Надольный, 2014).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Испании до Западной Сибири, от Скандинавии до Северной Африки, Крита и Туркменистана.

***Pardosa bifasciata* (C.L. Koch, 1836)**

Распространение в Крыму. Бел, Джа, Сев, Сим, Чер; Тарханкут, Степь, Предгорье, Сев. скл., Яйлы, ЮБК (Апостолов, Ончуров, 1998 — как *P. b.* (C.L. Koch, 1834); Ончуров, 1998 — как *P. b.* (Simon, 1834); Mikhailov, 2000; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013; Надольный, 2014).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Испании до гор Южной Сибири, от Скандинавии до Греции и Анатолии.

***Pardosa buchari* Ovtsharenko, 1979**

Распространение в Крыму. Алу, Сим, Ялт; Сев. скл., Яйлы, Южн. скл. (Kovblyuk, 2002, 2004а; Ковблюк, 2004а, 2012б, 2013а,б, 2014в; Nadolny, Kovblyuk, Marusik, 2013; Mikhailov, 2013; Надольный, 2014).

Ареал. Крымско-кавказско-иранский: Крым, Краснодарский край, Грузия, Армения, Азербайджан, Эльбурс.

Замечание. Крым — самая западная часть ареала *P. buchari*.

***Pardosa italica* Tongiorgi, 1966**

Распространение в Крыму. Джа, Лен, Сим, Ялт; Керчь, Солончаки, Степь, Предгорье, ЮБК

(Buchar, Thaler, 1998; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013; Надольний, 2014).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Синьцзяна (Китай), от Днепропетровской и Луганской областей Украины, Южного Урала до Италии, Азербайджана и Туркменистана.

Pardosa luctinosa Simon, 1876

Распространение в Крыму. Крп, Лен, Сак, Сев, Чер; Тарханкут, Керчь, Солончаки, Степь (Спасский, 1927 — как *Lycosa entzii* Chyzer; Харитонов, 1932 и Тыщенко, 1971 — как *P. entzi*; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013; Надольний, 2014).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Испании до Синьцзяна (Китай), от Франции, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей Украины, Волгоградской области России и Западного Казахстана до Крита, Азербайджана и Синьцзяна на юге.

Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802)

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Бел, Сев, Сим, Суд, Фео; Предгорье, Сев. скл., Яйлы, Южн. скл. (Thorell, 1875а и Грезе, 1909 — как *Lycosa*; Спасский, 1927 — как *Lycosa chelata* O.F. Muller; Харитонов, 1932 — как *P. chelata* (O.F. Muller) 1764; Тыщенко, 1971 — как вид, отсутствующий в Крыму; Зюзин, 1979; Брагина, 1984; Mikhailov, 1997; Апостолов, Ончуров, 1998 и Ончуров, 1998 — как *Pardosa alacris* (C.L. Koch, 1833) (ошибка определения); Mikhailov, 2000 — как *Pardosa alacris*; Ковблюк, 2001а; Ковблюк, 2004а — как *P.l.* и *P. alacris*; Ковблюк, 2004в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Nadolny & Kovblyuk, 2012; Ковблюк, 2013а; Mikhailov, 2013; Надольный, Ковблюк, 2013; Надольний, 2014).

Ареал. Западно-палеарктический полизональный: от Португалии до Урала, от Скандинавии до Анатолии.

Замечание. Этот вид — один из целого комплекса трудно различимых видов-двойников. Поэтому представления о его ареале ещё будут корректироваться. По-всей видимости, реальный ареал *P. lugubris* меньше, чем представляется сейчас.

? *Pardosa palustris* (Linnaeus, 1758)

Распространение в Крыму. ?; ? (Schmidt, 1895; Харитонов, 1932 — как *P. tarsalis* (Thorell) 1856; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а; Надольный, Ковблюк, 2013; Mikhailov, 2013; Надольний, 2014).

Ареал. Циркум-голарктический полизональный.

Замечание. *Pardosa palustris* отмечена П. Шмидтом из Крыма по 1 самке (Schmidt, 1895). Место хранения материалов Шмидта неизвестно, возможно, они утрачены. В каталоге Д. Е. Харитонова *P. palustris*

отмечена как *P. tarsalis* (Thorell, 1856) (Харитонов, 1932). Все остальные указания *P. palustris* из Крыма основаны на этих двух публикациях. В нашей коллекции *P. palustris* нет. Скорее всего, как *P. palustris* из Крыма был отмечен другой вид из группы *P. monticola* — *P. agrestis* или *P. pontica*.

Pardosa pontica (Thorell, 1875)

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Бел, Джа, Крп, Лен, Ниж, Раз, Сак, Сим, Сов; Керчь, Солончаки, Степь, Предгорье, Сев. скл., Южн. скл. (Thorell, 1875а — как *Lycosa p. sp.n.*; Thorell, 1875b и Reimoser, 1919 — как *Lycosa*; Харитонов, 1932; Tongiorgi, 1966; Тыщенко, 1971; Fuhn, Niculescu-Burlacu, 1971; Mikhailov, 1997; Zyuzin, Logunov, 2000; Ковблюк, 2002б, 2004а, 2013а; Mikhailov, 2013; Надольний, 2014).

Ареал. Понто-каспийский неморально-субтропический: от Болгарии до Копетдага, от Украины (Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая области и Крым), Волгоградской области России и Западного Казахстана до Азербайджана, Ирана (Эльбурс) и Копетдага.

Pardosa prativaga (L. Koch, 1870)

Распространение в Крыму. Джа, Сим, Ялт; Солончаки, Степь, Предгорье, Сев. скл., Южн. скл. (Спасский, 1927 — как *Lycosa riparia* C.L. Koch; Харитонов, 1932 — как *P. riparia*; Апостолов, Ончуров, 1998 и Ончуров, 1998 — как *P. scoparia* (Simon, 1876); Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а, 2012б; Mikhailov, 2013; Надольний, 2014).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Испании до Западной Сибири, от Скандинавии до Греции и Анатолии.

Pardosa proxima (C.L. Koch, 1847)

Распространение в Крыму. Ялт; Предгорье, Южн. скл., ЮБК (Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, 2012б; Mikhailov, 2013; Надольний, 2014).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Канарских и Азорских островов до Приморского края России, от севера Европейской части России до Северной Африки и Израиля.

Pardosa tatarica (Thorell, 1875)

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Сим, Фео, Ялт; Степь, Предгорье, Сев. скл., Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875а — как *Lycosa t. sp.n.*; Thorell, 1875b и Reimoser, 1919 — как *Lycosa*; Харитонов, 1932 и Тыщенко, 1971; Зюзин, 1979 и Mikhailov, 1997, 1999 — как *P. strigillata* Simon, 1876; Ковблюк, 2002б, 2004а; Ковблюк, 2004в — как *Pardosa sp. cf. strigillata*

Simon, 1876; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б, 2013а; Mikhailov, 2013; Надольный, 2014).

Ареал. Средиземноморско-кавказский неморально-субтропический: от Португалии до Азербайджана, от Франции, Крыма и Кавказа до Греции и Анатолии.

Замечание. Крым — находится на северной границе ареала *P. tatarica*.

Род *Pirata* Sundevall, 1832

Pirata piraticus (Clerck, 1758)

Распространение в Крыму. Сак; Солончаки (Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а; Nadolny, Kovblyuk, 2011а; Mikhailov, 2013; Надольный, 2014).

Ареал. Циркум-голарктический полизональный.

Pirata tenuitarsis Simon, 1876

Распространение в Крыму. Сим, Фео; Сев. скл., ЮБК (Ковблюк, 2007; Nadolny, Kovblyuk, 2011а; Mikhailov, 2013; Надольный, 2014).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Португалии до Монголии, от Норвегии до Греции и Узбекистана.

Род *Piratula* Roewer, 1960

Piratula hurkai (Buchar, 1966)

Распространение в Крыму. Бах, Сим; Сев. скл. (Kovblyuk, 2002, 2004а; Ковблюк, 2004а; Nadolny, Kovblyuk, 2011а; Ковблюк, 2013а,б, 2014в; Nadolny, Kovblyuk, Marusik, 2013 — все как *Pirata*; Mikhailov, 2013; Надольный, 2014).

Ареал. Крымско-кавказский: Крым, Краснодарский край России, Абхазия, Грузия.

Замечание. Крым — самая западная часть ареала *P. hurkai*.

Piratula latitans (Blackwall, 1841)

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Сак, Сим, Суд, Фео; Солончаки, Предгорье, Сев. скл., ЮБК (Ковблюк, 2004а; Nadolny, Kovblyuk, 2011а; Ковблюк, 2013а — все как *Pirata*; Mikhailov, 2013; Надольный, 2014).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Калмыкии, Дагестана и Азербайджана, от Великобритании и Эстонии до Крита и Анатолии.

Род *Tricca* Simon, 1889

Tricca lutetiana (Simon, 1876)

Распространение в Крыму. Сим; Предгорье, Сев. скл., Яйлы (Ковблюк, 2001а, 2004а; Mikhailov, 2013; Надольный, 2014).

Ареал. Западно-палеарктический полизональный: от Франции до Урала, от Норвегии до Анатолии.

Род *Trochosa* C.L. Koch, 1847

Trochosa robusta (Simon, 1876)

Распространение в Крыму. Сим, Ялт; Солончаки, Степь, Предгорье, Сев. скл., Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Ковблюк, 2004а; Ковблюк, 2012б; Mikhailov, 2013; Надольный, 2014).

Ареал. Транс-палеарктический неморально-субтропический: от Испании до Японии, от Карелии до Анатолии.

Trochosa ruricola (De Geer, 1778)

Распространение в Крыму. Бах, Лен, Сак, Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Керчь, Солончаки, Степь, Предгорье, Сев. скл., Яйлы, ЮБК (Thorell, 1875а; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б, 2013а; Mikhailov, 2013; Надольный, 2014).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный.

? *Trochosa terricola* Thorell, 1856.

Распространение в Крыму. Сим; Сев. скл. (Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а; Надольный, Ковблюк, 2013; Mikhailov, 2013; Надольный, 2014).

Ареал. Циркум-голарктический полизональный.

Замечание. Вид указан из Крыма С.А. Спасским (1927) по двум самкам из с. Мамут-Султан (Джанкойский р-н). Вид легко узнаётся по самцам (на цимбиуме отсутствуют коготки), но самок можно спутать с другим видом — *T. robusta* (Simon, 1876). После указания С.А. Спасским, находок *T. terricola* в Крыму не было.

Род *Xerolycosa* F.Dahl, 1908

Xerolycosa miniata (C.L. Koch, 1834)

Распространение в Крыму. Сим; Степь, Предгорье (Спасский, 1927; Харитонов, 1932 — как *Tarentula (Xerolycosa)*; Ажеганова, 1968; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2004а; Marusik, Kovblyuk, Koronen, 2011; Mikhailov, 2013; Надольный, 2014).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Португалии до Тувы, от Норвегии и Северного Урала до Анатолии, Азербайджана и Кыргызстана.

Семейство MIMETIDAE Simon, 1881

Род *Ero* C.L. Koch, 1837

Ero arphana (Walckenaer, 1802)

Распространение в Крыму. Крп, Сак, Суд, Фео, Ялт; Солончаки, Степь, ЮБК (Брагина, 1984; Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Западного Казахстана и Азербайджана, от Великобритании до Северной Африки. Интродуцирован также на остров Св. Елены и в Австралию.

Ero flammeola Simon, 1881

Распространение в Крыму. Лен; Керчь (Ковблюк, 2012а).

Ареал. Средиземноморско-крымский субтропический: от Канарских островов и Португалии до Крыма, от Италии до Крита.

Замечание. Крым — самая северо-восточная часть ареала *E. flammeola*.

Ero furcata (Villers, 1789)

Распространение в Крыму. Сим, Ялт; Предгорье, ЮБК (Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Португалии до Японии, от Скандинавии до Греции, Грузии и Туркменистана.

Ero tuberculata (De Geer, 1778)

Распространение в Крыму. Сим, Ялт; Сев. скл.(?), Южн. скл., ЮБК (Кронебергъ, 1875; Thorell, 1875а; Харитонов, 1932; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Кыргызстана, от Финляндии до Крита и Израиля.

Род *Mimetus* Hentz, 1832

Mimetus laevigatus (Keyserling, 1863)

Распространение в Крыму. Сак, Сев, Суд, Фео, Ялт; Солончаки, ЮБК (Брагина, 1984; Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец,

2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Таджикистана, от Франции, Венгрии, Крыма и Ростовской области России до Крита, Израиля, Азербайджана и Туркменистана.

Замечание. Крым находится на северной границе ареала *M. laevigatus*.

Семейство MYSMENIDAE Petrunkevitch, 1928

Род *Mysmenella* Brignoli, 1980

Mysmenella jobi (Kraus, 1967)

Распространение в Крыму. Фео, Ялт; ЮБК (Ковблюк, 2004а, в — как *Mysmena*; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Амфи-палеарктический дизъюнктивный неморально-субтропический: от Франции до Кавказа, от Германии и Польши до Греции, а также Корея и провинция Хунань в Китае.

Семейство NESTICIDAE Simon, 1894

Род *Aituaria* Eshyunin & Efimik, 1998

Aituaria pontica (Spassky, 1932)

Распространение в Крыму. Сев; Предгорье (Nadolny, Turbanov, 2014).

Ареал. Крымско-кавказский: Крым, Краснодарский край России, Грузия.

Замечание. Пещерный вид. Крым — самая западная часть ареала *A. pontica*.

Род *Carpathonesticus* Lehtinen & Saaristo, 1980

Carpathonesticus borutzkyi (Reimoser, 1930)

Распространение в Крыму. Сим; Предгорье (Nadolny, Kovblyuk, 2006; Le Peru, 2011; Mikhailov, 2013; Ковблюк, 2014в).

Ареал. Крымско-кавказско-малоазиатский: Крым, Грузия, Турция.

Замечание. Крым — самая северная часть ареала *C. borutzkyi*.

Семейство OONOPIDAE Simon, 1890**Род *Oonops* Templeton, 1835*****Oonops pulcher* Templeton, 1835 (*sensu* Thaler, 1981)**

Распространение в Крыму. Сев, Ялт; ЮБК (Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008 — как неидентифицированный вид семейства Oonopidae; Saaristo, Marusik, 2009; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Азербайджана, от Норвегии до Северной Африки, отмечен также в Тасмании.

Род *Spinestis* Saaristo, Marusik, 2009***Spinestis nikita* Saaristo, Marusik, 2009**

Распространение в Крыму. Сев, Ялт; ЮБК (Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008 — как неидентифицированный вид семейства Oonopidae; Saaristo, Marusik, 2009; Kovblyuk, 2010, 2013б; Le Peru, 2011; Mikhailov, 2013; Ковблюк, 2014в).

Ареал. Крымский эндемичный.

Семейство OXYOPIDAE Thorell, 1870**Род *Oxyopes* Latreille, 1804*****Oxyopes globifer* Simon, 1876**

Распространение в Крыму. Джа; Солончаки (Надольный, Ковблюк, 2013; Надольный, 2014).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Испании до Кыргызстана, от Волгоградской области России и Западного Казахстана до Израиля.

Замечание. Крым — находится на северной границе ареала *O. globifer*.

***Oxyopes heterophthalmus* (Latreille, 1804)**

Распространение в Крыму. Алу, Бел, Джа, Лен, Сак, Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Керчь, Солончаки, Степь, Предгорье, Сев. скл., Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875a — как *O. lineatus* Latr.; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Mikhailov, 1997; Никитенко, Свиридов, 1999; Ковблюк, 2000, 2004а, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012а; Mikhailov, 2013; Фатерыга, Ковблюк, 2014; Надольный, 2014).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Прибайкалья, от Германии и Беларуси до Северной Африки, Израиля, Туркменистана и Синьцзяна (Китай).

***Oxyopes lineatus* Latreille, 1806**

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Бел, Лен, Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Керчь, Степь, Предгорье, Сев. скл., Южн. скл., ЮБК (Schmidt, 1895; Thorell, 1875a — как *O. transalpinus* Walck.; Вержбицкий, 1902; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б, 2013а; Фатерыга, Ковблюк, 2013; Mikhailov, 2013; Фатерыга, Ковблюк, 2014; Надольный, 2014).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Кыргызстана, от Бельгии, Словакии, Украины, Волгоградской области России до Крита, Израиля и Туркменистана.

Семейство PHILODROMIDAE Thorell, 1870**Род *Artanes* Thorell, 1870*****Artanes poecilus* (Thorell, 1872)**

Распространение в Крыму. Сим; Сев. скл. (Thorell, 1875а; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2004а — все как *Philodromus*; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Португалии до Приморья, от Скандинавии до Анатолии.

Род *Philodromus* Walckenaer, 1826***Philodromus aureolus* (Clerck, 1758)**

Распространение в Крыму. Алу, Сим, Фео, Ялт; Предгорье, Сев. скл., Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875а; Грезе, 1909; Спасский, 1927 — как *Ph. a. Olivier*; Харитонов, 1932; Харитонов, 1936 — как *Ph. a. sensu latiore* (incl. f. *typica*, subsp. *similis* et *tauricus*?); Буковский, 1936; Charitonov, 1937 — как *Ph. a. sensu latiore* (incl. f. *typica*, subsp. *similis* et *tauricus*?) и *Ph. a. tauricus* subsp.n.; Буковский, 1940; Braun, 1965 — как *Ph. a. tauricus* Charitonov, 1937; Толстова, Атанов, 1982; Брагина, 1984; Mikhailov, 1997; Никитенко, Свиридов, 1999; Ковблюк, 2001а, 2002б, 2004а, в; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Португалии до Японии, от Скандинавии до Израиля.

***Philodromus cespitum* (Walckenaer, 1802)**

Распространение в Крыму. Бел, Лен, Сак, Сев, Сим; Керчь, Степь, Предгорье, ЮБК (Ковблюк, 2000, 2004а, 2014а).

Ареал. Циркум-голарктический полизональный.

***Philodromus collinus* C.L. Koch, 1835**

Распространение в Крыму. Ялт; ЮБК (Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический полизональный: от Испании до Грузии, от Скандинавии до Крита и Анатолии.

***Philodromus dispar* Walckenaer, 1826**

Распространение в Крыму. Алу, Сим, Суд, Ялт; Предгорье, Сев. скл., ЮБК (Thorell, 1875a; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004a; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Азербайджана, от Скандинавии до Греции. Интродуцирован также в США и Канаду.

***Philodromus emarginatus* (Schrank, 1803)**

Распространение в Крыму. Алу, Ялт; ЮБК (Никитенко, Свиридов, 1999; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Португалии до Японии, от Скандинавии до Греции и Азербайджана.

***Philodromus histrio* (Latreille, 1819)**

Распространение в Крыму. Джа, Сак, Фео; Степь (Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Брагина, 1984; Mikhailov, 1997, 1998, 2000; Ковблюк, 2004a, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Szita, Logunov, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Циркум-голарктический борео-неморальный.

***Philodromus praedatus* O. Pickard-Cambridge, 1871**

Распространение в Крыму. Джа, Сев, Сим, Ялт; Степь, Предгорье, Сев. скл., Южн. скл., ЮБК (Апостолов, Ончуров, 1998; Ончуров, 1998; Mikhailov, 2000; Ковблюк, 2001a, 2004a; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, 2012b; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Центральной Сибири, от Швеции до Греции и Азербайджана.

***Philodromus rufus* Walckenaer, 1826**

Распространение в Крыму. Алу, Сев, Суд, Ялт; Сев. скл., Южн. скл., ЮБК (Kulczynsky, 1895; Спасский, 1927; Харитонов, 1932, 1936; Буковский,

1936, 1940; Charitonov, 1937; Толстова, Атанов, 1982; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2004a; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, 2012b, 2013a; Mikhailov, 2013).

Ареал. Циркум-голарктический полизональный.

Род *Pulchellodromus* Wunderlich, 2012

***Pulchellodromus medius* O. Pickard-Cambridge, 1872**

Распространение в Крыму. Алу, Лен, Суд, Фео, Ялт; Керчь, Степь, ЮБК (Кастрыгина, 2014; Kastrygina & Kovblyuk, 2014).

Ареал. Средиземноморско-кавказский: от Португалии до Азербайджана, от Италии и Крыма до Алжира и Израиля.

Замечание. Крым — самая северная часть ареала *P. medius*.

***Pulchellodromus ruficapillus* Simon, 1885**

Распространение в Крыму. Лен; Керчь (Кастрыгина, 2014; Kastrygina & Kovblyuk, 2014).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Западного Казахстана, от Австрии и Венгрии до Греции.

Род *Thanatus* C.L. Koch, 1837

***Thanatus arenarius* Thorell, 1872**

Распространение в Крыму. Лен, Сак, Сим; Керчь, Солончаки, Степь, Предгорье (Ковблюк, 2004a; Кастрыгина, Ковблюк, 2013; Kastrygina, Kovblyuk, 2013; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморальный: от Испании до Монголии, от Норвегии до Крита и Ирана.

***Thanatus atratus* Simon, 1875**

Распространение в Крыму. Бах, Лен, Сак, Сим, Суд, Фео, Ялт; Керчь, Солончаки, Степь, Предгорье, Сев. скл., Яйлы, ЮБК (Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2013a; Кастрыгина, Ковблюк, 2013; Kastrygina, Kovblyuk, 2013; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморальный: от Испании до Алтая, от Норвегии до Анатолии.

***Thanatus formicinus* (Clerck, 1757)**

Распространение в Крыму. Сим, Ялт; Яйлы (Ковблюк, 2007 — как *T. coloradensis* Keyserling, 1880; Ковблюк, 2013a; Кастрыгина, Ковблюк, 2013;

Kastrygina, Kovblyuk, 2013; Mikhailov, 2013 — как *T.f.* и *T. coloradensis*).

Ареал. Циркум-голарктический борео-неморальный.

***Thanatus imbecillus* L. Koch, 1878**

Распространение в Крыму. Лен, Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Керчь, Предгорье, Южн. скл., ЮБК (Ковблюк, Кукушкин, 2007; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Logunov, Guseinov, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б; Кастрыгина, Ковблюк, 2013; Kastrygina, Kovblyuk, 2013; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Греции и Македонии до Таджикистана, от Волгоградской области России до Анатолии.

***Thanatus mongolicus* (Schenkel, 1936)**

Распространение в Крыму. Сак; Солончаки (Кастрыгина, Ковблюк, 2013; Kastrygina, Kovblyuk, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморальный: от Крыма и Ростовской области России до Монголии и Китая (Синьцзян).

Замечание. Крым — самая западная часть ареала *T. mongolicus*.

***Thanatus oblongiusculus* (Lucas, 1846)**

Распространение в Крыму. Лен, Фео; Керчь, ЮБК (Кастрыгина, Ковблюк, 2013; Kastrygina, Kovblyuk, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Испании до Алтая и Китая (Синьцзян), от Саратовской области России до Турции и Таджикистана.

***Thanatus pictus* L. Koch, 1881**

Распространение в Крыму. Лен; Керчь (Кастрыгина, Ковблюк, 2013; Kastrygina, Kovblyuk, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Германии до Алтая, от Польши и Новосибирска до Турции.

***Thanatus striatus* C.L. Koch, 1845**

Распространение в Крыму. Джа, Лен, Сим, Ялт; Керчь, Степь, ЮБК (Кастрыгина, Ковблюк, 2013; Kastrygina, Kovblyuk, 2013).

Ареал. Циркум-голарктический борео-неморальный.

***Thanatus vulgaris* Simon, 1870**

Распространение в Крыму. Бел, Джа, Крп, Лен, Сак, Сев, Сим, Фео, Ялт; Керчь, Солончаки, Степь, Предгорье, Сев. скл., Яйлы, ЮБК (Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Брагина, 1984; Mikhailov, 1997, 1998, 2000; Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Kastrygina, Kovblyuk, 2013; Mikhailov, 2013).

Ареал. Циркум-голарктический полизональный.

Род *Tibellus* Simon, 1875

***Tibellus macellus* Simon, 1875**

?; ? (Толстова, Атанов, 1982; Mikhailov, 1997, 1998, 2000; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Приморья, от Воронежской и Саратовской областей России до Крита.

***Tibellus maritimus* (Menge, 1875)**

Распространение в Крыму. Джа, Сев; Степь (?) (Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Mikhailov, 1997; Efimik, 1999; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Циркум-голарктический борео-неморальный.

***Tibellus oblongus* (Walckenaer, 1802)**

Распространение в Крыму. Лен, Сим, Фео; Керчь, Степь, Сев. скл. (Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Брагина, 1984; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Циркум-голарктический полизональный.

Семейство PHOLCIDAЕ C.L. Koch, 1851

Род *Holocnemus* Simon, 1873

***Holocnemus pluchei* (Scopoli, 1763)**

Распространение в Крыму. Бах; Предгорье (Надольный, 2013б).

Ареал. Средиземноморско-кавказский: от Португалии до Азербайджана, от Великобритании и Германии до Израйля.

Род *Pholcus* Walckenaer, 1805

***Pholcus alticeps* Spassky, 1932**

Распространение в Крыму. ?; ? (Дунин, 1998; Fedoriak, Zhukovets, 2010; Ковблюк, 2014а).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморальный: от Польши до Таджикистана, от Беларуси и Оренбургской области России до Ирана.

***Pholcus crassipalpis* Spassky, 1937**

Распространение в Крыму. Лен, Фео; Керчь, ЮБК (Spassky, 1940; Дунин, 1998; Ковблюк, 2002б, 2004а; Ковблюк, Кукушкин, 2007; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Le Peru, 2011; Huber, 2011; Kovblyuk, Nadolny, 2011; Le Peru, 2011; Ковблюк, 2012а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Восточно-европейский неморальный: от Одесской области Украины до Оренбургской области России, и на юг до Краснодарского края России и Дагестана.

***Pholcus opilionoides* (Schrank, 1781)**

Распространение в Крыму. Бел, Лен, Сев, Фео; Степь, Предгорье, ЮБК (Nordmann, 1863; Харитонов, 1932; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2004а; Huber, 2011; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Азербайджана, от Германии до Греции и Анатолии.

***Pholcus phalangioides* (Fuesslin, 1775)**

Распространение в Крыму. Алу, Сим, Фео, Ялт; ЮБК (Thorell, 1875а; Грезе, 1909; Спасский, 1927; Харитонов, 1932, 1947; Бирштейн, 1963; Миноранский, Пономарёв, Грамотенко, 1981; Брагина, 1984; Mikhailov, 1997; Дунин, 1998; Ковблюк, 2000, 2004а, в, 2014в; Свтушенко, 2004; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Fedoriak, Zhukovets, 2010; Кукушкин, Ковблюк, 2011; Mikhailov, 2013).

Ареал. Космополитый.

***Pholcus velitchkovskyi* Kulczynski, 1913**

Распространение в Крыму. Джа (?); Солончаки (?) (Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Восточно-европейско-иранский неморально-субтропический: Белгородская область России (Валуйки), Крым, Северный Иран.

Замечание. Крым — самая западная часть известного на сегодня ареала *P. velitchkovskyi*.

Род *Spermophora* Hentz, 1841

***Spermophora senoculata* (Duges, 1836)**

Распространение в Крыму. Лен, Сим, Суд, Фео; Керчь, Степь, ЮБК (Thorell, 1875а; Reimoser,

1919; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Mikhailov, 1997; Брагина, 1984; Дунин, 1998; Ковблюк, 2000, 2004а, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Циркум-голарктический неморально-субтропический.

Семейство PHRUROLITHIDAE Banks, 1892

Род *Phrurolithus* C.L. Koch, 1839

***Phrurolithus festivus* (C.L. Koch, 1835)**

Распространение в Крыму. Сим, Фео, Ялт; Предгорье, Сев. скл., Яйлы, ЮБК (Thorell, 1875а; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Mikhailov, 1997, 1999; Ковблюк, 2001а, 2004а; Ковблюк, Надольный, 2012; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Португалии до Приморья и Японии, от Скандинавии до Греции, Анатолии и Азербайджана.

***Phrurolithus pullatus* Kulczynski in Chyzer et Kulczynski, 1897**

Распространение в Крыму. Сим, Фео, Ялт; Степь, Предгорье, Яйлы, ЮБК (Ковблюк, 2004а; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Надольный, 2009; Ковблюк, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Германии до Кыргызстана, от Польши до Македонии, Болгарии и Азербайджана.

Семейство PISAURIDAE Simon, 1890

Род *Dolomedes* Latreille, 1804

? *Dolomedes fimbriatus* (Clerck, 1758)

Распространение в Крыму. Сев; ? (Thorell, 1875а; Schmidt, 1895; Харитонов, 1932; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2004а; Надольный, Ковблюк, 2013; Mikhailov, 2013; Надольный, 2014).

Ареал. Транс-палеарктический борео-неморальный: от Испании до Приморья, от Скандинавии до Италии, Македонии, Болгарии и Азербайджана.

Замечание. Вид впервые указан из Крыма Т. Тореллем из Севастополя без указания пола и количества экземпляров (Thorell, 1875а). Этот же вид был отмечен из Крыма П. Шмидтом (Schmidt, 1895) по одной самке без указания точного места находки. В дальнейшем находок *D. fimbriatus* в Крыму не было, но С. А. Спасский (1927) указал из Севастополя ювенильную особь *Dolomedes* sp. Молодые особи рода *Dolomedes* внешне очень похожи на молодых особей

рода *Pisaura*. Поэтому, перечисленные указания, особенно указание С. А. Спасского по молодому экземпляру, — сомнительны.

Род *Pisaura* Simon, 1885

Pisaura mirabilis (Clerck, 1758)

Распространение в Крыму. Бах, Бел, Джа, Лен, Ниж, Сак, Сев, Сим, Сов, Суд, Фео, Чер, Ялт; Керчь, Солончаки, Степь, Предгорье, Сев. скл., Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875a и Грезе, 1909 — как *Ocyale*; Спасский, 1927 — как *P. listeri* Scop.; Харитонов, 1932; Брагина, 1984; Горобий, 1992; Mikhailov, 1997, 1998, 2000; Ковблюк, 2001a, 2004a, в; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Kovblyuk et al., 2011; Nadolny, Ponomarev, Kovblyuk, Dvadenko, 2012; Ковблюк, 2012a, 2013a, 2014в; Mikhailov, 2013; Надольный, 2014).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Португалии до Китая (Синьцзян, Тибет, Ганьсу), от Норвегии до Израиля.

Pisaura novicia (L. Koch, 1878)

Распространение в Крыму. Бах, Бел, Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Степь, Предгорье, Сев. скл., Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Nadolny, Ponomarev, Kovblyuk, Dvadenko, 2012; Ковблюк, 2012б, 2013а, 2014в; Надольный, Ковблюк, 2013; Надольный, 2014).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Италии до Казахстана (Джаныбек) и Туркменистана (Сюнт-Хасардагский заповедник), от Белгородской и Волгоградской областей России до Греции, Азербайджана и Туркменистана (Сюнт-Хасардагский заповедник).

Семейство SALTICIDAE Blackwall, 1841

Род *Aelurillus* Simon, 1884

Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1758)

Распространение в Крыму. Джа, Сак, Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Солончаки, Степь, Предгорье, Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875a — как *Yllenus*; Спасский, 1927 — как *A. insignitus* Oliv.; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Prószyński, 1976: map 2; Sokolov, 1979; Mikhailov, 1997, 1999; Ковблюк, 2004a, с; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Португалии до Приморья, от Скандинавии до Греции, Анатолии и Азербайджана.

Род *Asianellus* Logunov et Heciak, 1996

Asianellus festivus (C.L. Koch, 1834)

Распространение в Крыму. Алу, Сим, Ялт; Сев. скл., ЮБК (Thorell, 1875a — как *Yllenus gilvus* Sim.; Thorell, 1875b — как *Yllenus gilvus* (Sim.); Reimoser, 1919 — как *Aelurillus gilvus* (Sim.); Харитонов, 1932 — как *A. gilvus*; Sokolov, 1979 — как *Aelurillus*; Logunov, 1996; Mikhailov, 1997, 1998, 2000; Ковблюк, 2004a; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический неморально-субтропический: от Франции до Курильских островов и Японии, от Польши до Греции, Азербайджана, Афганистана и южного Китая.

Род *Ballus* C.L. Koch, 1851

Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802)

Распространение в Крыму. Алу, Лен, Сим, Фео, Ялт; Керчь, Предгорье, Сев. скл., ЮБК (Thorell, 1875a; Спасский, 1927; Харитонов, 1932, 1936; Charitonov, 1937; Буковский, 1940; Prószyński, 1976: map 211; Sokolov, 1979 — как *B. ch.* и *B. ch. sequireps* (Simon, 1863); Mikhailov, 1997, 1998, 1999; Никитенко, Свиридов, 1999; Ковблюк, 2001a, 2004a — все как *B. depressus*; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Надольный, 2009; Ковблюк, 2013a; Mikhailov, 2013 — как *B. depressus*).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Португалии до Кыргызстана, от Скандинавии и Пермской области России до Крита, Анатолии, Ирана и Таджикистана.

Род *Carrhotus* Thorell, 1891

Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819)

Распространение в Крыму. Ниж, Сев, Сим, Сов, Фео; Степь, Предгорье, Сев. скл. (Thorell, 1875a — как *Philaeus bicolor* Walck.; Reimoser, 1919 — как *C. bicolor* (Walck.); Спасский, 1927 и Харитонов, 1932 — все как *C. bicolor* Walck.; Ненилин, 1985; Logunov, 1996; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004a, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Амфи-палеарктический дизъюнктивный неморально-субтропический: от Португалии до Оренбургской области России, от Германии, Польши и Беларуси до Крита, Анатолии, Азербайджана и Пакистана, а также от Бурятии до Курильских островов и Японии. Вид отсутствует в Западной Сибири и Средней Азии.

Род *Chalcoscirtus* Bertkau, 1880***Chalcoscirtus infimus* (Simon, 1868)**

Распространение в Крыму. Сев, Суд, Фео; ЮБК (Марусик, 1990; Logunov, 1996; Mikhailov, 1997, 1999; Ковблюк, 2004а, с; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Кыргызстана, от Германии до Израиля.

Род *Dendryphantas* C.L. Koch, 1837***Dendryphantas hastatus* (Clerck, 1758)**

Распространение в Крыму. ?; ? (Logunov, 1996: map 3 (1); Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический борео-неморальный: от Франции до Забайкалья, от Скандинавии до Македонии, Болгарии и Ростовской области России.

Замечание. Крым — самая южная часть ареала *D. hastatus*.

Род *Euophrys* C.L. Koch, 1834***Euophrys frontalis* (Walckenaer, 1802)**

Распространение в Крыму. Сим, Фео, Ялт; Предгорье, Сев. скл., Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875а; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Prószyński, 1976: map 53; Sokolov, 1979; Mikhailov, 1997, 1998; Logunov, Marusik, 1999; Mikhailov, 2000; Ковблюк, 2004а; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Надольный, 2009; Ковблюк, 2012б, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Португалии до Японии, от Скандинавии до Ирана и северо-западного Китая (Синьцзян).

Род *Evarcha* Simon, 1902***Evarcha arcuata* (Clerck, 1758)**

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Бел, Сев, Сим, Фео, Ялт; Предгорье, Сев. скл., Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875а — как *Attus farinosus* C. Koch; Спасский, 1927 — как *E. marcgravi* Scop.; Харитонов, 1932; Толстова, Атанов, 1982; Брагина, 1984; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2001а, 2004а, в; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Испании до Японии, от Скандинавии до Крита,

Ирана, Афганистана, Кыргызстана, северо-восточного Китая и Северной Кореи.

***Evarcha fulcata* (Clerck, 1758)**

Распространение в Крыму. Сим; ? (Logunov, 1996; Апостолов, Ончуров, 1998 и Ончуров, 1998 — как *E. flammata* (Clerck, 1757); Mikhailov, 2000; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Испании до Забайкалья и северо-восточного Китая (Синьцзян), от Скандинавии до Греции, Анатолии и Афганистана.

***Evarcha laetabunda* (C.L. Koch, 1846)**

Распространение в Крыму. Сак, Сев; ? (Logunov, 1996: fig. 8(4); Апостолов, Ончуров, 1998; Ончуров, 1998; Mikhailov, 2000; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Португалии до Магаданской области России и Сахалина, от Скандинавии до Крита и Азербайджана.

Род *Heliophanus* C.L. Koch, 1833***Heliophanus auratus* C.L. Koch, 1835**

Распространение в Крыму. ?; ? (Prószyński, 1976: map 72; Wesolowska, 1986: fig. 885; Logunov, 1996: fig. 4(5); Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Португалии до Якутии и Северного Китая, от Швеции и Финляндии до Крита, Кипра, Азербайджана, Таджикистана и южной Монголии.

***Heliophanus cupreus* (Walckenaer, 1802)**

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Бел, Лен, Сев, Сим, Сов, Фео, Ялт; Керчь, Степь, Предгорье, Сев. скл., Яйлы, ЮБК (Thorell, 1875а; Strand, 1910; Спасский, 1927; Харитонов, 1932, 1936; Charitonov, 1937; Ажеганова, 1968; Prószyński, 1976: map 82; Брагина, 1984; Wesolowska, 1986: fig. 894; Rakov, Logunov, 1997а; Mikhailov, 1997, 1998, 1999; Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический полизональный: от Португалии и Алжира до Урала, от Скандинавии до Ирана и Афганистана.

***Heliophanus dubius* C.L. Koch, 1835**

Распространение в Крыму. Алу, Фео, Ялт; ЮБК (Тыщенко, 1971; Sokolov, 1979; Брагина, 1984; Wesolowska, 1986: fig. 888; Logunov, 1996: map. 2; Никитенко, Свиридов, 1999; Ковблюк, 2004а, в;

Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Испании до Магаданской области, Приморья и Сахалина, от Скандинавии до Анатолии, Азербайджана, южного Казахстана и северных провинций Китая.

Heliophanus flavipes (Hahn, 1832)

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Бел, Лен, Сак, Фео, Ялт; Керчь, Солончаки, Степь, Предгорье, Сев. скл., Яйлы (Апостолов, Ончуров, 1998; Ончуров, 1998; Mikhailov, 2000; Ковблюк, 2004а; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Португалии до провинции Гири в Китае, от Скандинавии до Алжира и Ирана.

Heliophanus kochii Simon, 1868

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Лен, Сак, Сев, Фео, Ялт; Керчь, Предгорье, Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875а — как *H. kochii*; Kulczyński, 1895; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Prószyński, 1976: map 83; Prószyński, 1979; Sokolov, 1979; Wesołowska 1986: fig. 892; Rakov, Logunov, 1997а; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2001с, 2004а; Ковблюк, Кукушкин, 2007; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012а, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Азербайджана, от Германии до Крита и Израиля.

Heliophanus lineiventris Simon, 1868

Распространение в Крыму. Лен; Керчь (Апостолов, Ончуров, 1998; Ончуров, 1998; Mikhailov, 2000; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Японии, от Эстонии до Анатолии и Южной Кореи.

? *Heliophanus patagiatus* Thorell, 1875

Распространение в Крыму. ?; ? (Тыщенко, 1971; Prószyński, 1976: map 76; Sokolov, 1979; Wesołowska, 1986: fig. 889; Mikhailov, 1997, 1998, 2000; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013 — как сомнительное указание).

Ареал. Транс-палеарктический неморально-субтропический: от Испании до Приморья, от Латвии до Анатолии, Туркменистана, Таджикистана и Монголии.

Замечание. По-видимому, все упоминания этого вида для Крыма основаны на описании его Т. Тореллем (Thorell, 1875а) из «Schöne Wiese» — окр. Никополя.

Heliophanus simplex Simon, 1868

Распространение в Крыму. Фео, Ялт; ЮБК (Prószyński, 1979; Wesołowska, 1986: fig. 899; Mikhailov, 1997, 1998, 1999 — все как сомнительное определение; Ковблюк, 2004а; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Надольный, 2009; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: от Австрии до Крыма, от Чехии до Греции и Анатолии.

Замечание. Крым — самая северо-восточная часть ареала *H. simplex*.

Род *Leptorchestes* Thorell, 1870

Leptorchestes berolinensis (C.L. Koch, 1846)

Распространение в Крыму. Фео, Ялт; Южн. скл., ЮБК (Ковблюк, 2004а; Ковблюк, Кукушкин, 2007; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Туркменистана, от Германии и Польши до Анатолии и Азербайджана.

Род *Macaroeris* Wunderlich, 1987

Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802)

Распространение в Крыму. Бах, Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Предгорье, ЮБК (Kulczyński, 1895; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Sokolov, 1979 — все как *Dendryphantès*; Prószyński, 1976: map 47 и Mikhailov, 1997 — как *Eris*; Mikhailov, 1999, 2000; Logunov, Guseinov, 2001; Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Фатерыга, Ковблюк, 2013; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Туркменистана, от Британии и Германии до Израиля.

Род *Marpissa* C.L. Koch, 1846

Marpissa muscosa (Clerck, 1758)

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Бел, Сим, Ялт; Предгорье, Сев. скл., ЮБК (Никитенко,

Свиридов, 1999; Ковблюк, 2000, 2004а, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический полизональный: от Португалии до южного Урала, от Скандинавии до Крита, Анатолии и Азербайджана.

***Marpissa nivoyi* (Lucas, 1846)**

Распространение в Крыму. Суд; ? (Thorell, 1875а — как *Marpessa*; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971 и Sokolov, 1979 — все как *Huctia*; Prószyński, 1976: map 117; Mikhailov, 1997, 1998, 2000; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Кыргызстана, от Британии и Дании до Крита, Анатолии и Азербайджана.

***Marpissa radiata* (Grube, 1859)**

Распространение в Крыму. ?; ? (Prószyński, 1976: map 115).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Британии и Франции до Забайкалья, от Скандинавии до Анатолии.

Род *Mendosa* Peckham et Peckham, 1894

***Mendosa canestrinii* (Ninni in Canestrini et Pavesi, 1868)**

Распространение в Крыму. Сев; ? (Спаский, 1927; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Prószyński, 1976: map 116; Sokolov, 1979 — все как *Mithion*; Mikhailov, 1997, 1999 — как *Marpissa*; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический неморально-субтропический: от Испании до Японии, от Франции и Чехии до Северной Африки, Израиля, Китая (Сычуань) и Вьетнама.

Род *Menemerus* Simon, 1868

***Menemerus semilimbatus* (Hahn, 1827)**

Распространение в Крыму. ?; ? (Толстова, Атанов, 1982; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: от Канарских островов до Азербайджана, от Беларуси до Израиля. Отмечен также в США, Чили и Аргентине (интродуцент).

***Menemerus taeniatus* (L. Koch, 1867)**

Распространение в Крыму. Бах, Сев; ? (Ненилин, 1984; Rakov, Logunov, 1997b; Mikhailov,

1997, 1998; Ковблюк, 2004а; Фатерыга, Ковблюк, 2013; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический субтропический: от Португалии до Дагестана и Азербайджана, от Франции до Израиля. Отмечен также в Аргентине (интродуцент).

Замечание. Крым — самая северная часть ареала *M. taeniatus*.

Род *Myrmarachne* MacLeay, 1839

***Myrmarachne formicaria* (De Geer, 1778)**

Распространение в Крыму. Сак, Сим, Чер; Тарханкут, Степь, Предгорье (Logunov, 1996: fig. 7(2); Апостолов, Ончуров, 1998 и Ончуров, 1998 — как *M. jablotii* (Scop., 1763); Mikhailov, 2000; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Амфи-палеарктический дизъюнктивный полизональный: от Португалии до Кавказа и от Приморья до Курильских островов и Японии, от Скандинавии до Крита и Анатолии, от Амура до южного Китая. Отсутствует в Западной Сибири и Средней Азии. Также отмечен в США (интродуцент).

Род *Neon* Simon, 1876

***Neon kovblyuki* Logunov, 2004**

Распространение в Крыму. Ялт; ЮБК (Logunov, 2004; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Kovblyuk, 2010; Mikhailov, 2013; Ковблюк, 2014в).

Ареал. Крымский эндемичный.

***Neon levis* (Simon, 1871)**

Распространение в Крыму. Сим; Предгорье (Prószyński, 1976: map 168; Proszynski, 1979; Ненилин, 1984; Logunov, 1996: fig. 4(6); Mikhailov, 1997, 1998, 1999; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Португалии до Забайкалья, от Скандинавии до Крита, Азербайджана, Таджикистана и Синьцзяна (Китай).

***Neon pictus* Kulczynski in Chyzer et Kulczynski, 1891**

Распространение в Крыму. Сим; Сев. скл. и/или Яйлы (Strand, 1910; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Sokolov, 1979; Ненилин, 1984; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморальный: от Франции до Таджикистана, от Латвии до Болгарии.

***Neon rayi* (Simon, 1875)**

Распространение в Крыму. Алу; ? (Strand, 1910; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Prószyński, 1976: map 167; Sokolov, 1979; Ненилин, 1984; Mikhailov, 1997, 1998, 1999; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Тувы, от Германии до Крита.

Род *Pellenes* Simon, 1876***Pellenes arciger* (Walckenaer, 1837)**

Распространение в Крыму. ?; ? (Ковблюк, 2004в — как *P. arcigerus*; Ковблюк, 2014а).

Ареал. Южно-европейский субтропический: от Испании до Крыма, от Франции до Крита.

Замечание. Крым — самая восточная часть ареала *P. arciger*.

***Pellenes brevis* (Simon, 1868)**

Распространение в Крыму. ?; ? (Proszynski, 1979 — как *P. sp. 1.*; Logunov, Marusik, Rakov, 1999; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Европейский неморально-субтропический: от Испании до Ирана, от Германии до Греции.

Замечание. Крым — самая северо-восточная часть ареала *P. brevis*.

? *Pellenes geniculatus* (Simon, 1868)

Распространение в Крыму. Сим; Сев. скл. (Thorell, 1875а — как *Attus tauricus* sp.n.; Thorell, 1875b — как *Attus tauricus* Thor.; Reimoser, 1919 — как *P. tauricus* (Thor.); Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971 и Ненилин, 1984 — как *P. tauricus* (Thorell, 1875); Proszynski, 1990 — как *P. tauricus* (Thorell, 1875) syn.n.; Mikhailov, 1997 — как *P. simoni* (O. Pickard-Cambridge, 1872); Mikhailov, 2000; Ковблюк, 2002б — как *P. tauricus*; Ковблюк, 2004а — и как *P. geniculatus*, и как *P. simoni*; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Таджикистана, от Бельгии до Израиля. Отмечен также в Танзании.

***Pellenes nigrociliatus* (Simon in Koch, 1875)**

Распространение в Крыму. Бел, Лен, Сим, Фео, Ялт; Керчь, Предгорье, Сев. скл., Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Proszynski, 1979; Sokolov, 1979; Брагина, 1984; Ненилин, 1984, 1985; Mikhailov, 1997; Logunov, Marusik, Rakov, 1999 — как *P. tauricus* Thorell, 1875 syn.n.; Mikhailov, 2000; Ковблюк, 2001а, 2002б — как *P. tauricus* (Thorell, 1875); Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк,

Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Кыргызстана, от Германии и Польши до Израиля.

***Pellenes seriatus* (Thorell, 1875)**

Распространение в Крыму. Бел, Лен, Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Керчь, Предгорье, Сев. скл., Яйлы, ЮБК (Thorell, 1875а — как *Attus s. sp.n.*; Thorell, 1875b — как *Attus*; Reimoser, 1919; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Sokolov, 1979; Ненилин, 1984; Logunov, Marusik, 1994; Mikhailov, 1997, 1998, 1999; Logunov, Marusik, 1999; Mikhailov, 2000; Ковблюк, 2002б, 2004а, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Италии до Кыргызстана, от Днепропетровской и Луганской областей Украины до Греции и Ирана.

? *Pellenes tripunctatus* (Walckenaer, 1802)

Распространение в Крыму. Фео; ? (Proszynski, 1979; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013 — как ошибочное определение).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Кыргызстана, от Скандинавии до Греции и Азербайджана.

Замечание. По мнению Logunov & Marusik (1994), указание *Pellenes tripunctatus* для Крыма (Proszynski, 1979) относится к *P. seriatus*.

Род *Philaeus* Thorell, 1869***Philaeus chrysops* (Poda, 1761)**

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Бел, Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Предгорье, Сев. скл., Южн. скл., ЮБК (Фаусек, 1909; Спасский, 1927 — как *Ph. bilineatus* Walck.; Харитонов, 1932; Харитонов, 1936; Prószyński, 1976: map 112; Proszynski, 1979; Брагина, 1984; Logunov, 1996; Mikhailov, 1997, 1999; Logunov, Rakov, 1998; Logunov, Marusik, 1999; Logunov, Guseinov, 2001; Ковблюк, 2000, 2004а, в; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Кукушкин, Ковблюк, 2011; Ковблюк, 2012б; Фатерыга, Ковблюк, 2013; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Приморья и Кореи, от Литвы до Израиля и Афганистана.

Род *Phintella* Strand, 1906**? *Phintella castriesiana* (Grube, 1861)**

Распространение в Крыму. ?; ? (Logunov, 1996: fig. 7(3); Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Амфи-палеарктический дизъюнктивный неморально-субтропический: от Испании до Азербайджана и от Словакии до Ирана, а также в Хабаровском крае, Приморье, на Сахалине и в Японии.

Замечание. Вероятно, вид отмечен для Крыма по случайности.

Род *Phlegra* Simon, 1876***Phlegra cinereofasciata* (Simon, 1868)**

Распространение в Крыму. ?; ? (Logunov, 1996: fig. 4(8) и Ковблюк, 2004а — все как *P. fuscipes* Kulczynski in Chyzer et Kulczynski, 1891; Mikhailov, 2013).

Ареал. Европейско-кавказский неморально-субтропический: от Португалии до Азербайджана, от Чехии до Греции.

***Phlegra fasciata* (Hahn, 1826)**

Распространение в Крыму. Сак, Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Солончаки, Степь, Предгорье, Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Ажеганова, 1968; Prószyński, 1976: map 17; Sokolov, 1979; Mikhailov, 1997, 1998; Logunov, Marusik, 1999; Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Португалии до Японии, от Скандинавии до Афганистана и северной Индии.

Род *Pseudeuophrys* F.Dahl, 1912***Pseudeuophrys erratica* (Walckenaer, 1825)**

Распространение в Крыму. Сев, Сим; Степь, Предгорье (Thorell, 1875а — как *Attus erraticus* Walck.; Харитонов, 1932; Prószyński, 1976: map 52 — как *Euophrys*; Logunov, 1996: fig. 3(2); Mikhailov, 1997 и 1998 — как *Euophrys*; Mikhailov, 1999; Ковблюк, 2000 — как *Euophrys*; Mikhailov, 2000; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Португалии до Курильских островов и Японии, от Скандинавии до Ирана.

***Pseudeuophrys lanigera* (Simon, 1871)**

Распространение в Крыму. Сев, Сим (Ковблюк, 2000, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Дагестана и Азербайджана, от Британии и Дании до Сицилии и Анатолии.

Замечание. В Крыму — синантроп.

***Pseudeuophrys obsoleta* (Simon, 1868)**

Распространение в Крыму. Лен, Сев, Сим, Фео, Ялт; Керчь, Степь, Предгорье, ЮБК (Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Prószyński, 1976: map 58; Proszynski, 1979; Ненилин, 1984, 1985; Mikhailov, 1997 — все как *Euophrys*; Logunov, 1998а — как *P. o. comb. n.*; Mikhailov, 1999; Ковблюк, 2004а; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Британии и Франции до Хакасии и северо-западного Китая (Синьцзян), от Британии и Литвы до Крита, Анатолии, Азербайджана и Таджикистана.

***Pseudeuophrys vafra* (Blackwall, 1867)**

Распространение в Крыму. Бах; ? (Logunov, 1998а; Mikhailov, 1999; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Средиземноморско-крымский неморально-субтропический: от Азорских островов и Мадейры до Донецкой области Украины и Крыма, от Словакии до Греции.

Замечание. Крым — находится на восточной границе ареала *P. vafra*.

Род *Pseudicius* Simon, 1885***Pseudicius encarpatus* (Walckenaer, 1802)**

Распространение в Крыму. Алу, Бел, Джа, Крп, Раз, Сим, Сов, Фео; Степь, Предгорье, Сев. скл., ЮБК (Спасский, 1927; Харитонов, 1932, 1936; Charitonov, 1937; Буковский, 1940; Prószyński, 1976: map 109; Mikhailov, 1997, 1999; Ковблюк, 2004а; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Надольный, 2009; Ковблюк, 2013а; Фатерыга, Ковблюк, 2013; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический полизональный: от Португалии до Оренбургской области России и западного Казахстана, от Швеции и Финляндии до Крита, Анатолии и Азербайджана.

Род *Saitis* Simon, 1876***Saitis tauricus* Kulczynski, 1905**

Распространение в Крыму. Алу, Сим, Ялт; Предгорье, Сев. скл., Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875a — как *Euophrys barbipes* Sim.; Kulczynski, 1905 — как новый вид (описал по экземплярам, которые изучил Торелль); Reimoser, 1919 — как *S. taurica* Kulcz., 1904; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Prószyński, 1976: map 51; Sokolov, 1979; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2001c, 2002б, 2004а; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, 2012б, 2013б, 2014в; Mikhailov, 2013).

Ареал. Балканско-крымско-малоазиатский субтропический: Болгария, Греция, Македония, Турция, Крым.

Замечание. Крым — самая северная часть ареала *S. tauricus*.

Род *Salticus* Latreille, 1804***Salticus cingulatus* (Panzer, 1797)**

Распространение в Крыму. Алу, Сим, Ялт; Предгорье (?), ЮБК (Thorell, 1875 — как *Epibletum*; Харитонов, 1932; Prószyński, 1976: map 158; Толстова, Атанов, 1982; Mikhailov, 1997; Никитенко, Свиридов, 1999; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Португалии до Приморья, от Скандинавии до Греции, Анатолии, Ирана и Монголии.

***Salticus scenicus* (Clerck, 1758)**

Распространение в Крыму. Джа, Крп, Лен, Сак, Сим, Фео; Керчь, Степь, Сев. скл. (Thorell, 1875a — как *Epibletum*; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Prószyński, 1976: map 165; Толстова, Атанов, 1982; Брагина, 1984; Mikhailov, 1997, 2000; Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Циркум-голарктический полизональный.

***Salticus zebraneus* (C.L. Koch, 1837)**

Распространение в Крыму. Бел, Раз, Сев, Сим, Фео, Ялт; Степь, Предгорье, ЮБК (Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Prószyński, 1976: map 163; Sokolov, 1979; Толстова, Атанов, 1982; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический полизональный: от Португалии до Урала, от Скандинавии до Греции и Анатолии.

Род *Sibianor* Logunov, 2000***Sibianor aurocinctus* (Ohlert, 1865)**

Распространение в Крыму. Бах, Сим; Предгорье, Сев. скл. (Logunov, 2000; Ковблюк, 2004а, 2013а, 2014а).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморальный: от Португалии до Забайкалья, от Норвегии до Греции и Азербайджана.

Род *Sitticus* Simon, 1901***Sitticus ammophilus* (Thorell, 1875)**

Распространение в Крыму. Алу, Ялт; Яйлы (Thorell, 1875a — как *Attus a.* sp.n.; Thorell, 1875b — как *Attus*; Харитонов, 1932; Logunov, Wesolowska, 1995: map. 9; Wesolowska, 1996 — как *S. vilis* syn.n., которого отмечали в Крыму Kulczynski, 1895 и Proszynski, 1976: map 184; Prószyński, 1987b: 86–87, 98 — как *S. vilis*; Mikhailov, 1997, 1998, 1999; Ковблюк, 2002б, 2004а, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморальный: от юга Украины (Днепропетровская и Донецкая области, Крым) до Тувы, от Днепропетровской области до Анатолии и Туркменистана. Омечен также в Канаде.

Замечание. Крым — самая западная часть ареала *S. ammophilus*.

***Sitticus damini* (Chyzer in Chyzer et Kulczynski, 1891)**

Распространение в Крыму. Сев, Ялт; Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Logunov, 1998b; Logunov, Marusik, 1999; Mikhailov, 1999; Ковблюк, 2004а; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Балканско-крымско-кавказский субтропический: от Хорватии до Краснодарского края России, от Крыма до Болгарии.

Замечание. Крым — самая северная часть ареала *S. damini*.

***Sitticus distinguendus* (Simon, 1868)**

Распространение в Крыму. Сим; ? (Prószyński, 1976: map 180; Proszynski 1987: 95 — как *Sitticus psammodes* Thorell, 1875a SYN. = *Sitticus distinguendus* (Simon, 1868); Mikhailov, 1997, 1998, 1999, 2000; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Франции до Японии, от Скандинавии и Якутии до Греции, Анатолии, Азербайджана и Шаньси (Китай).

***Sitticus dzieduszyckii* (L. Koch, 1870)**

Распространение в Крыму. ?; ? (Simon, 1871 — как „*Attus wagaе* sp.n.“; Thorell, 1875a — как *Attus wagaе* Sim.; Харитонов, 1932; Prószyński, 1976: map 187; Mikhailov, 1997, 1999; Ковблюк, 2004a; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморальный: от Франции до Томской области России, от Литвы до Греции.

***Sitticus floricola* (C.L. Koch, 1837)**

Распространение в Крыму. Фео; ? (Prószyński, 1976: map 190; Брагина, 1984; Ковблюк, 2004a, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Португалии до Японии, от Скандинавии до Греции и Азербайджана.

***Sitticus penicillatus* (Simon, 1875)**

Распространение в Крыму. Сим, Ялт; Сев. скл., Южн. скл. (Thorell, 1875a — как *Attus guttatus* sp.n.; Thorell, 1875b — как *Attus guttatus* Thor.; Reimoser, 1919; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Sokolov, 1979 — все как *S. guttatus*; Prószyński, 1976: map 177; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2004a; Ковблюк, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Франции до Японии, от Польши до Греции и Азербайджана.

***Sitticus pubescens* (Fabricius, 1775)**

Распространение в Крыму. Сим; ? (Thorell, 1875a — как *Attus decorus* sp.n.; Reimoser, 1919 и Харитонов, 1932 — как *S. decorus*; Prószyński, 1976: map 170; Prószyński, 1987b: 96; Mikhailov, 1997, 1998, 2000; Ковблюк, 2004a; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Португалии до Пермской области России, от Скандинавии до Греции, Анатолии и Афганистана. Отмечался также в США.

? *Sitticus rupicola* (C.L. Koch, 1837)

Распространение в Крыму. ?; ? (Logunov, 1996: fig. 6(5); Ковблюк, 2004a; Mikhailov, 2013 — как сомнительное указание).

Ареал. Европейский неморально-субтропический: Франция, Германия, Польша, Швейцария. Указания вида из других стран вызывают сомнения.

***Sitticus saltator* (Simon, 1868)**

Распространение в Крыму. ?; ? (Logunov, 1996: fig. 3(3); Ковблюк, 2004a).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Португалии до Забайкалья, от Скандинавии до Греции.

***Sitticus terebratus* (Clerck, 1758)**

Распространение в Крыму. Сим; ? (Thorell, 1875a — как *Attus*; Харитонов, 1932; Prószyński, 1976: map 171; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004a; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Франции до Забайкалья и Монголии, от Скандинавии до Анатолии и Азербайджана.

***Sitticus zimmermanni* Simon, 1877**

Распространение в Крыму. Сак; Солончаки (Logunov, 1996: fig. 3(4); Kronstedt, Logunov, 2003; Ковблюк, 2004a; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморальный: от Германии и Швейцарии до Забайкалья, от Скандинавии до Сицилии, Греции и Азербайджана.

Род *Synageles* Simon, 1876***Synageles dalmaticus* (Keyserling, 1863)**

Распространение в Крыму. Фео; ? (Ковблюк, Кукушкин, 2007; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический субтропический: от Испании до Азербайджана, от Венгрии до Израиля.

***Synageles hilarulus* (C.L. Koch, 1846)**

Распространение в Крыму. Чер, Сим; Тарханкут, Предгорье (?) (Logunov, 1996; Апостолов, Ончуров, 1998 — как *S. hilaricus* (sic!); Ончуров, 1998 — как *S. bllancu8* (sic!); Ковблюк, 2004a; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Приморья и Кореи, от Швеции до Крита и Анатолии.

***Synageles scutiger* Prószyński, 1979**

Распространение в Крыму. Лен, Фео; Керчь, ЮБК (Ковблюк, 2004a, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012a; Mikhailov, 2013).

Ареал. Балканско-юговосточноевропейско-крымско-кавказский субтропический: Греция, Украина (Запорожская область, Крым), Азербайджан.

Род *Talavera* Peckham et Peckham, 1909***Talavera aperta* (Miller, 1971)**

Распространение в Крыму. Сим; ? (Logunov, Kronestedt, 2003; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Распространение: Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Франции до Забайкалья, от Германии и Польши до Грузии и южного Казахстана.

Замечание. Крым — находится на южной границе ареала *T. aperta*.

***Talavera logunovi* Kovblyuk & Kastrygina, 2015**

Распространение в Крыму. Фео; ЮБК (Kovblyuk & Kastrygina, 2015).

Ареал. Юговосточноевропейско-крымский неморальный степной: Украина (Херсонская область и Крым).

Замечание. Крым — самая южная часть ареала *T. logunovi*.

? *Talavera petrensis* (C.L. Koch, 1837)

Распространение в Крыму. ?; ? (Тыщенко, 1971; Prószyński, 1976: map 55; Sokolov, 1979; Mikhailov, 1997, 1998, 1999 — указание Тыщенко (1971) для Крыма основано на находке в Аскании-Нова (Перелешина, 1927), которая у Харитонова (1932) ошибочно процитирована как “*Tauria*”=Крым; Ковблюк, 2004а — все как *Euophrys*; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический борео-неморальный: от Португалии до Китая (Синьцзян), от Скандинавии до Греции, Азербайджана и Кыргызстана.

Семейство SCYTODIDAE Blackwall, 1864**Род *Scytodes* Latreille, 1804*****Scytodes thoracica* (Latreille, 1802)**

Распространение в Крыму. Алу, Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875а; Strand, 1910; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Миноранский, Пономарёв, Грамотенко, 1981; Брагина, 1984; Дунин, 1992; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2001с, 2004а, в; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Fedoriak, Zhukovets, 2010; Ковблюк, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Голарктический неморально-субтропический, но отсутствует в Средней и Центральной Азии, а также в западном и центральном Китае. Отмечен на островах Тихого океана.

Замечание. Предполагается центрально-американское происхождение этого вида. В Крыму синантроп за пределами ЮБК.

Семейство SEGESTRIIDAE Simon, 1893**Род *Segestria* Latreille, 1804****? *Segestria bavarica* C.L. Koch, 1843**

Распространение в Крыму. Сим; Предгорье (Ковблюк, 2000, 2004а; Mikhailov, 2013 — как сомнительное указание).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Азербайджана, от Швеции до Крита и Анатолии.

***Segestria florentina* (P. Rossi, 1790)**

Распространение в Крыму. Сев, Фео, Ялт; ЮБК (Харитонов, 1956; Тыщенко, 1971; Брагина, 1984; Dunin, 1986; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2000, 2004а, в; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Грузии, от Британии и Германии до Израйля.

***Segestria senoculata* (Linnaeus, 1758)**

Распространение в Крыму. Бах, Сев, Сим, Ялт; Сев. скл., Яйлы, Южн. скл. (Thorell, 1875а; Спасский, 1927; Харитонов, 1932, 1956; Тыщенко, 1971; Dunin, 1986; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а, 2012б, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморальный: от Португалии до Краснодарского края и Грузии, от Скандинавии до Крита и Анатолии.

Семейство SPARASSIDAE Simon, 1874**Род *Eusparassus* Simon, 1903****? *Eusparassus walckenaeri* (Audouin, 1826)**

Распространение в Крыму. ?; ? (Thorell, 1875а — как *Sparassus validus* sp.n.; Thorell, 1875b — как *Sparassus validus* Thorell, 1875; Reimoser, 1919; Харитонов, 1932 — как *Eusparassus*; Тыщенко, 1971 и Mikhailov, 1997 — как *Sparassus validus*; Ковблюк, 2002б, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический субтропический: от Алжира до Анатолии, от Крыма до Ирака.

Замечание 1. Крым — самая северная часть ареала *E. walckenaeri*.

Замечание 2. Moradmand & Jager (2012: 2459) полагают, что указание вида из Крыма ошибочно и связано с неправильной интерпретацией этикетки «Taur.», которая на самом деле относится не к Крыму (Таврии), а к горам Тавр в Западной Турции (на Анатолийском полуострове).

Род *Micrommata* Latreille, 1804

Micrommata virescens (Clerck, 1758)

Распространение в Крыму. Алу, Сим, Фео, Ялт; Предгорье, Сев. скл., Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875a; Спасский, 1927 — как *M. viridissima* Deg.; Харитонов, 1932; Брагина, 1984; Mikhailov, 1997, 1998 — как *M. roseum* (Clerck, 1758); Ковблюк, 2004a, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Португалии до Японии, от Скандинавии до Греции, Анатолии, Азербайджана и Туркменистана.

Семейство SYNAPHRIDAE Wunderlich, 1995

Род *Synaphris* Simon, 1894

Synaphris lehtineni Marusik, Gnelitsa, Kovblyuk, 2005

Распространение в Крыму. Фео, Ялт; ЮБК (Marusik, Gnelitsa, Kovblyuk, 2005; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Kovblyuk, 2010; Le Regu, 2011; Кукушкин, Ковблюк, 2011; Ковблюк, 2013б, 2014а, 2014в).

Ареал. Крымский эндемичный.

Семейство TETRAGNATHIDAE Menge, 1866

Род *Meta* C.L. Koch, 1836

Meta bourneti Simon, 1922

Распространение в Крыму. Сим; Сев. скл. (Спасский, 1936; Харитонов, 1939, 1947; Тыщенко, 1971; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а, 2014в; Амелічев, Шквиря, Недря, 2004 — Красная пещ.; Євтушенко, 2004; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктическое неморально-субтропическое: от Португалии до Грузии, от Британии и Германии до Северной Африки.

Замечание 1. Крым — находится на южной границе ареала *M. bourneti*.

Замечание 2. Обитает только в пещерах.

? *Meta menardi* (Latreille, 1804)

Распространение в Крыму. Алу, Бахч; Сев. скл., Южн. скл. (Лебединский, 1914 — как *Meta*, вид близкий к *M. menardi* Latr. из пещ. Аютишикь-хоба, Даульча-хоба, Аюхоба; Харитонов, 1932, 1939; Харитонов, 1947 — указание *M. menardi* Latr. относится, вероятно, к *Tegenaria taurica* Charitonov, 1947; Тыщенко, 1971; Кобенек, 1981; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а, 2014в; Амелічев, Шквиря, Недря, 2004 — Красная пещ.; Mikhailov, 2013 — как ошибочное указание).

Ареал. Западно-палеарктический полизональный: от Португалии до Крыма (?), от Скандинавии до Анатолии. Отмечался также (возможно, ошибочно) с Дальнего Востока России и Кореи. Если эти указания подтверждаются, то ареал будет считаться амфи-палеарктическим дизъюнктивным.

Замечание. Возможно, Крым — самая восточная часть ареала *M. menardi*.

Род *Metellina* Chamberlin et Ivie, 1941

Metellina mengei (Blackwall, 1870)

Распространение в Крыму. Ялт; ЮБК (Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Португалии до Алтая, от Скандинавии до Ирана.

Metellina merianae (Scopoli, 1763)

Распространение в Крыму. Бах, Сев, Сим; Сев. скл. (Спасский, 1927; Харитонов, 1932, 1939, 1947; Бирштейн, 1963; Тыщенко, 1971; Кобенек, 1981 — все как *Meta*; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2004а; Євтушенко, 2004; Ковблюк, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Португалии до Алтая, от Скандинавии до Ирана.

Metellina segmentata (Clerck, 1758)

Распространение в Крыму. Алу, Бел, Сим, Фео, Ялт; Предгорье, Сев. скл., Яйлы, Южн. скл. (Thorell, 1875а; Спасский, 1927; Харитонов, 1932, 1936; Буковский, 1936; Charitonov, 1937; Кобенек, 1981; Брагина, 1984 — все как *Meta*; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2000, 2004а, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Португалии до Японии, от Скандинавии до Израиля. Также интродуцирован в Канаду.

Род *Pachygnatha* Sundevall, 1823*Pachygnatha clerckoides* Wunderlich, 1985

Распространение в Крыму. Сев, Ялт; Яйлы (Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2004а, 2012б — все как *Pachygnatha clercki* Sundevall, 1823; Mikhailov, 2013 — как сомнительное указание *Pachygnatha clercki* Sundevall, 1823).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: Македония, Болгария, Крым, Оренбургская область России.

***Pachygnatha degeeri* Sundevall, 1830**

Распространение в Крыму. Бах, Бел, Лен, Сак, Сев, Сим, Ялт; Керчь, Степь, Предгорье, Сев. скл., Южн. скл. (Nordmann, 1863; Thorell, 1875а; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2000, 2004а, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Португалии до Камчатки, от Скандинавии до Крита, Анатолии и Азербайджана.

? *Pachygnatha listeri* Sundevall, 1830

Распространение в Крыму. Сим; ? (Nordmann, 1863; Харитонов, 1932; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013 — как сомнительное указание).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Испании до Сахалина, от Скандинавии до Анатолии и Азербайджана.

Род *Tetragnatha* Latreille, 1804***Tetragnatha extensa* (Linnaeus, 1758)**

Распространение в Крыму. Сим; Предгорье (Апостолов, Ончуров, 1998; Ончуров, 1998; Mikhailov, 2000; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Циркум-голарктический полизональный.

***Tetragnatha montana* Simon, 1874**

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Сев, Сим, Суд; Сев. скл., Ялт (Thorell, 1875а — как *T. extensa* Linn. var. *solandri* Scop.; Спасский, 1927 — как *T. solandri* Scop.; Харитонов, 1932 — как *T. solandri* (Scop., 1763); Mikhailov, 1997, 1999; Никитенко, Свиридов, 1999; Ковблюк, 2004а, 2013а; Mikhailov, 2013; Фатерыга, Ковблюк, 2014).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Португалии до Сахалина, от Скандинавии до Крита, Анатолии и Азербайджана.

***Tetragnatha nigrita* Lendl, 1886**

Распространение в Крыму. Бах; Сев. скл (Ковблюк, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический борео-неморальный: от Португалии до Приморья, от Швеции до Крита и Азербайджана.

***Tetragnatha obtusa* C.L. Koch, 1837**

Распространение в Крыму. Сим; Сев. скл. (Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Португалии до Камчатки, от Скандинавии до Крита, Анатолии, Азербайджана и Кыргызстана.

Семейство THERIDIIDAE Sundevall, 1833**Род *Anatolidion* Wunderlich, 2008*****Anatolidion gentile* (Simon, 1881)**

Распространение в Крыму. Фео; ЮБК (Ковблюк, Надольный, 2012; Mikhailov, 2013).

Ареал. Средиземноморско-крымский субтропический: Корсика, Италия, Македония, Греция, Турция, Марокко, Алжир, Крым.

Замечание. Крым — самая северо-восточная часть ареала *A. gentile*.

Род *Anelosimus* Simon, 1891***Anelosimus vittatus* (C.L. Koch, 1836)**

Распространение в Крыму. Алу, Сим, Фео, Ялт; Сев. скл., Южн. скл., ЮБК (Харитонов, 1936; Шаритонов, 1937; Буковский, 1940; Тыщенко, 1971; Толстова, Атанов, 1982 — все как *Theridium vittatum*; Mikhailov, 1997; Никитенко, Свиридов, 1999 — как *Theridium vittatum*; Ковблюк, 2004а; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Надольный, 2009; Ковблюк, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический полизональный: от Португалии до Азербайджана, от Скандинавии до Сицилии, Греции и Анатолии.

Род *Asagena* Sundevall, 1833***Asagena phalerata* (Panzer, 1801)**

Распространение в Крыму. Сев, Сим; Предгорье, Сев. скл., Яйлы (Nordmann, 1863 — как *Theridium serratipes* (Schrank); Thorell, 1875а; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Толстова, Атанов, 1982 — все

как *Asagena*; Mikhailov, 1997 и Ковблюк, 2004а — как *Steatoda*; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Португалии до Приморья и Кореи, от Скандинавии до Греции, Анатолии и Азербайджана.

Род *Crustulina* Menge, 1868

Crustulina guttata (Wider, 1834)

Распространение в Крыму. Сим, Суд, Фео, Ялт; Предгорье, Южн. скл., ЮБК (Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Португалии до Японии, от Скандинавии до Албании, европейской части Турции, Азербайджана, Кыргызстана.

Род *Dipoena* Thorell, 1869

“Dipoena” lindholmi (Strand, 1910)

Распространение в Крыму. Алу; ? (Strand, 1910 — как *Lasaeola lindholmi* sp.n.; Reimoser, 1919; Харитонов, 1932; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2002б, 2004а, 2014в; Kovblyuk, 2010; Le Peru, 2011; Mikhailov, 2013).

Ареал. Крымский эндемичный.

Замечание. Систематическое положение вида не ясно.

Dipoena melanogaster (C.L. Koch, 1837)

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Бел, Сев, Сим, Ялт; Сев. скл., ЮБК (Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2004а; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический полизональный: от Португалии до Азербайджана, от Скандинавии до Северной Африки.

Род *Enoplognatha* Pavesi, 1880

Enoplognatha latimana Hippa et Oksala, 1982

Распространение в Крыму. Бел, Джа, Сим; Степь, Предгорье, Сев. скл. (Oxford, Reillo, 1994; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Голарктический полизональный: от восточной Канады до Кыргызстана, от Скандинавии до Греции, Анатолии, Армении и Азербайджана.

Enoplognatha mordax (Thorell, 1875).

Распространение в Крыму. Джа, Чер; Степь (Апостолов, Ончуров, 1998 и Ончуров, 1998 — как *E. crucifera*; Mikhailov, 2000; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический неморально-субтропический: от Испании и Марокко до Приморья, от Швеции до Кипра, Анатолии, Азербайджана и Таджикистана.

Enoplognatha ovata (Clerck, 1758)

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Бел, Сим, Фео, Ялт; Предгорье, Сев. скл., Яйлы, ЮБК (Thorell, 1875а и Грезе, 1909 — как *Phyllonethis lineata* Clerck; Спасский, 1927 — как *Theridium lineatum* Cl.; Харитонов, 1932 — как *Theridium ovatum* (Cl.) (var. *rediminatum* (Cl.) 1757 — var. *lineatum* (Cl.) 1757); Толстова, Атанов, 1982; Брагина, 1984 — как *Theridium ovatum* (Cl.); Mikhailov, 1997; Никитенко, Свиридов, 1999 — как *Theridium*; Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Циркум-голарктический полизональный.

Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833)

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Бел, Лен, Сак, Сев, Сим, Фео, Ялт; Керчь, Степь, Предгорье, Сев. скл., Южн. скл., ЮБК (Ковблюк, 2004а, 2012б; Ковблюк, Надольный, 2012; Ковблюк, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Голарктический полизональный: от США до Казахстана и Туркменистана, от Скандинавии до Сицилии, Греции и Анатолии.

Род *Episinus* Walckenaer in Latreille, 1809

Episinus maculipes Savanna, 1876

Распространение в Крыму. Ялт; Яйлы, ЮБК (Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Le Peru, 2011; Ковблюк, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Грузии, от Британии и Германии до Алжира, Крита и Анатолии.

Замечание. Крым — самая северо-восточная часть ареала *E. maculipes*.

Episinus truncatus Latreille, 1809

Распространение в Крыму. Алу, Сак, Сим, Фео, Ялт; Степь, Предгорье, Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875а — как *E. t.* Walck. in Latr.; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Ажеганова, 1968; Тыщенко, 1971; Брагина, 1984; Mikhailov, 1997; Никитенко, Свиридов, 1999; Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, Надольный,

Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический полизональный: от Португалии до Урала, от Скандинавии до Крита, Анатолии и Азербайджана.

Род *Euryopis* Menge, 1868

Euryopis flavomaculata (C.L. Koch, 1836)

Распространение в Крыму. Сим; Предгорье (Ковблюк, 2001а, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический борео-неморальный: от Британии и Франции до Японии, от Скандинавии до Анатолии и Азербайджана.

Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875

Распространение в Крыму. Сим; ? (Thorell, 1875а — как *E. 5-guttata* sp.n.; Харитонов, 1932; Ковблюк, 2002б, 2004а, 2014а).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Франции до Туркменистана, от Германии, Чехии и Харьковской области Украины до Египта.

Euryopis sexalbomaculata (Lucas, 1846)

Распространение в Крыму. Фео, Ялт; ЮБК (Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Надольный, 2009; Le Pegu, 2011; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический субтропический: от Италии и Алжира до Краснодарского края России, от Крыма до Ливии и Израйля.

Замечание. Крым — самая северная часть ареала *E. sexalbomaculata*.

Род *Heterotheridion* Wunderlich, 2008

Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873)

Распространение в Крыму. Алу, Бел, Сев, Сим; Предгорье, Сев. скл., Яйлы (Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2004а; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008 — все как *Theridion*; Ковблюк, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Испании и Алжира до Кыргызстана, Таджикистана и западного Китая, от Германии и Польши до Ливии, Анатолии, Азербайджана.

Род *Kochiura* Archer, 1950

Kochiura aulica (C.L. Koch, 1838)

Распространение в Крыму. Алу, Суд, Ялт; ЮБК (Thorell, 1875а,b — как *Theridium rufolineatum* Luc.; Харитонов, 1932 и Тыщенко, 1971 — как *Theridium*; Mikhailov, 1997 и Ковблюк, 2004а — как *Anelosimus aulicus*; Никитенко, Свиридов, 1999 — как *Theridium aulicum*; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: от Канарских островов и островов Зелёного Мыса до Урала и Азербайджана, от Британии и Германии до Северной Африки и Израйля.

Род *Latrodectus* Walckenaer, 1805 — каракурт

Latrodectus tredecimguttatus (Rossi, 1790)

Распространение в Крыму. Бах, Бел, Джа, Крп, Лен, Сак, Сев, Сим, Суд, Фео, Чер; Тарханкут, Керчь, Солончаки, Степь, Предгорье, Сев. скл., Яйлы (Кесслер, 1860 — как *L. erebus* Sav.; Thorell, 1875а — как *L. 13-guttatus* Rossi forma *principalis* var. *lugubris* Duf.; Thorell, 1875b — как *L. 13-guttatus* (Rossi) var. *lugubris* (Duf.); Кронеберг, 1875 и Корпен, 1881, 1882 — как *L. erebus* Sav. et. Aud.; Фаусек, 1909; Калинин, 1911; Мокржецкий, 1914 — как *L. tredecimguttatus* Pall.; Спасский, 1927; Харитонов, 1932, 1936; Аверин, Богачёв, 1951; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 1997, 2000, 2002а, 2004а, в; Алексеев, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Кукушкин, Ковблюк, 2011; Ковблюк, 2012а; Надольный, 2013а, 2014а, б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Монголии и Китая, от Украины и Омска до Северной Африки, Израйля, Ирана, Китая.

Род *Neottiura* Menge, 1868

Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767)

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Бел, Сим, Ялт; Сев. скл., Яйлы, ЮБК (Никитенко, Свиридов, 1999 — как *Theridium bimaculatum*; Ковблюк, 2004а, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический — Западно-неарктический полизональный: от Португалии до Курильских островов, от Скандинавии до индийских Гималаев; в Неарктике известен только из Британской Колумбии и штата Вашингтон.

Neottiura herbigrada (Simon, 1873)

Распространение в Крыму. Фео, Ялт; Южн. скл., ЮБК (Ковблюк, 2004а; Marusik, Kunt, Danisman,

2009; Ковблюк, Надольный, 2012; Ковблюк, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический субтропический: от Мадейры до Крыма и Анатолии, от Франции до Израиля.

Замечание. Крым — самая северо-восточная часть ареала *N. herbigrada*.

Род *Paidiscura* Archer, 1950

Paidiscura pallens (Blackwall, 1834)

Распространение в Крыму. Алу, Ялт; Сев. скл., ЮБК (Харитонов, 1936 — как *Theridium*; Буковский, 1936 — как *Theridium palens* (sic!) Bl.; Charitonov, 1937; Буковский, 1940; Тыщенко, 1971 — все как *Theridium*; Mikhailov, 1997; Никитенко, Свиридов, 1999 — как *Theridium*; Ковблюк, 2004а, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до гор Южной Сибири, от Скандинавии до Алжира, Крита и Анатолии.

Род *Parasteatoda* Archer, 1946

Parasteatoda lunata (Clerck, 1758)

Распространение в Крыму. Бах, Сак, Сев, Сим, Фео, Ялт; Степь, Предгорье, Сев. скл., Южн. скл. (Ковблюк, 2004а; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б — все как *Achaearanea*; Ковблюк, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Португалии до Курильских островов, от Скандинавии до Израиля.

Parasteatoda simulans (Thorell, 1875)

Распространение в Крыму. Сак, Ялт; Степь, ЮБК (Ковблюк, 2004а; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008 — все как *Achaearanea*; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Франции до Японии, от Скандинавии до Анатолии и Азербайджана.

Parasteatoda tepidariorum (C.L. Koch, 1841)

Распространение в Крыму. Джа, Лен, Сак, Сев, Сим, Фео; Керчь, Степь, Предгорье (Брагина, 1984 — как *Theridium*; Ковблюк, 2000, 2004а, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008 — все как *Achaearanea*; Fedoriak, Zhukovets, 2010; Mikhailov, 2013).

Ареал. Космополитный.

Замечание. В северной Голарктике — синантроп.

Род *Pholcomma* Thorell, 1869

Pholcomma gibbum (Westring, 1851)

Распространение в Крыму. Фео, Ялт; Южн. скл., ЮБК (Ковблюк, 2004а; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Надольный, 2012; Ковблюк, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Азербайджана, от Скандинавии до Северной Африки.

Род *Phylloneta* Archer, 1950

Phylloneta impressa (L. Koch, 1881)

Распространение в Крыму. Бел, Джа, Крп, Лен, Сак, Сев, Сим; Керчь, Степь, Предгорье, Сев. скл. (Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Толстова, Атанов, 1982; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2001с, 2004а — все как *Theridion*; Mikhailov, 2013).

Ареал. Голарктический полизональный.

Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757)

Распространение в Крыму. Сев, Сим, Суд, ? (Thorell, 1875а и Грезе, 1909 — как *Theridium*; Харитонов, 1932; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2004а — все как *Theridion sisyphium*; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Португалии до Китая, от Скандинавии до Анатолии и Туркменистана.

Род *Platnickina* Koçak & Kemal, 2008

Platnickina tincta (Walckenaer, 1802)

Распространение в Крыму. Алу, Бел, Лен, Сим, Фео, Ялт; Керчь, Сев. скл., ЮБК (Thorell, 1875а — как *Theridium*; Харитонов, 1932, 1936 и Charitonov, 1937 — как *Theridion*; Буковский, 1940 — как *Theridium*; Mikhailov, 1997, 2000 — как *Theridion*; Ковблюк, 2001с, 2004а; Ковблюк, Кукушкин, 2007; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008 — все как *Keijia*; Ковблюк, 2013а; Фатерыга, Ковблюк, 2013; Mikhailov, 2013).

Ареал. Голарктический полизональный: от Португалии до Забайкалья, от Скандинавии до Греции, Анатолии и Азербайджана, а также США (Вашингтон, Орегон).

Род *Robertus* O. Pickard-Cambridge, 1879

Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871)

Распространение в Крыму. Сев; ? (Спасский, 1927; Харитонов, 1932 — как *Stenium a.*

(O.Cambr., 1870); Тыщенко, 1971; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Португалии до Алтая, от Скандинавии до Греции, Анатолии и Азербайджана.

***Robertus lividus* (Blackwall, 1836)**

Распространение в Крыму. Алу, Сим; Предгорье, Сев. скл. (Thorell, 1875а — как *Erigone livida* Blackw.; Харитонов, 1932 — как *Stenium lividum*; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Голарктический борео-неморальный: от Португалии до Сахалина, от Скандинавии до Греции и Азербайджана, а также Аляска.

***Robertus mediterraneus* Eskov, 1987**

Распространение в Крыму. Сим; Предгорье (Ковблюк, 2001а, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический субтропический: от Испании до Азербайджана, от Франции, Румынии, Крыма и Краснодарского края России до Италии и Греции.

Замечание. Крым — находится на северной границе ареала *R. mediterraneus*.

Род *Sardinidion* Wunderlich, 1995

***Sardinidion blackwalli* (O. Pickard-Cambridge, 1871)**

Распространение в Крыму. Сим; ? (Thorell, 1875а — как *Steatoda albo-vittata* sp.n.; Thorell, 1875b — как *Steatoda albo-vittata* Thor.; Reimoser, 1919; Харитонов, 1932; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2002б, 2004а; Fedoriak, Zhukovets, 2010; Kovblyuk, 2010; Le Peru, 2011; Mikhailov, 2013 — как *Crustulina albovittata*).

Ареал. Западно-палеарктический неморальный: от Португалии до Урала, от Великобритании, Германии и Польши до Северной Африки.

Замечание. Вид был описан из Крыма под названием *Crustulina albovittata* (Thorell, 1875) (формальную синонимизацию этого названия планирует выполнить А.В. Громов — личное сообщение).

Род *Simitidion* Wunderlich, 1991

***Simitidion simile* (C.L. Koch, 1836)**

Распространение в Крыму. Алу, Сев, Фео, Ялт; ЮБК (Thorell, 1875а и Харитонов, 1932 — как *Theridium*; Mikhailov, 1997 — как *Theridion*; Mikhailov, 1998; Ковблюк, 2001с, 2004а; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Надольный, 2009 — как *Theridion*; Mikhailov, 2013).

Ареал. Голарктический полизональный: от Португалии до Казахстана, от Скандинавии до Крита, Анатолии и Азербайджана, а также Канада (Британская Колумбия) и США (Вашингтон).

Род *Steatoda* Sundevall, 1833

***Steatoda albomaculata* (De Geer, 1778)**

Распространение в Крыму. Алу, Лен, Сак, Сим, Фео; Керчь, Степь, Сев. скл. (Nordmann, 1863 — как *Theridium albo-maculatum* (De Geer); Thorell, 1875а и Грезе, 1909 — как *Lithyphantes corollatus* Linn.; Харитонов, 1932, 1936; Charitonov, 1937; Брагина, 1984 — все как *Lithyphantes*; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Космополитный полизональный.

***Steatoda castanea* (Clerck, 1758)**

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Бел, Джа, Лен, Сак, Сим, Фео, Ялт; Керчь, Степь, Предгорье, Сев. скл. (Thorell, 1875а; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Миноранский, Пономарёв, Грамотенко, 1981; Горобий, 1992 — все как *Teutana*; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2000, 2004а, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Fedoriak, Zhukovets, 2010; Ковблюк, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический неморально-субтропический: от Нидерландов и Италии до Сахалина, от Швеции до Крита, Анатолии и Азербайджана. Интродуцирован также в Канаду и США.

Замечание. Синантроп.

***Steatoda grossa* (C.L. Koch, 1838)**

Распространение в Крыму. Джа, Сев, Сим, Ялт; Степь, Предгорье, Сев. скл., Южн. скл., ЮБК (Грезе, 1911 со ссылкой на Thorell, 1875а (у самого Торелля этого указания нет!) и Харитонов, 1932 — как *Teutana*; Апостолов, Ончуров, 1998; Ончуров, 1998; Ковблюк, 2000; Mikhailov, 2000; Ковблюк, 2004а; Fedoriak, Zhukovets, 2010; Ковблюк, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Космополитный.

Замечание. За пределами ЮБК — синантроп.

***Steatoda paykulliana* (Walckenaer, 1806)**

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Лен, Сак, Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Керчь, Солончаки, Степь, Предгорье, Сев. скл., Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875а — как *Lithyphantes paykullianus* Walck. и *Lithyphantes paykullianus* Walck. var. *martius*; Thorell, 1875b; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971 — все как *Lithyphantes*; Mikhailov, 1997; Ковблюк,

2000, 2004а, в; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012а, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический субтропическо-тропический: от Португалии до Кыргызстана, от Бельгии до Эфиопии.

Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802)

Распространение в Крыму. Джа, Лен, Сак, Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Керчь, Степь, Предгорье, Сев. скл., ЮБК (Кронеберг, 1875; Thorell, 1875а; Спасский, 1927 — как *Teutana*; Харитонов, 1932; Миноранский, Пономарёв, Грамотенко, 1981; Брагина, 1984 — все как *Teutana*; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Fedoriak, Zhukovets, 2010; Ковблюк, 2012а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Космополитный.

Замечание. Синантроп за пределами ЮБК.

Род *Theridion* Walckenaer, 1805

Theridion cinereum Thorell, 1875

Распространение в Крыму. Сим; ? (Thorell, 1875а — как *Theridium c.* sp.n.; Thorell, 1875b — как *Theridium*; Reimoser, 1919; Харитонов, 1932; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2002б, 2004а; Marusik, Kunt, Danisman, 2009; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центральнопалеарктический неморально-субтропический: от Швейцарии до Кыргызстана, от Австрии до Крита и Анатолии.

Theridion innocuum Thorell, 1875

Распространение в Крыму. Сим; Степь (?) (Thorell, 1875а — как *Theridium i.* sp.n.; Thorell, 1875b — как *Theridium*; Reimoser, 1919; Харитонов, 1932; Ажеганова, 1968; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2002б, 2004а; Le Peru, 2011; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический степной: от Херсонской области Украины до южного Урала, от Белгородской области России до Крыма.

Замечание. Крым — самая южная часть ареала *T. innocuum*.

Theridion melanurum Hahn, 1831

Распространение в Крыму. Алу, Лен, Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Керчь, Степь, Сев. скл., ЮБК (Thorell, 1875а — как *Theridium denticulatum* Walck.; Харитонов, 1932 — как *Th. denticulatum* (Walckenaer, 1802) [nomen praecoss.]; Брагина, 1984 — как *Theridium denticulatum* (Walck.); Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2000, 2004а, в; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец,

2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический — западно-неарктический неморально-субтропический: в Палеарктике распространён от Португалии до Западной Сибири и Казахстана, от Скандинавии до Северной Африки и Израиля.

Theridion mystaceum L. Koch, 1870

Распространение в Крыму. Лен, Сев, Сим, Суд; Керчь, Сев. скл., ЮБК (Апостолов, Ончуров, 1998; Ончуров, 1998; Mikhailov, 2000; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Португалии до Кыргызстана и Китая, от Скандинавии до Анатолии.

Theridion pinastri L. Koch, 1872

Распространение в Крыму. Бел, Сев, Сим, Ялт; Сев. скл., ЮБК (Thorell, 1875а; Reimoser, 1919; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971 — все как *Theridium*; Толстова, Атанов, 1982; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2001с, 2004а; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008 — как сомнительное определение, которое может относиться к *Theridium cinereum* Thorell, 1875; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Португалии до Японии, от Скандинавии до Греции, Анатолии и Азербайджана.

Theridion varians (Hahn, 1833)

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Бел, Сим, Ялт; Предгорье, Сев. скл., ЮБК (Толстова, Атанов, 1982; Mikhailov, 1999; Никитенко, Свиридов, 1999 — как *Theridium*; Ковблюк, 2001а, 2004а, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Голарктический борео-неморальный: от Португалии до Сахалина, от Скандинавии до Крита и Анатолии, а также в Британской Колумбии (Канада) и Вашингтоне (США).

Семейство THOMISIDAE Sundevall, 1833

Род *Coriarachne* Thorell, 1869

? *Coriarachne depressa* (C.L. Koch, 1837)

Распространение в Крыму. Бах; ? (Горобий, 1992; Mikhailov, 1997, 1998, 1999; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013 — как сомнительное указание).

Ареал. Транс-палеарктический борео-неморальный: от Португалии до Сахалина, от Скандинавии до Анатолии и Азербайджана.

Род *Cozyptila* Lehtinen & Marusik, 2005***Cozyptila guseinovorum* Marusik & Kovblyuk, 2005**

Распространение в Крыму. Алу, Сим, Суд, Фео, Ялт; Предгорье, Сев. скл., Южн. скл. (Thorell, 1875a — как *Xysticus claveatus* Blackw.; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971 — все как *Oxyptilia blackwalli* Simon, 1875; Mikhailov, 1997 и Kovblyuk, 2001a, 2004a — как *Ozyptila blackwalli* Simon, 1875; Marusik, Lehtinen, Kovblyuk, 2005; Kovblyuk, Кукушкин, 2007; Kovblyuk, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Kovblyuk, 2012б, 2013а, 2014в; Mikhailov, 2013 — как *S. g.* и *S. blackwalli* — сомнительное указание).

Ареал. Крымско-кавказско-малоазиатский неморальный: Крым, Краснодарский и Ставропольский край России, Грузия, Азербайджан, Турция.

Замечание. Крым — самая северо-западная часть ареала *S. guseinovorum*.

***Cozyptila thaleri* Marusik & Kovblyuk, 2005**

Распространение в Крыму. Фео, Ялт; ЮБК (Marusik, Lehtinen, Kovblyuk, 2005; Kovblyuk, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Kovblyuk, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Kovblyuk, Кукушкин, Надольный, 2009; Kovblyuk, 2013б, 2014в; Mikhailov, 2013).

Ареал. Балканско-крымско-малоазиатский субтропический: Албания, Болгария, Крым, Турция.

Замечание. Крым — самая северная часть ареала *S. thaleri*.

Род *Diaea* Thorell, 1869***Diaea dorsata* (Fabricius, 1777)**

Распространение в Крыму. Алу, Фео; Сев. скл. (Харитонов, 1936; Буковский, 1936, 1940; Charitov, 1937; Тыщенко, 1971; Толстова, Атанов, 1982; Брагина, 1984; Горобий, 1992; Mikhailov, 1997, 1998; Kovblyuk, 2004а, в; Kovblyuk, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Kovblyuk, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморальный: от Португалии до Средней Сибири, от Скандинавии до Крита и Азербайджана.

***Diaea livens* Simon, 1876**

Распространение в Крыму. Сим; Предгорье (Kovblyuk, 2001а, 2004а — как *Diaea pictilis* (Banks, 1896); Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический — западно-неарктический неморально-субтропический: от Испании до Азербайджана, от Германии до Греции и Анатолии, а также Калифорния (США).

Замечание. Крым — находится на северо-восточной границе ареала *Diaea livens*.

Род *Ebrechtella* Dahl, 1907***Ebrechtella tricuspидata* (Fabricius, 1775)**

Распространение в Крыму. Алу, Бел, Лен, Ниж, Сев, Сим, Сов, Суд, Фео, Ялт; Степь, Предгорье, Сев. скл., ЮБК (Thorell, 1875а — как *Diaea*; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Толстова, Атанов, 1982; Брагина, 1984; Mikhailov, 1997, 1999; Никитенко, Свиридов, 1999; Kovblyuk, 2004а, в; Kovblyuk, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008 — все как *Misumenops*; Kovblyuk, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Японии, от Латвии до Греции, Анатолии и Азербайджана.

Род *Heriaeus* Simon, 1875***Heriaeus graminicola* (Doleschall, 1852)**

Распространение в Крыму. Сим; Степь (Спасский, 1927 — как *H. savignyi* Sim.; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971 — как *H. hirtus* (= *H. savignyi*); Mikhailov, 1997; Kovblyuk, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморальный: от Нидерландов до Астраханской области России и Азербайджана, от Эстонии до Греции.

***Heriaeus oblongus* Simon, 1918**

Распространение в Крыму. Лен, Сак, Сев, Сим, Фео; Керчь, Степь, Предгорье (Thorell, 1875а — как *Misumena villosa* Walck; Грезе, 1909 и Спасский, 1927 — как *H. hirsutus* Walck.; Харитонов, 1932 — как *H. hirsutus*; Уточкин, 1985; Mikhailov, 1997 — как *Heriaeus melloteei* Simon, 1886 — ошибочное определение; Kovblyuk, 2004а — как *Heriaeus melloteei*; Брагина, 1984; Апостолов, Ончуров, 1998; Ончуров, 1998; Mikhailov, 1997; Kovblyuk, 2004а, в; Kovblyuk, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008 — все как *Heriaeus oblongus* Simon, 1918; Kovblyuk, 2012а и Mikhailov, 2013 — как *Heriaeus melloteei* Simon, 1886 — ошибочное определение; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Кыргызстана, от Германии и Польши до Анатолии и Азербайджана.

***Heriaeus orientalis* Simon, 1918**

Распространение в Крыму. Суд, Фео, Ялт; Южн. скл., ЮБК (Уточкин, 1985; Mikhailov, 1997; Kovblyuk, 2004а; Kovblyuk, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Kovblyuk, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Kovblyuk, Кукушкин, Надольный, 2009; Kovblyuk, 2013б, 2014в; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический субтропический: от Италии и Сицилии до Крыма, от Крыма до Греции и Анатолии.

Замечание. Крым — самая северная часть ареала *H. orientalis*.

Род *Misumena* Latreille, 1804

Misumena vatia (Clerck, 1758)

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Бел, Лен, Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Керчь, Предгорье, Сев. скл., Яйлы, Южн. скл. (Nordmann, 1863 — как *Thomisus*; Thorell, 1875a; Грезе, 1909; Спасский, 1927 — как *M. calycyna* L.; Харитонов, 1932; Толстова, Атанов, 1982; Брагина, 1984; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004a, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012a, 2013a; Mikhailov, 2013; Фатерыга, Ковблюк, 2014).

Ареал. Циркум-голарктический полизональный.

Род *Ozyptila* Simon, 1864

Ozyptila atomaria (Panzer, 1801)

Распространение в Крыму. Лен, Сим, Суд, Фео, Ялт; Керчь, Предгорье, Сев. скл., Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875a — как *Xysticus horticola* C. Koch; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971 — все как *Ozyptila horticola* (C.L. Koch, 1837); Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2001a, 2004a, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012a, 2012b, 2013a; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Португалии до Сахалина и Японии, от Скандинавии до Греции и Анатолии.

Ozyptila brevipes (Hahn, 1826).

Распространение в Крыму. Сев, Сим; ? (Спасский, 1927; Харитонов, 1932 — все как *Ozyptilia*; Mikhailov, 1997, 2000; Ковблюк, 2004a; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический борео-неморальный: от Франции до Средней Сибири, от Скандинавии до Греции.

Замечание. Крым — находится на южной границе ареала *O. brevipes*.

Ozyptila clavata (Walckenaer, 1837)

Распространение в Крыму. Сев, Фео; ? (Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971 — все как *Ozyptilia nigrita* Thor.; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004a, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: от Испании до Урала, от Скандинавии до Греции, Анатолии и Ирана.

«*Ozyptila*» *lugubris* (Kroneberg, 1875)

Распространение в Крыму. Сак, Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Солончаки, Степь, Предгорье (Thorell, 1875a — как *Xysticus tuberosus* sp.n.; Thorell, 1875b — как *Xysticus tuberosus* Thor.; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Уточкин, 1960 — все как *Ozyptila*; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2002b, 2004a; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический субтропический: от Болгарии до Кыргызстана, от Белгородской и Саратовской областей России до Азербайджана, Туркменистана и Таджикистана.

Ozyptila praticola (C.L. Koch, 1837)

Распространение в Крыму. Алу, Лен, Сим, Ялт; Керчь, Предгорье, ЮБК (Никитенко, Свиридов, 1999; Ковблюк, 2004a; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический — неарктический полизональный: от Испании до Кыргызстана, от Скандинавии до Греции, Анатолии и Азербайджана, а также США и Канада.

Ozyptila pullata (Thorell, 1875)

Распространение в Крыму. Сев, Сим, Фео, Ялт; Предгорье, Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Уточкин, 1960; Тыщенко, 1971 — все как *Ozyptilia rauda*; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004a; Mikhailov, 2013 — все как *Ozyptila rauda* Simon, 1875; Ковблюк, 2004a; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Marusik, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Надольный, 2009; Ковблюк, 2012b; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморальный: от Великобритании до Урала, от Пермской области России до Македонии, Болгарии, Крыма, Ростовской области России и Азербайджана.

Ozyptila scabricula (Westring, 1851)

Распространение в Крыму. Джа, Крп, Лен, Сев, Сим, Ялт; Керчь, Солончаки, Степь, Предгорье, Яйлы (Thorell, 1875a — как *Xysticus scabriculus* Westr.; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Ажеганова, 1968; Тыщенко, 1971 — все как *Ozyptila*; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2004a, 2013a; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический неморальный: от Испании до Приморья, от Скандинавии до Италии, Македонии, Болгарии, Крыма и Азербайджана.

Род *Pistius* Simon, 1875***Pistius truncatus* (Pallas, 1772)**

Распространение в Крыму. Сев, Сим, Суд, Фео; Предгорье (Menge, 1866–1879 и Thorell, 1875a — как *Misumena*; Грезе, 1909; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Брагина, 1984; Buchar, Thaler, 1995; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2000, 2004а, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Приморья, от Скандинавии до Крита и Анатолии.

Род *Runcinia* Simon, 1875***Runcinia grammica* (C.L. Koch, 1837)**

Распространение в Крыму. Бел, Лен, Сак, Сев, Суд, Фео; Керчь, Солончаки, Степь, Предгорье, ЮБК (Thorell, 1875a — как *Misumena lateralis* C. Koch, 1838; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Брагина, 1984; Mikhailov, 1997, 1998 — все как *R. lateralis* (C.L. Koch, 1837); Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013; Фатерыга, Ковблюк, 2014).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Кыргызстана, от Германии и Беларуси до Израиля; а также на острове Святой Елены и в южной Африке.

Род *Synema* Simon, 1864***Synema globosum* (Fabricius, 1775)**

Распространение в Крыму. Алу, Сев, Сим, Суд; Предгорье, Сев. скл. (Thorell, 1875a — как *Diaea*; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Charitonov, 1937; Буковский, 1940; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Японии, от Латвии до Израиля.

***Synema plorator* (O. Pickard-Cambridge, 1872)**

Распространение в Крыму. Сев; ? (Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический субтропический: от Сардинии до Кыргызстана, от Словакии до Израиля.

Род *Thomisus* Walckenaer, 1805***Thomisus onustus* Walckenaer, 1805**

Распространение в Крыму. Бах, Бел, Джа, Лен, Сев, Сим, Суд, Фео, Чер, Ялт; Тарханкут, Керчь, Солончаки, Степь, Предгорье, Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875а; Спасский, 1927; Харитонов, 1932 — все как *Thomisus albus* Gmelin, 1789; Грезе, 1909; Брагина, 1984; Горобий, 1992; Mikhailov, 1997, 1999; Ковблюк, 2000 — все как *Thomisus albus* Gmelin, 1789; Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012а; Mikhailov, 2013; Фатерыга, Ковблюк, 2014).

Ареал. Транс-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Кореи, от Швеции до Израиля.

Род *Tmarus* Simon, 1875***Tmarus piger* (Walckenaer, 1802)**

Распространение в Крыму. Джа, Сев, Сим, Ялт; Степь, Предгорье, ЮБК (Thorell, 1875а — как *Monaeses cuneolus* C. Koch; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Ажеганова, 1968; Mikhailov, 1997, 1998, 1999; Ончуров, 2000; Ковблюк, 2004а; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Японии, от Литвы до Греции и Азербайджана.

***Tmarus stellio* Simon, 1875**

Распространение в Крыму. Фео, Ялт; ЮБК (Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Надольный, 2009; Фатерыга, Ковблюк, 2013; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический субтропический: от Португалии до Ирана, от Чехии до Греции и Анатолии.

Род *Xysticus* C.L. Koch, 1835***Xysticus acerbus* Thorell, 1872**

Распространение в Крыму. Лен, Ниж, Сак, Сев, Сим, Сов, Суд, Фео, Чер; Тарханкут, Керчь, Степь, Предгорье, Сев. скл., Яйлы (Thorell, 1875а; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Португалии до Приморья, от Финляндии до Крита и Анатолии.

***Xysticus arenarius* Thorell, 1875**

Распространение в Крыму. Сим; ? (Thorell, 1875a — как *X. a.* sp.n.; Thorell, 1875b; Reimoser, 1919; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2002б, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Крымский эндемичный.

***Xysticus bifasciatus* C.L. Koch, 1837**

Распространение в Крыму. Алу, Ялт; ЮБК (Thorell, 1875а; Харитонов, 1932; Mikhailov, 1997; Никитенко, Свиридов, 1999; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Португалии до Кыргызстана, от Скандинавии до Анатолии.

***Xysticus caperatus* Simon, 1875.**

Распространение в Крыму. Сак, Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Степь, Южн. скл., ЮБК (Ковблюк, 2004а; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Надольный, 2009; Ковблюк, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический субтропический: от Испании до Краснодарского края России, от Херсонской области Украины до Израиля.

***Xysticus cristatus* (Clerck, 1757)**

Распространение в Крыму. Алу, Ялт; ЮБК (Никитенко, Свиридов, 1999; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический полизональный: от Португалии до Кореи, от Исландии и Скандинавии до Греции, Анатолии, Азербайджана и Ирана.

***Xysticus erraticus* (Blackwall, 1834)**

Распространение в Крыму. Бах, Сим, Ялт; Предгорье, Сев. скл., Яйлы (Спаский, 1927; Харитонов, 1932; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2001а, 2004а, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Португалии до Урала, от Скандинавии до Анатолии.

***Xysticus graecus* C.L. Koch, 1837**

Распространение в Крыму. Сев; ? (Спаский, 1927; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: от Сардинии до Ростовской области и Краснодарского края России, от Венгрии до Израиля.

***Xysticus kochi* Thorell, 1872**

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Бел, Джа, Лен, Сак, Сев, Сим, Сов, Суд, Фео, Чер, Ялт; Тарханкут, Керчь, Степь, Предгорье, Сев. скл., Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875а — как *X. kochii* Thor.; Спаский, 1927; Харитонов, 1932; Брагина, 1984; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2000, 2004а, в; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический полизональный: от Португалии до Туркменистана, от Скандинавии до Северной Африки.

***Xysticus laetus* Thorell, 1875**

Распространение в Крыму. Бах, Крп, Лен, Ниж, Сев, Сим, Сов, Суд, Фео, Ялт; Керчь, Степь, Предгорье, Сев. скл., Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875а — как *X. lestus* sp.n.; Thorell, 1875b — как *X. laetus* Thor.; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971 — все как *X. laetus*; Спаский, 1927; Харитонов, 1932; Ажеганова, 1968; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2001с, 2004а; Mikhailov, 2013 — все как *Xysticus kempeleni* Thorell, 1872; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2002б, 2004а; Logunov, 2006; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Надольный, 2009; Ковблюк, 2012б — как *X. lestus*; Ковблюк, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический субтропический: от Италии до Ирана, от Венгрии и Хорватии, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины, Ростовской области России и Калмыкии до Крита и Азербайджана.

***Xysticus lanio* C.L. Koch, 1845**

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Бел, Сев, Суд, Фео, Ялт; Предгорье, Сев. скл., Южн. скл., ЮБК (Спаский, 1927; Харитонов, 1932 — как *X. lateralis* Nahn; Толстова, Атанов, 1982; Брагина, 1984; Mikhailov, 1997, 1998; Никитенко, Свиридов, 1999; Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический борео-неморальный: от Португалии до Средней Сибири, от Скандинавии до Греции, Грузии и Азербайджана.

***Xysticus luctator* L. Koch, 1870**

Распространение в Крыму. Сим; Предгорье, Сев. скл. (Спаский, 1927; Харитонов, 1932 — все как *X. luctator* C.L. Koch; Mikhailov, 1997, 1998, 1999, 2000;

Ковблюк, 2001а, 2004а — все как *Xysticus cambridgei* (Blackwall, 1858); Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморальный: от Великобритании и Франции до Казахстана, от Швеции и Финляндии до Греции и Азербайджана.

Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836)

Распространение в Крыму. Сим; ? (Апостолов, Ончуров, 1998; Ончуров, 1998; Mikhailov, 2000; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Циркум-голарктический борео-неморальный.

Xysticus marmoratus Thorell, 1875

Распространение в Крыму. Алу, Джа, Сак, Сим, Фео; Солончаки, Степь, Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875а — как *X. m. sp.n.*; Thorell, 1875b; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Mikhailov, 1997, 1998, 1999; Ковблюк, 2002б, 2004а; Ковблюк, Надольный, 2012; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: от Австрии до Западного Казахстана, от Чехии, Словакии и южных областей Украины до Крита, Анатолии и Азербайджана.

Xysticus ninnii (Thorell, 1872)

Распространение в Крыму. Сим, Ялт; Предгорье, Сев. скл., Яйлы (Thorell, 1875а, b; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Ажеганова, 1968; Utotchkin, Savelyeva, 1995 — как *X. n. fusciventris* Crome, 1965; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Узбекистана, от Германии, Польши и Украины до Греции, Анатолии, Армении, Азербайджана и Туркменистана.

? *Xysticus obesus* Thorell, 1875

Распространение в Крыму. ?; ? (Thorell, 1875а — как *X. o. sp.n.* из «? Sud. Russland»; Ковблюк, 2004а).

Ареал. Достоверно не известен.

Замечание. Точное место происхождения единственной самки голотипа неизвестно. В описании указано, что это «Süd-Russland» — «южная Россия», куда в то время относился и Крым. После первоописания вид не регистрировался.

Xysticus spasskyi Utotschkin, 1968

Распространение в Крыму. Ялт; Южн. скл. (Kovblyuk, 2002, 2004а; Ковблюк, 2004а, 2012б, 2013б, 2014в; Mikhailov, 2013).

Ареал. Крымско-кавказский неморальный: Крым, Краснодарский край России, Абхазия, Грузия, Азербайджан.

Замечание. Крым — самая западная часть ареала *X. spasskyi*.

Xysticus striatipes L. Koch, 1870

Распространение в Крыму. Алу, Сим, Ялт; Степь, Предгорье, ЮБК (Thorell, 1875а — как *X. perogaster* Thorell, 1872; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Mikhailov, 1997; Никитенко, Свиридов, 1999; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморальный: от Испании до Забайкалья и Китая, от Германии, Польши и Беларуси до Греции, Анатолии и Азербайджана.

? *Xysticus ulmi* (Hahn, 1831)

Распространение в Крыму. Ниж, Фео; Степь (Брагина, 1984; Апостолов, Ончуров, 1998; Ончуров, 1998; Mikhailov, 2000; Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический борео-наморальный: от Португалии до Средней Сибири и Забайкалья, от Скандинавии до Анатолии и Азербайджана.

Семейство TITANOECIDAE Lehtinen, 1967

Род *Nurscia* Simon, 1875

Nurscia albomaculata (Lucas, 1846)

Распространение в Крыму. Алу, Бах, Джа, Сак, Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Солончаки, Степь, Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875а; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Брагина, 1984 — все как *Titanoeca*; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Nadolny, Kovblyuk, 2010а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Кыргызстана, от Германии и Харьковской области Украины до Египта.

Nurscia albosignata Simon, 1874

Распространение в Крыму. Джа, Крп, Сак, Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Степь, Южн. скл., ЮБК (Кронеберг, 1875 — как *Amaurobius longipalpis*

sp.n.; Харитонов, 1932 — как *N. longipalpis* (Croneb.) 1875; Тыщенко, 1971; Брагина, 1984; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Nadolny, Kovblyuk, 2010а; Ковблюк, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический субтропический: от Греции до Кыргызстана, от Херсонской области Украины до Кипра.

Род *Titanoeca* Thorell, 1869

Titanoeca schineri L. Koch, 1872

Распространение в Крыму. Сим, Суд, Фео, Чер; Тарханкут, Степь, Предгорье, ЮБК (Thorell, 1875а; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а; Ковблюк, Надольный, 2012; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический неморально-субтропический: от Франции до Кыргызстана, от Беларуси до Греции, Анатолии и Азербайджана.

Titanoeca ukrainica Guryanova, 1992

Распространение в Крыму. Сим; Степь (Ковблюк, 2004а, 2013б, 2014в; Mikhailov, 2013).

Ареал. Крымско-юговосточноевропейский степной: Херсонская область Украины, Ростовская область России и Крым.

Замечание. Крым — самая южная часть ареала *T. ukrainica*.

Семейство TRACHELIDAE Simon, 1897

Род *Paratrachelas* Kovblyuk et Nadolny, 2009

Paratrachelas maculatus (Thorell, 1875)

Распространение в Крыму. Бах, Джа, Ниж, Сак, Сев, Сим, Суд, Фео, Ялт; Степь, Предгорье, Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875а — как *T. m.* sp.n.; Thorell, 1875b; Reimoser, 1919; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Михайлов, 1987; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2002б, 2004а, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008 — все как *Trachelas*; Kovblyuk, Nadolny, 2009; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: от Франции до Крыма, от Германии до Анатолии.

Замечание. Крым — самая восточная часть ареала *P. maculatus*.

Род *Trachelas* L. Koch, 1866

Trachelas minor O. Pickard-Cambridge, 1872

Распространение в Крыму. Сак, Сим, Фео; Солончаки, Степь, ЮБК (Kovblyuk, Nadolny, 2009; Ковблюк, Надольный, 2012; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-центрально-палеарктический субтропическо-тропический: от Португалии до Узбекистана и Туркменистана, от Франции, Румынии, Крыма, Краснодарского края России, Абхазии и Ингушетии до Либерии, Сьерра-Леоне, Алжира, Израиля и Азербайджана.

Замечание. Крым — находится у северной границы ареала *T. minor*.

Семейство ULOBORIDAE Thorell, 1869

Род *Huptyotes* Walckenaer, 1837

Huptyotes paradoxus (C.L. Koch, 1834)

Распространение в Крыму. Бах, Сим, Фео, Ялт; Предгорье, Сев. скл., Южн. скл., ЮБК (Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, 2012б, 2013а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Амфи-палеарктический неморальный: от Португалии до Кавказа, от Скандинавии до Крита, Анатолии и Азербайджана, а также в Китае.

Род *Uloborus* Latreille, 1806

Uloborus walckenaerius Latreille, 1806

Распространение в Крыму. Сак, Суд, Фео, Ялт; Степь, ЮБК (Тыщенко (1971) на основании указаний этого вида у Thorell (1875а) и Харитонova (1932) для «Schone-Wiese» (= окр. г. Никополь); Ковблюк, 2004а, в; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Сахалина, Японии и Кореи, от Великобритании, Нидерландов и Германии до Израиля.

Семейство ZODARIIDAE Thorell, 1881

Род *Zodarion* Walckenaer in Savigny et Audouin, 1826

Zodarion morosum Denis, 1935

Распространение в Крыму. Бах, Лен, Сак, Сев, Сим, Фео, Ялт; Керчь, Солончаки, Степь,

Предгорье, ЮБК (Thorell, 1875a — как *Enyo italica* Canestr.; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Mikhailov, 1997 — все как *Z. italicum* (Canestrini, 1868); Апостолов, Ончуров, 1998; Ончуров, 1998; Mikhailov, 2000 — все как *Z. germanicum* (C.L. Koch, 1837); Ковблюк, 2002г, 2004а; Ковблюк, Кукушкин, 2007; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Bosmans, 2009; Ковблюк, 2012а, 2012б, 2013б, 2014в; Mikhailov, 2013).

Ареал. Балканско-юговосточноевропейско-крымско-малоазиатский субтропический: Греция, Македония, Болгария, Крым, Анатолия, Ростовская область, Краснодарский край России и Дагестан.

Замечание. Крым — находится у северной границы ареала *Z. morosum*.

Zodarion thoni Nosek, 1905

Распространение в Крыму. Сим, Фео, Ялт; Степь, Предгорье, Сев. скл., Яйлы (Ковблюк, 2001а — как *Z. thoni* Nosek, 1905; Ковблюк, 2002г, 2004а и Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008 — как *Z. cyprium* Kulczyński, 1908; Bosmans, 2009 — как *Z. thoni* Nosek, 1905; Ковблюк, 2012б — как *Z. cyprium*; Ковблюк, 2013а, 2014в; Mikhailov, 2013 — как *Z. cyprium*).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: Греция, Македония, Болгария, Крит, Анатолия, Украина, весь Кавказ, Волгоградская область России, Калмыкия.

Семейство ZORIDAE Lehtinen, 1967

Род *Zora* C.L. Koch, 1847

Zora manicata Simon, 1878

Распространение в Крыму. Ялт; Южн. скл. (Ковблюк, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: от Португалии до Крыма, от Германии и Польши до Израйля.

Замечание. Крым — самая восточная часть ареала *Z. manicata*.

Zora nemoralis (Blackwall, 1861)

Распространение в Крыму. Сим, Фео; Предгорье, Сев. скл. (Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Брагина, 1984; Mikhailov, 1997, 2000; Ковблюк, 2001а, 2004а, в; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Транс-палеарктический борео-неморальный: от Португалии до Камчатки, Японии и Кореи, от Скандинавии до Греции и Азербайджана.

Zora pardalis Simon, 1878

Распространение в Крыму. Сим, Фео, Ялт; Предгорье, Южн. скл. (Ковблюк, 2001а, 2004а; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Надольный, 2009; Ковблюк, 2012б; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморально-субтропический: от Испании до Западно-Казахстанской области, от Нидерландов, Чехии и Харьковской области Украины до Македонии, Болгарии, Крыма и Грузии.

Семейство ZOROPSIDAE Bertkau, 1882

Род *Zoropsis* Simon, 1878

Zoropsis lutea (Thorell, 1875)

Распространение в Крыму. Сев, Сим, Фео, Ялт; Степь, ЮБК (Thorell, 1875а — как *Zora l.* sp.n.; Thorell, 1875b — как *Zora*; Reimoser, 1919; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Levy, 1990; Mikhailov, 1997; Thaler, Knoflach, 1998; Ковблюк, 2001с, 2002б, 2004а, 2013б, 2014б, в; Ковблюк, Кукушкин, 2007; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013; Надольный, 2014).

Ареал. Восточно-средиземноморско-крымский субтропический: Хорватия, Греция, Болгария, Анатолия, Кипр, Израиль, Крым.

Замечание. Крым — самая северо-восточная часть ареала *Z. lutea*.

Семейство ZYGIELLIDAE Simon, 1929

Род *Zygiella* F. O. Pickard-Cambridge, 1902

Zygiella atrica (C.L. Koch, 1845)

Распространение в Крыму. Ялт; ЮБК (Спасский, 1927 и Харитонов, 1932 — как *Zilla*; Тыщенко, 1971; Кобенек, 1981; Mikhailov, 1997; Ончуров, 2000; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Ареал. Западно-палеарктический неморальный: от Португалии до Крыма, от Скандинавии до Греции. Также интродуцирован в США и Канаду.

Замечание. Крым — самая юго-восточная часть ареала *Z. atrica*.

Zygiella keyserlingi (Ausserer, 1871)

Распространение в Крыму. Ялт; ЮБК (Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Южно-европейский субтропический: от Португалии до Краснодарского края России.

Замечание. Крым — самая северная часть ареала *Z. keyserlingi*.

***Zygiella x-notata* (Clerck, 1758)**

Распространение в Крыму. Алу, Джа, Ялт; Степь, Южн. скл., ЮБК (Thorell, 1875a и Харитонов, 1932 — как *Zilla*; Кобенек, 1981; Mikhailov, 1997; Ончуров, 2000; Ковблюк, 2004а; Ковблюк, Надольный, Гнелица, Жуковец, 2008; Mikhailov, 2013).

Ареал. Голарктическо-неотропический полизональный.

Ошибочные указания (виды, исключённые из списка фауны Крыма)

Семейство DYSDERIDAE C.L. Koch, 1837

Род *Dasumia* Thorell, 1875

***Dasumia amoena* (Kulczynski in Chyzer et Kulczynski, 1897)**

Указания из Крыма: Бел (?), Лен, Сим; Сев. скл., Яйлы, Керчь (Спаский, 1927 и Харитонов, 1932, 1956 — как *Harpactes amoenus*; Тыщенко, 1971; Дунин, 1992б; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013 — как ошибочное указание).

Замечание. Вид был указан из Крыма вследствие ошибки определения (материал переисследован) (см. Ковблюк, Прокопенко, Надольный, 2008).

Род *Dysdera* Latreille, 1804

***Dysdera erythrina* (Walckenaer, 1802)**

Указания из Крыма: Алу, Сев; Сев. скл. (Doblika, 1853; Thorell, 1875a — как *D. cambridgii* Thorell, 1873; Харитонов, 1932; Буковский, 1936; Charitonov, 1937, 1956; Тыщенко, 1971; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013 — как сомнительное указание).

Замечание. Обитание вида в Крыму не подтверждается (Ковблюк, Прокопенко, Надольный, 2008).

***Dysdera kollari* Doblika, 1853**

Указания из Крыма: Сим (?); Сев. скл. (?) (Thorell, 1875a; Харитонов, 1932, 1956; Тыщенко, 1971; Deeleman-Reinhold, Deeleman, 1988; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013 — как ошибочное указание).

Замечание. Обитание вида в Крыму не подтверждается (Ковблюк, Прокопенко, Надольный, 2008).

Род *Harpactea* Bristowe, 1939

***Harpactea hombergi* (Scopoli, 1763)**

Указания из Крыма: ?; ? (Thorell, 1875a — как *Harpactes hombergii* Scop.; Харитонов, 1932, 1956; Тыщенко, 1971; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013 — как сомнительное указание).

Замечание. Обитание вида в Крыму не подтверждается (Ковблюк, Прокопенко, Надольный, 2008).

***Harpactea saeva* (O. Herman, 1879)**

Указания из Крыма: Сим; Сев. скл. (Strand, 1910 — как *Harpactes*; Харитонов, 1932 — как *Harpactocrates*; Харитонов, 1956; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013 — как ошибочное указание).

Замечание. Обитание вида в Крыму не подтверждается (Ковблюк, Прокопенко, Надольный, 2008).

Семейство GNAPHOSIDAE Banks, 1892

Род *Haplodrassus* Chamberlin, 1922

***Haplodrassus cognatus* (Westring, 1861)**

Указания из Крыма: Фео; ? (Брагина, 1984; Ковблюк, 2004а, в, 2006а; Ковблюк, Кукушкин, Гнелица, Надольный, 2008; Mikhailov, 2013 — как сомнительное указание).

Замечание. Был указан с территории Карадагского заповедника (Брагина, 1984) без приведения материала. Несмотря на обширные сборы на Карадаге, обитание вида в Крыму не подтверждено. Скорее всего, он был отмечен в результате ошибочного определения самок *Haplodrassus isaevi* Ponomarev & Tsvetkov, 2006.

Род *Pterotricha* Kulczynski, 1903

***Pterotricha lentiginosa* (C.L. Koch, 1837)**

Указания из Крыма: Сим, Суд, Ялт; ? (Thorell, 1875a — как *Gnaphosa lentiginosa* C. Koch; Reimoser, 1919; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971 — как *Nomisia*; Овчаренко, 1982; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а; Ковблюк, 2006а — как сомнительное указание; Mikhailov, 2013).

Замечание. Обитание вида в Крыму не подтверждается. Указания его для Крыма основаны на работе Т. Торелля (1875а), где *P. lentiginosa* без

всяких комментариев констатирован в сборах А. фон Нордманна из окр. Симферополя, Судака, Альмы и Ялты. Из того, что в небольших сборах А. фон Нордманна этот вид отмечен сразу из нескольких пунктов, а в моих сборах не было обнаружено ни одного экземпляра этого вида, следует, что, по-видимому, указание *P. lentiginosa* из Крыма — это ошибка определения. Т. Торелль отметил вид в 1875 году, а самец был описан лишь в 1911 году; значит Т. Торелль определял по самкам и мог принять за этот вид *Nomisia aussereri* (L. Koch, 1872), имеющий схожие очертания эпигины.

Род *Zelotes* Gistel, 1848

Zelotes apricorum (L. Koch, 1876)

Указания из Крыма: Сев; ? (Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Овчаренко, 1982; Mikhailov, 1997, 1998; Ковблюк, 2004а; Ковблюк, 2006а — как ошибочное определение; Mikhailov, 2013).

Замечание. Указания этого вида для Крыма основаны на 1 самце и 8 самках из сборов В.П. Плигинского из окр. Севастополя, которых определил С.А. Спасский (1927). В.И. Овчаренко (1982) этот материал не переисследовал, так же, как и другие авторы. *Z. apricorum* строением пальпы и эпигины напоминает *Z. fuscus*. В обширных сборах из Крыма не найдено ни одного экземпляра *Z. apricorum*. Исходя из этого, приходится считать, что указание *Z. apricorum* для Крыма есть результат ошибочного определения *Z. fuscus*. Это тем более вероятно, что в списке видов у С.А. Спасского отсутствует *Z. fuscus*. Таким образом, название *Z. apricorum* исключается из списка видов фауны Крыма.

Zelotes femellus (L. Koch, 1866)

Указания из Крыма: Сим; ? (Thorell, 1875а — как *Prosthesima*; Харитонов, 1932; Овчаренко, 1982; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а; Ковблюк, 2006а — как сомнительное указание; Mikhailov, 2013).

Замечание. Указания *Z. femellus* из Крыма основаны исключительно на упоминании этого вида Т. Тореллем (1875а, с. 82) по сборам А. фон Нордманна из окрестностей Симферополя безо всяких комментариев. Т. Торелль даже не упоминает, каким именно материалом он располагал (самцы, самки, оба пола?). *Z. femellus* строением бульбуса близок к *Z. longipes* (L. Koch, 1866), а строением эпигины напоминает *Z. hermani* (Chyzer, 1897). В 1875 году *Z. hermani* ещё не был описан, а единственные существовавшие в то время рисунки эпигины *Z. femellus*, а также пальпы *Z. longipes* в работе Л. Коха (L. Koch, 1866: figs. 88, 114, 123–125) были совершенно неудовлетворительного качества и не пригодны для различения этих близких видов. Исходя из этого

и учитывая, что в изученном материале из Крыма не встретилось ни одного экземпляра *Z. femellus*, приходится считать, что указание из Крыма *Z. femellus* относится или к *Z. hermani*, или к *Z. longipes*, действительно здесь обитающим. Исследование единственной самки, на которой основано указание Тореллем *Z. femellus* из Крыма, показало, что она принадлежит к виду *Z. hermani* (Kovblyuk, Marusik, Omelko, 2013). Таким образом, название *Z. femellus* исключается из списка видов фауны Крыма.

Семейство LIOCRANIDAE Simon, 1897

Род *Agroeca* Westring, 1861

Agroeca dentigera Kulczynski, 1913

Указания из Крыма: Сак; Солончаки (Апостолов, Ончуров, 1998; Ончуров, 1998; Mikhailov, 2000; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013 — как ошибочное указание).

Замечание. Вид был указан из Крыма в результате ошибочного определения.

Семейство LYCOSIDAE Sundevall, 1833

Род *Alopecosa* Simon, 1885

Alopecosa inquilina (Clerck, 1758)

Указания из Крыма: Сим; Сев. скл. (Thorell, 1875а — как ?*Tarentula andrenivora* Walck.; Грезе, 1909 — как *Tarentula andrenivora*; Mikhailov, 1997 — как *Tarentula*; Ковблюк, 2004а; Надольный, Ковблюк, 2013; Mikhailov, 2013 и Надольный, 2014 — как сомнительное указание).

Замечание. Впервые для Крыма название *A. inquilina* привёл К.Г. Михайлов (Mikhailov, 1997) — как *Tarentula*. Для *Tarentula inquilina* К.Г. Михайлов отметил синоним: «=*Tarentula andrenivora* auct., non (Walckenaer, 1826)». Впервые для Крыма название *Tarentula andrenivora* фигурирует в работе Т. Торелля (Thorell, 1875а): «*T. Andrenivora* Walck. ... Krim: Simferopol, Jeny-Sala (N.)*. — Die von Al. v. Nordmann gesammelten Exemplare gehören der Hauptform der Art, nicht der Var. *barbipes* Sund., und sind kleiner als diese Varietät.». На данный момент название *Tarentula andrenivora* (Walckenaer, 1805) считается младшим синонимом *A. pulverulenta* (Clerck, 1757) (World Spider Catalog, 2015). Таким образом, скорее всего *A. inquilina* и *T. andrenivora* указана из Крыма вследствие ошибочного определения *A. pulverulenta* (копулятивные органы этих видов похожи). В нашем обширном материале по паукам Крыма *A. inquilina* не обнаружен.

***Alopecosa mariae* (F. Dahl, 1908)**

Распространение в Крыму. Сев, Сим; Сев. скл. (Thorell, 1875a,b — как *Tarentula striatipes* Dol.; Харитонов, 1932 и Mikhailov, 1997 — как *Tarentula*; Ковблюк, 2004а; Надольный, Ковблюк, 2013; Mikhailov, 2013 и Надольный, 2014 — как ошибочное указание).

Замечание. Преокупированное название *A. striatipes* (Doleschall, 1852) относится к *A. mariae* (World Spider Catalog, 2015). *Alopecosa mariae* очень похожа на *A. taeniopus*. После Торелля никто не указывал *A. mariae* на основании новых экземпляров из Крыма. В материале из Крыма *A. mariae* отсутствует. По-видимому, ранние указания *A. mariae* (= *A. striatipes* (Doleschall, 1852)) основаны на ошибочных определениях *A. taeniopus* (Nadolny & Kovblyuk, 2010). Название *A. mariae* изымается из списка видов фауны Крыма.

***Alopecosa trabalis* (Clerck, 1758)**

Указания из Крыма. Ялт; ЮБК (Schmidt, 1895 — как *Lycosa*; Reimoser, 1919 — как *Tarentula*; Харитонов, 1932 и Mikhailov, 1997 — как *Tarentula*; Ковблюк, 2004а; Надольный, Ковблюк, 2013; Mikhailov, 2013; Надольный, 2014).

Замечание. *Alopecosa trabalis* отмечена П. Шмидтом из Ялты по 2 самкам (Schmidt, 1895). Место хранения материалов Шмидта неизвестно, возможно, они утрачены. Все остальные указания этого вида из Крыма основаны на цитировании работы Шмидта. *A. trabalis* — хорошо известный, широкоареальный вид. В Европе он отмечен практически во всех странах, в том числе и в Украине (Helstingen, 2013). В нашем обширном материале по паукам Крыма этот вид не обнаружен. Возможно, данное указание основано на ошибочном определении близкого к *A. trabalis* вида — *A. pulverulenta*.

Род *Pardosa* C.L. Koch, 1847***Pardosa alacris* (C.L. Koch, 1833)**

Указания из Крыма: Сим; ? (Апостолов, Ончуров, 1998; Ончуров, 1998; Mikhailov, 2000; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013 — как ошибочное указание).

Замечание. Вид указан для Крыма в результате ошибки определения *P. lugubris* (Walckenaer, 1802) (материал исследован).

Семейство OXYOPIDAE Thorell, 1870**Род *Oxyopes* Latreille, 1804*****Oxyopes ramosus* (Martini et Goeze, 1778)**

Указания из Крыма: Сев, Сим, Чер; Тарханкут, Сев. скл., ЮБК (Апостолов, Ончуров, 1998; Ончуров, 1998; Mikhailov, 2000; Ковблюк, 2004а; Надольный, Ковблюк, 2013; Mikhailov, 2013; Надольный, 2014).

Замечание. Данный вид указан из Крыма в двух абсолютно идентичных работах Л.Г. Апостолова и М.В. Ончура (1998) и М.В. Ончура (1998). Изучение материала, на котором основано указание *O. ramosus* из Крыма позволило выяснить, что это ошибочное определение *O. lineatus*. Название *O. ramosus* изымается из списка видов фауны Крыма.

Семейство SALTICIDAE Blackwall, 1841**Род *Chinattus* Logunov, 1999*****Chinattus caucasicus* Logunov, 1999**

Указания из Крыма: ?; ? (Mikhailov, 1999; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013 — как ошибочное указание).

Замечание. Вид указан для Крыма в приложении к Каталогу К.Г. Михайлова (Mikhailov, 1999) вследствие опечатки; на самом деле обитает только на Кавказе (К.Г. Михайлов, личное сообщение).

Род *Pellenes* Simon, 1876***Pellenes borisi* Logunov, Marusik & Rakov, 1999**

Указания из Крыма: ?; ? (Mikhailov, 2000; Ковблюк, 2004а).

Замечание. Вид был указан для Крыма в приложении к Каталогу К.Г. Михайлова (Mikhailov, 2000) вследствие опечатки (К.Г. Михайлов, личное сообщение).

Семейство THERIDIIDAE Sundevall, 1833**Род *Parasteatoda* Archer, 1946*****Parasteatoda tabulata* (Levi, 1980)**

Указания из Крыма: ?; ? (Сингаевский, 2009 — как *Achaearanea*; со ссылкой на Gromov (1997), у которого этот вид для Крыма не указан!).

Замечание. Вид указан для Крыма в результате того, что Е.Н. Сингаевский (личное сообщение) перепутал г. Ялта в Донецкой области (откуда вид был указан в каталоге пауков Левобережной

Украины, рукопись которого Сингаевский получил от Н.Ю. Полчаниновой) с г. Ялта в Крыму.

неполовозрелым особям; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2002б, 2004а; Mikhailov, 2013).

Семейство THOMISIDAE Sundevall, 1833

Род *Ozyptila* Simon, 1864

Ozyptila rauda Simon, 1875

Указания из Крыма: Сев; ЮБК (Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Уточкин, 1960; Тыщенко, 1971 — все как *Oxyptilia*; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2004а; Mikhailov, 2013).

Замечание. Был указан из Крыма вследствие ошибочного определения *O. pullata*.

Род *Xysticus* C.L. Koch, 1835

Xysticus robustus (Hahn, 1832)

Указания из Крыма: Джа, Бах, Сак, Сев, Сим, Ялт; Степь, Предгорье, Яйлы, Южн. скл., ЮБК (Апостолов, Ончуров, 1998; Ончуров, 1998 — как *X. robustus* Hahn, 1831; Mikhailov, 2000; Ковблюк, 2001а, 2004а; Mikhailov, 2013).

Замечание. Был указан из Крыма вследствие ошибочного определения *X. caperatus* (материал исследован).

Nomina dubia

Семейство GNAPHOSIDAE Banks, 1892

Род *Gnaphosa* Latreille, 1804

Gnaphosa trebax Thorell, 1875 nomen dubium

Указания из Крыма: Сим; ? (Thorell, 1875а — как *G. t.* sp.n.; Thorell, 1875b; Reimoser, 1919; Харитонов, 1932 — как *Pterotricha*; Овчаренко, 1982; Ovtsharenko, Platnick, Song, 1992; Mikhailov, 1997; Ковблюк, 2002б — как *Pterotricha*; Ковблюк, 2004а; Kovblyuk, 2005 и Ковблюк, 2006а — как nomen dubium; Mikhailov, 2013).

Семейство SALTICIDAE Blackwall, 1841

Род *Heliophanus* C.L. Koch, 1833

Heliophanus minutissimus Simon, 1871 nomen dubium

Указания из Крыма: ?; ? (Simon, 1871 — как *H. m.* sp.n.; Thorell, 1875; Reimoser, 1919; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Sokolov, 1979; Wesolovska, 1986 — как nomen dubium, т.к. вид описан по

Род *Pellenes* Simon, 1876

Pellenes campylophorus (Thorell, 1875) nomen dubium

Указания из Крыма: Сев, Сим; ? (Thorell, 1875а — как *Attus c.* sp.n.; Thorell, 1875b — как *Attus*; Reimoser, 1919; Спасский, 1927; Харитонов, 1932; Тыщенко, 1971; Sokolov, 1979; Mikhailov, 1997; Logunov, Marusik, Rakov, 1999 — как nomen dubium, т.к. описан по неполовозрелым особям; Ковблюк, 2002б, 2004а; Mikhailov, 2013).

Благодарности

Авторы в высшей степени признательны друзьям и коллегам, оказавшим огромную помощь в сборе литературы, необходимой для составления каталога, а также за повседневную помощь в работе и ценные консультации: Т. Блику (Theo Blick, Hummeltal, Германия), В.А. Гнелице (Сумы), А.В. Громову (Bingen am Rhein, Германия), В.Е. Гурьяновой (Киев), Е.В. Дубининой (Санкт-Петербург), К.В. Евтушенко (Киев), Е.М. Жуковцу (Минск), Д.В. Логунову (Манчестер), Ю.М. Марусику (Магадан), К.Г. Михайлову (Москва), А.А. Надольному (Севастополь), А.В. Пономарёву (Ростов-на-Дону), Е.В. Прокопенко (Донецк) и Н.Н. Юнакову (Natural History Museum, University of Oslo, Норвегия). Также авторы благодарны П.Е. Гольдину (Киев) за редактирование английского резюме.

Литература

- Ажеганова Н.С. 1968. *Краткий определитель пауков (Aranei) лесной и лесостепной зоны СССР*. Наука, Ленинград, 1–149.
- Аверин Ю.В., Богачёв А.В. 1951. Краткий обзор исследований и задачи зоологических работ в Крыму. *Труды Крымского филиала АН СССР*, 2. Зоология, 3–9.
- Азаркина Г.Н. 2006. *Ревизия пауков рода Aelurillus Simon, 1884 (Сем. Salticidae) мировой фауны: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. биол. наук: спец. 03.00.09 «Энтомология»*. Новосибирск, 1–24.
- Алексеев Е.В. 2008. *Кровососущие и ядовитые членистоногие Крыма. Научно-популярное издание*. ДИАИПИ, Симферополь, 1–328.
- Амелічев Г.М., Шквиря М.Г., Недря Я.Г. 2004. Опис печер Гірського Криму. *Фауна печер України. За ред. І.В. Загороднюка*. ПП Серга, Київ, 131–143. (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 6).
- Апостолов Л.Г., Ончуров М.В. 1998. Новые таксоны в аранеофауне Крыма. *Учёные записки Симферопольского государственного университета. Серия: Биология, Математика, Психология, Физическая культура, Физика, Химия*, 44(5), 3–6.
- Бириштейн Я.А. 1963. Некоторые итоги изучения подземной фауны Крыма. *Труды комплексной карстовой экспедиции АН УССР*, 1, 123–134.

- Брагина В.А. 1984. Фауна пауков Кара-Дага, АН УССР. *Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского. Карадагское отделение. Карадагский государственный заповедник АН УССР. Летпись природы*, 1(1, часть 4), 64–68. (рукопись).
- Буковский В.И. 1936. Население беспозвоночных Крымского букового леса (Биоценологический очерк). *Труды Крымского госзаповедника*, 1, 3–103.
- Буковский В.И. 1940. Население беспозвоночных, преимущественно вредителей листвы дуба в лесах Крымского заповедника. *Труды Крымского заповедника*, 2, 39–169.
- Вагнер Н.П. 1868. Наблюдения над тарантулом (*Lycosa Latreillei* Koch), водящимся в России. *Труды I съезда русских естествоиспытателей. Отдел зоологии. СПб, Санкт-Петербург*, 240–262.
- Вержбицкий Э. 1902. О пауках Кавказского края. *Записки Киевского общества естествоиспытателей*, 17(2), 461–504 + VI.
- Выработка приоритетов: новый подход к сохранению биоразнообразия в Крыму. 1999. *Результаты программы «Оценка необходимости сохранения биоразнообразия в Крыму», осуществлённой при содействии Программы поддержки биоразнообразия BSP. BSP, Вашингтон, США*, 1–257.
- Гнелица В.А. 2004. Предварительные результаты изучения пауков семейства Linyphiidae Карадагского природного заповедника. *Национальная академия наук Украины. Карадагский природный заповедник. Летпись природы*, 20 (за 2003 год), Сонат, Симферополь, 135–138.
- Гнелица В.А. 2010. Пауки Тарханкутского полуострова (Крым). Семейство Linyphiidae. *Заповідна справа в Україні*, 16(1), 71–74.
- Горобий Т.М. 1992. Стациальное распределение пауков на юге УССР, Фауна и экология пауков, скорпионов и ложноскорпионов СССР. *Труды Зоологического института АН СССР*, 226 (за 1990 год), 113.
- Городков К.Б. 1984. *Ареалы насекомых европейской части СССР. Атлас. Карты 179–221*. Наука, Ленинградское отделение, Ленинград, 1–62.
- Грезе Н.С. 1909. Пауки Донской области. *Труды студенческого кружка по изучению родной природы при Московском университете*, 4, 99–111.
- Грезе Н.С. 1911. Дополнения к списку пауков Московской губернии. *Известия общества любителей естествознания, антропологии и этнографии*, 98, Тр. Зоол. отд., 13, Дневн. Зоол. отд., 3(10), 55–61.
- Гришанков Г.Е. 1977. Парагенетическая система природных зон (на примере Крыма). *Вопросы географии*, Мысль, Москва, 104, 128–139.
- Дунин П.М. 1992а. Пауки семейства Scytodidae (Aranei, Harloguape) фауны СССР, Фауна и экология пауков, скорпионов и ложноскорпионов СССР. *Труды Зоологического института АН СССР*, 226 (за 1990 год), 74–82.
- Дунин П.М. 1992б. Пауки семейства Dysderidae фауны Кавказа. *Arthropoda Selecta*, 1(3), 35–76.
- Дунин П.М. 1998. Обзор пауков семейства Pholcidae C.L. Koch, 1851 (Arachnida, Aranei, Harloguape) Восточной Европы. *Проблемы энтомологии Европейской части России и сопредельных территорий: Тезисы докладов первого международного совещания*, п. Бахилова Поляна, 7–11 июня 1993 г., Издательство Самарского университета, Самара, 139–141.
- Євтушенко К.В. 2004. Павуки (Aranei). У: Загороднюк І.В., ред. *Фауна печер України*, ПП Серга, Київ, 64–68. (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 6).
- Емельянов А.Ф. 1974. Предложения по классификации и номенклатуре ареалов. *Энтомологическое обозрение*, 53(3), 497–522.
- Зонштейн С.Л. 1985. Предварительные данные о пауках подотряда Mugalomorphae фауны СССР. *Фауна и экология пауков СССР. Труды Зоологического института АН СССР*, 139, 156–161.
- Зюзин А.А. 1979. Таксономическое изучение палеарктических пауков рода *Pardosa* C.L. Koch (Aranei, Lycosidae). 1. Таксономическая структура рода. *Энтомологическое обозрение*, 58(2), 431–447.
- Калинин А. 1911. О кара-курте в Крыму. *Естествознание и география*, 9, 85–86.
- Кастрыгіна З.А. 2014. Первые находки пауков рода *Pulchellodromus* Wunderlich, 2012 (Aranei: Philodromidae) на Украине. *Материалы XLIII научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов ТНУ, секция «Зоология», Симферополь*, 25 апреля 2014 г., Симферополь, 10.
- Кастрыгіна З.А., Ковблюк Н.М. 2012. Вид *Talanites strandi* Spassky, 1940 (Aranei, Gnaphosidae) впервые найден в Крыму. *Материалы всеукраинской XLI научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов Таврического национального университета, секция «Зоология», Симферополь*, 21 апреля 2012 г., Симферополь, Издательство Крымского научного центра, 14.
- Кастрыгіна З.А., Ковблюк Н.М. 2013. Пауки рода *Thanatus* C.L. Koch, 1837 (Aranei: Philodromidae) Крыма. *Материалы всеукраинской XLII научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов Таврического национального университета, секция «Зоология», Симферополь*, 26 апреля 2013 г., Симферополь, 15.
- Кесслер К.Ф. 1860. *Путешествие с зоологической целью к северному берегу Чёрного моря и в Крым в 1858 году*. Университетская типография, Киев, 1–248.
- Кобенек Г.В. 1981. Состояние изученности пауков-кругопрядов семейства Araneidae фауны Украины. *Эколого-морфологические особенности животных и среда их обитания*. Наукова думка, Киев, 124–127.
- Ковблюк Н.М. 1997. Паукообразные. В: Попов В.Н., Стенько Р.П., Пышкин В.Б., Ковблюк Н.М., Гордеева Е.В. *Наземные беспозвоночные. Биоразнообразие Крыма: оценка и потребности сохранения. Материалы, представленные на международный рабочий семинар (Гурзуф, ноябрь 1997 г.)*. Программа Поддержки Биоразнообразия, Киев, 35.
- Ковблюк Н.М. 1998. Распространение каракурта *Latrodectus tredecimguttatus* (Rossi, 1790) на территории Крыма. *Проблемы формирования экологического мировоззрения. Труды международной научной конференции, посвящённой 5-летию образования Таврического эколого-политологического университета (Международного Таврического эколого-политологического университета)*. Таврический экологический институт, Симферополь, 174–175.
- Ковблюк Н.М. 1999. Пауки, Вопросы развития Крыма. *Научно-практический дискуссионно-аналитический сборник*, (13) (Материалы к Красной книге Крыма). Таврия-Плюс, Симферополь, 118–119.
- Ковблюк Н.М. 2000. Пауки жилищ человека в Крыму. Актуальные вопросы современной биологии. *Материалы I республиканской конференции молодых учёных Крыма*, Симферополь, 18 мая 2000 г., Таврия, Симферополь, 82–83.
- Ковблюк Н.М. 2000. Распространение каракурта *Latrodectus tredecimguttatus* (Rossi, 1790) (Aranei, Theridiidae) в Крыму и его биотопическая приуроченность. *Вестник зоологии*, Спец. выпуск 14, 37–41.
- Ковблюк Н.М. 2001а. О необходимости обследования опушек при выявлении локальной фауны пауков (Arachnida, Aranei). *Учёные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия Биология*, 14 (53), 2, 94–98.
- Ковблюк Н.М. 2001б. Фауна пауков (Arachnida, Aranei) заповедника «Мыс Мартьян» (предварительные данные). *Украинская Академия Аграрных Наук, Никитский ботанический сад –*

- национальный научный центр. *Летопись природы за 2000 год*, 27, Ялта, 71–72. (рукопись, депонирована в УкрИНТЕИ).
- Ковблюк Н.М. 2002а. Плодовитость каракурта *Latrodectus tredecimguttatus* (Rossi, 1790) (Aranei: Theridiidae) в Крыму. *Известия Харьковского энтомологического общества*, 9(1-2), 248–249.
- Ковблюк Н.М. 2002б. К вопросу об эндемизме Крымских пауков (Arachnida, Aranei). *Заповедники Крыма. Биоразнообразие на приоритетных территориях: 5 лет после Гурзуфа. Материалы II научной конференции*, Симферополь, 25-26 апреля 2002 г., Симферополь, КГМУ, 103–109.
- Ковблюк Н.М. 2002в. *Harpactea doblakae* и *H. rubicunda* (Aranei, Dysderidae) в Крыму. *Вестник зоологии*, 36(3), 81–86.
- Ковблюк Н.М. 2002г. Пауки рода *Zodarion* (Aranei: Zodariidae) в фауне Крыма. *Евразийский энтомологический журнал*, 1(2), 177–183.
- Ковблюк Н.М. 2003. Два новых вида пауков семейства Gnaphosidae (Aranei) из Крыма. *Зоологический журнал*, 82(7), 880–883.
- Ковблюк Н.М. 2004а. Каталог пауков (Arachnida: Aranei) Крыма. *Вопросы развития Крыма. Научно-практический дискуссионно-аналитический сборник*, (15) (*Проблемы инвентаризации крымской биоты*), Таврия-Плюс, Симферополь, 211–262.
- Ковблюк Н.М. 2004б. Переописание и синонимия *Tegenaria lapicidinarum* (Aranei, Agelenidae). *Вестник зоологии*, 38(3), 43–51.
- Ковблюк Н.М. 2004в. Предварительные результаты изучения фауны и биотопического распределения пауков Карадагского природного заповедника. *Национальная академия наук Украины. Карадагский природный заповедник. Летопись природы*. 20 (за 2003 год), 139–145.
- Ковблюк Н.М. 2005. Малоизвестные виды рода *Zelotes* (Aranei, Gnaphosidae) из Крыма. *Вестник зоологии*, 39(5), 3–14.
- Ковблюк М.М. 2006а. *Пауки родины Gnaphosidae (Arachnida, Aranei) фауны Криму: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук: спец. 03.00.08 «Зоологія»*, Київ, 1-20.
- Ковблюк Н.М. 2006б. *Zelotes kukushkini* sp.n. (Aranei, Gnaphosidae) и близкие виды в фауне Палеарктики. *Вестник зоологии*, 40(3), 205–217.
- Ковблюк Н.М. 2007. Новые данные о пауках (Aranei) Крыма. *Проблемы и перспективы общей энтомологии. Тезисы докладов XIII съезда Русского энтомологического общества*, Краснодар, 9-15 сентября 2007 г., ФГОУ ВПО Кубанский государственный аграрный университет, Краснодар, 152–153.
- Ковблюк Н.М. 2008. Пауки рода *Drassodes* (Aranei, Gnaphosidae) фауны Крыма. *Вестник зоологии*, 42(1), 11–24.
- Ковблюк Н.М. 2009. Новые род и вид пауков семейства Lycosidae из Крыма: *Deliriosa karadagensis* gen. et sp. n. *Зоологический журнал*, 88(6), 654–661.
- Ковблюк Н.М. 2012а. Первые данные о видовом составе пауков (Arachnida, Aranei) Казантипского природного заповедника (Крым). *Учёные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия Биология, химия*, 25 (3), 66–73.
- Ковблюк Н.М. 2012б. Предварительные данные о пауках (Arachnida, Aranei) Ялтинского горно-лесного природного заповедника (Крым). *Учёные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия Биология, химия*, 25 (4), 82–97.
- Ковблюк Н.М. 2013а. Новые данные о пауках (Arachnida: Aranei) Крымского природного заповедника (Крым). *Учёные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского*, Серия Биология, химия, 26 (1), 61–79.
- Ковблюк Н.М. 2013б. Фауногенез Крыма и гипотеза Понтиды в свете данных о пауках (Arachnida, Aranei). *Материалы всеукраинской XLII научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов ТНУ, секция «Зоология»*, Симферополь, 26 апреля 2013 г., Крымский научный центр, Симферополь, 18–19.
- Ковблюк Н.М. 2014а. Критика и библиография: Mikhailov K.G. 2013. The spiders (Arachnida: Aranei) of Russia and adjacent countries: a non-annotated checklist. *Arthropoda Selecta. Supplement No.3*. Moscow : KMK Scientific Press Ltd. 262 pp. *Arthropoda Selecta*, 23(1), 85–86.
- Ковблюк Н.М. 2014б. Виды пауков с крымско-балканскими дизъюнктивными ареалами в фауне Крыма. *Материалы XLIII научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов ТНУ, секция «Зоология»*, Симферополь, 25 апреля 2014 г., Симферополь, 11–12.
- Ковблюк Н.М. 2014в. Пауки (Arachnida, Aranei) Крыма: фауногенез и гипотеза Понтиды. *Українська ентомофауністика*, 5(2), 29–53.
- Ковблюк Н.М., Кастрыгина З.А., Надольный А.А. 2012. Экологическое викаривание близких видов пауков (Arachnida, Aranei) в Крыму. *Материалы XIV съезда Русского энтомологического общества*, Санкт-Петербург, 27 августа – 1 сентября 2012 г., Типография ООО Галаника, Санкт-Петербург, 194.
- Ковблюк Н.М., Кукушкин О.В. 2007. Паукообразные (Arachnida). Дополнение к списку видов пауков (Aranei) Карадага. *Национальная академия наук Украины. Карадагский природный заповедник. Летопись природы*, 22 (за 2005 год), 207–210.
- Ковблюк Н.М., Кукушкин О.В. 2008. Паукообразные (Arachnida). Добавление к списку видов пауков (Arachnida: Aranei) Карадага. *Национальная академия наук Украины. Карадагский природный заповедник. Летопись природы*, 23 (за 2006 год), 230–231.
- Ковблюк Н.М., Кукушкин О.В., Гнелица В.А., Надольный А.А. 2008. *Краткий атлас пауков (Arachnida, Aranei) Карадагского природного заповедника*. Н.Орианда, Симферополь, 1–120.
- Ковблюк Н.М., Кукушкин О.В., Надольный А.А. 2009. Паукообразные (Arachnida). Новые находки пауков (Arachnida: Aranei) на Карадаге. *Национальная академия наук Украины. Карадагский природный заповедник. Летопись природы*, 24 (за 2007 год), 162–166.
- Ковблюк Н.М., Надольный А.А. 2007. *Harpactea spasskyi* (Aranei, Dysderidae) из Крыма. *Вестник зоологии*, 41(6), 547–548.
- Ковблюк Н.М., Надольный А.А. 2012. Новые данные о пауках (Arachnida, Aranei) Карадагского природного заповедника НАН Украины. *Материалы XIV съезда Русского энтомологического общества*, Санкт-Петербург, 27 августа – 1 сентября 2012 г., Типография ООО Галаника, Санкт-Петербург, 195.
- Ковблюк Н.М., Надольный А.А., Гнелица В.А., Жуковец Е.М. 2008. Пауки (Arachnida, Aranei) заповедника Мыс Мартыан (Крым, Украина). *Кавказский энтомологический бюллетень*, 4(1), 3–40.
- Ковблюк Н.М., Подопригора В.Н. 2003. Первая находка паука-серебрянки *Argyroneta aquatica* (Aranei, Cybaeidae) в Крыму. *Вестник зоологии*, 37(4), 50.
- Ковблюк Н.М., Прокопенко Е.В., Надольный А.А. 2008. Пауки семейства Dysderidae Украины (Arachnida, Aranei). *Евразийский энтомологический журнал*, 7(4), 287–306.
- Кронеберг А.И. 1875. Путешествие в Туркестан члена-основателя общества А.П.Федченко, совершенное отъ Императорскаго Общества любителей естествознания по поручению Туркестанскаго Генераль-Губернатора К.П. фонь-Кауфмана. Выпуск 10. Том II. Зоогеографическія изслѣдованія. Часть IV. Отдѣль первый. Пауки (Araneae). *Извѣстія Императорскаго Общества любителей естествознания, антропологии и этнографіи*, 19(3), 1–55.
- Кукушкин О.В., Ковблюк Н.М. 2011. Многоножки и паукообразные. В: Морозовой А.Л. ред. *Карадаг заповедный: научно-популярные очерки*, Н.Орианда, Симферополь, 105–111, 275–276.
- Лебединский Я.Н. 1904. К фаунѣ Крымскихъ пещеръ. Продолжение. *Записки Новороссійскаго общества естествоиспытателей*, 25(2), 75–78 + 1–2.

- Лебединский Я.Н. 1914. К фауне Крымских пещер. *Записки Новороссийского общества естествоиспытателей*, 40, 113–131 + 1–2.
- Лукьянов Н. 1897. Список пауков (Araneina, Pseudoscorpionina и Phalangina), водщихся в Юго-Западном крае и смежных с ним губерниях России. *Записки Киевского общества естествоиспытателей*, 14(2), 1–19.
- Марусик Ю.М. 1985. Ревизия пауков рода *Cercidia* Thorell (Aranei: Araneidae) с описанием нового вида. *Вестник ЛГУ*, 3(1 Биология), 114–118.
- Марусик Ю.М. 1985. Систематический список пауков-кругопрядов (Aranei: Araneidae, Tetragnathidae, Theridiosomatidae, Uloboridae) европейской части СССР и Кавказа. *Фауна и экология пауков СССР. Труды Зоологического института АН СССР*, 139, 135–140.
- Марусик Ю.М. 1989. Новые данные о фауне и синонимии пауков СССР. *Фауна и экология пауков и скорпионов. (Арахнологический сборник)*. Наука, Москва, 39–52.
- Марусик Ю.М. 1990. Пауки рода *Chalcoscirtus* (Aranei, Salticidae) фауны СССР. Сообщение 1. *Зоологический журнал*, 69(6), 45–57.
- Миноранский В.А., Пономарёв А.В., Грамотенко В.П. 1981. О пауках населённых пунктов. *Фауна и экология насекомых. (Межвузовский сборник научных трудов)*. Пермский университет, Пермь, 33–44.
- Михайлов К.Г. 1987. Переописание паука *Trachelas maculatus* (Aranei, Corinnidae). *Зоологический журнал*, 66(10), 1583–1586.
- Михайлов К.Г. 1991. Об идентичности и распространении *Micaria rotana* (Aranei, Gnaphosidae). *Вестник зоологии*, 25(3), 77–79.
- Михайлов К.Г. 1992. Пауки рода *Clubiona* Latreille, 1804 (Aranei, Clubionidae) Советского Союза (фаунистический обзор), Фауна и экология пауков, скорпионов и ложноскорпионов СССР. *Труды Зоологического института АН СССР*, 226 (за 1990 г.), 60–69.
- Мокрежцкий С.А. 1914. Фауна Крыма. Очерк, Крым. Путеводитель. *Издание Крымского общества естествоиспытателей. Часть 1. Очерки Крыма. (Типография Таврического губернского земства)*, Симферополь, 73–103.
- Мустафаев А.Р. 2012. Биология крупных пауков-волков Lycosidae (тарантулов) в Крыму. *Материалы всеукраинской ХLI научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов ТНУ, секция «Зоология»*, Симферополь, 21 апреля 2012 г., Крымский научный центр, Симферополь, 23.
- Мустафаев А.Р., Ковблюк Н.М. 2012. Биология *Geolycosa vultuosa* (C.L. Koch, 1838) (Aranei, Lycosidae) в Крыму. *Евразийский энтмологический журнал*, 11, Приложение 1, 153–159.
- Мхеидзе Т.С. 1997. *Пауки Грузии (систематика, экология, зоогеографический обзор)*. Изд-во Тбилисс. ун-та, Тбилиси, 1–390. (на грузинском).
- Надольный А.А. 2013а. Первая находка каракурта, *Latrodectus tredicimguttatus* (Aranei, Theridiidae), на Главной гряде Крымских гор. *Вестник зоологии*, 47(4), 342.
- Надольный А.А. 2013б. Первая находка *Holocnemus pulchei* (Aranei, Pholcidae) в Крыму. *Вестник зоологии*, 47(5), 408.
- Надольный А.А. 2014а. Численность опасного паука каракурта в западном Крыму летом 2012 года. *Материалы ХLIII научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов ТНУ, секция «Зоология»*, Симферополь, 25 апреля 2014 г., Симферополь, 13.
- Надольный А.А. 2014б. К вопросу о возрастных признаках каракурта в Крыму. *Материалы ХLIII научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов ТНУ, секция «Зоология»*, Симферополь, 25 апреля 2014 г., Симферополь, 14.
- Надольный А.О. 2014. *Пауки надродины Lycosoidea (Arachnida, Aranei) Криму: автореф. дис. ... канд. биол. наук*, Київ, 1-20 с.
- Надольный А.А., Ковблюк Н.М. 2007. Ландшафтное распределение и сезонная динамика активности пауков семейства Dysderidae (Aranei) в Крыму. *Проблемы и перспективы общей энтомологии. Тезисы докладов XIII съезда Русского энтомологического общества*, Краснодар, 9-15 сентября 2007г., ФГОУ ВПО Кубанский государственный аграрный университет, Краснодар, 242.
- Надольный А.А., Ковблюк Н.М. 2013. Пауки надсемейства Lycosoidea (Arachnida, Aranei) фауны Крыма. *Материалы всеукраинской ХLII научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов ТНУ, секция «Зоология»*, Симферополь, 26 апреля 2013 г., Крымский научный центр, Симферополь, 21–22.
- Ненилин А.Б. 1984. Материалы к фауне пауков семейства Salticidae СССР. 1. Каталог Salticidae Средней Азии. *Фауна и экология паукообразных*, Пермский университет, Пермь, 6–37.
- Ненилин А.Б. 1985. Материалы к фауне пауков семейства Salticidae СССР. 2. Итоги изучения Salticidae СССР. *Труды Зоологического института АН СССР (Фауна и экология пауков СССР)*, 139), Санкт-Петербург, 129–134.
- Никитенко Г.Н., Свиридов С.В. 1999. Энтомо- и акрафаги вредителей плодовых культур и винограда Южного берега Крыма и южнобережного предгорья (видовой состав и особенности распределения). *Вестник зоологии*, Отдельный выпуск 10, 39–59.
- Новиков М.М. 1912. Скельская сталактитовая пещера и её фауна. *Записки Крымского общества естествоиспытателей и любителей природы*, 1, 97–109.
- Овчаренко В.И. 1982. Систематический список пауков сем. Gnaphosidae (Aranei) европейской части СССР и Кавказа. *Энтомологическое обозрение*, 61(4), 830–844.
- Ончуров М.В. 1998. Ревизия аранеофауны Крыма. *Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана. (Тематический сборник научных трудов Симферопольского государственного университета)*, 10), 45–47.
- Ончуров М.В. 2000. Пауки жертвы личинок роющей осы *Sceliphron destillatorium* Illiger (Hymenoptera, Sphecidae). *Актуальные вопросы современной биологии. Материалы I республиканской конференции молодых учёных Крыма*, Симферополь, 18 мая 2000 г., Таврия, Симферополь, 86–88.
- Ончуров М.В. 2001. Изучение экологии паука-кругопряда *Argiope bruennichi* (Aranei, Araneidae) на приоритетной территории Дубки. *Заповедники Крыма на рубеже тысячелетий. Материалы республиканской конференции*, Симферополь, 21 апреля 2001 г., Таврия, Симферополь, 86–88.
- Ончуров М.В. 2001. Сравнительное изучение сетей двух видов пауков-кругопрядов (Aranei, Araneidae) из Крыма. *Учёные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия Биология*, 14 (2), 134–137.
- Ончуров М.В. 2011. Сравнительное изучение сетей пауков-кругопрядов (Aranei, Araneidae) в Крыму. *Экосистемы, их оптимизация и охрана*, 2 (21), 140–147.
- Подгородецкий П.Д. 1988. *Крым: Природа: Справочное издание*. Таврия, Симферополь, 1–192.
- Пономарёв А.В., Ковблюк Н.М. 2009. *Trochosa hirtipes* sp.n. и *Gnaphosa juscunda* Thorell, 1875 (Arachnida: Aranei) с Западного Кавказа. *Кавказский энтомологический бюллетень*, 5(1), 7–12.
- Попов Е.Б. 1971. Новые данные о мигаломорфном пауке *Atyrus muralis* Bertkau (сем. Atyridae, подотряд Mugalomorphae). *Труды Ленинградского общества естествоиспытателей*, 77–80(1), 182–185.
- Рейнгард В. 1896. К сведениям об *Argiope lobata* Pall. *Труды общества испытателей природы при Харьковском университете*, 30, 28–33. [цит. по: Харитонов, 1932].

- Сингаевский Е.Н. 2009. Интересные находки пауков семейства Theridiidae в Среднем Приднестровье Украины. *Тезисы доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів 2009*, Київ, 8-9.04.2009 р., Київ, 49–50. (Зоологічний кур'єр № 3).
- Спасский С.А. 1927. Материалы к фауне пауков Таврической губернии. *Известия Донского института сельского хозяйства и мелиорации*, 7, 66–80.
- Спасский С.А. 1936. Новые для СССР виды и роды пауков. *Труды Зоологического института АН СССР*, 3, 533–536.
- Танасевич А.В., Еськов К.Ю. 1987. Пауки рода *Lepthyphantes* (Aranei, Linyphiidae) в фауне Сибири и Дальнего Востока. *Зоологический журнал*, 66(2), 185–197.
- Танасевич А.В. 1990. Пауки семейства Linyphiidae фауны Кавказа (Arachnida, Aranei). *Фауна наземных беспозвоночных Кавказа*. Наука, Москва, 5–114, 235.
- Толстова Ю.С., Атанов Н.М. 1982. Действие химических средств защиты растений на фауну членистоногих плодового сада. 1. Долговременное воздействие пестицидов на агроценоз. *Энтомологическое обозрение*, 61(3), 441–453.
- Тыщенко В.П. 1971. *Определитель пауков Европейской части СССР*. Наука, Ленинградское отделение, Ленинград, 1–281. (Определители по фауне СССР, издаваемые Зоологическим институтом АН СССР; Вып. 109).
- Уточкин А.С. 1960. Материалы к фауне пауков рода *Oxurtila* Sim. в СССР. *Учёные записки Пермского университета*, 13(1), 47–61.
- Уточкин А.С. 1985. Материалы к фауне пауков рода *Heriaeus* (Aranei, Thomisidae) СССР, Фауна и экология пауков СССР. *Труды Зоологического института АН СССР*, 139, 105–113.
- Фатерьга А.В., Ковблюк Н.М. 2013. Экология гнездования роющей осы *Sceliphron curvatum* (F. Smith, 1870) (Hymenoptera, Sphecidae) на Украине. *Евразийский энтомологический журнал*, 12(3), 309–314.
- Фатерьга А.В., Ковблюк Н.М. 2014. Экология гнездования осы *Sceliphron destillatorium* (Illiger, 1807) (Hymenoptera, Sphecidae) в Крыму. *Энтомологическое обозрение*, 93(1), 43–52.
- Фаусек В.А. 1909. Отложения гуанина у пауков (Araneae). *Записки Императорской Академии наук по физико-математическому отделению*, Сер. 8, 24(3), 1–58 + 1–4.
- Харитонов Д.Е. 1932. *Каталог русских пауков*. Издательство Академии наук СССР, Ленинград, 1–206. (Приложение к т. 32 Ежегодника зоологического музея).
- Харитонов Д.Е. 1936. Дополнение к каталогу русских пауков. *Учёные записки Пермского университета*, 2(1), 167–225.
- Харитонов Д.Е. 1939. О пещерных пауках Абхазии. *Материалы к фауне Абхазии*. Грузинский филиал Академии наук СССР Зоологический сектор, Тбилиси, 197–211.
- Харитонов Д.Е. 1947. К фауне пауков Крымских пещер. *Тезисы докладов карстово-спелеологической конференции*. Естественно-научный институт, Молотов, 1–2. [цит. по: Mikhailov, 1997].
- Харитонов Д.Е. 1947. К фауне пауков Крымских пещер. *Спелеологический бюллетень Естественно-научного института при Молотовском государственном университете*, 1, 43–54.
- Харитонов Д.Е. 1956. Обзор пауков семейства Dysderidae фауны СССР. *Учёные записки Молотовского государственного университета*, 10(1), 17–39.
- Шатилов И.Н. 1866. О пауке, доставленном из Крыма. *Известия Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии*, 3(1), 175–177. [цит. по: Mikhailov, 1997].
- Шатилов И.Н., Зенгер Н.К. 1888. Фаунистические поездки в Крым. О пауке-ядовитике из Крыма. *Известия Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии*, 54. Тр. Зоол. отд. 2, 305–306. [цит. по: Михайлов, 1997].
- Ausserer A. 1871. Neue Radspinnen. *Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, 21, 815–832.
- Becker L. 1896. Les Arachnides de Belgique. Deuxieme partie. *Annales Musee Royal d'Histoire naturelle de Belgique*, 12(1), 1–127 + 1–25.
- Blauwe R. de 1980. Revision de la famille des Agelenidae (Araneae) habitant la region Mediterraneenne. *Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique*, 52. Entomologie, 11, 1–28.
- Bolzern A., Burckhardt D., Hanggi A. 2013. Phylogeny and taxonomy of European funnel-web spiders of the *Tegenaria-Malthonica* complex (Araneae: Agelenidae) based upon morphological and molecular data. *Zoological Journal of the Linnean Society*, 168, 723–848.
- Bosmans R. 2009. Revision of the genus *Zodarion* Walckenaer, 1933, part III. South East Europe and Turkey (Araneae: Zodariidae). *Contribution to Natural History*, 12, 211–295.
- Braun R. 1965. Beitrag zur einer Revision der palaarktischen Arten der *Philodromus aureolus* – Gruppe (Arachnida, Araneae). I. Morphologisch-systematischer Teil. *Senckenbergiana biologica*, 46(5), 369–428.
- Brignoli P.M. 1980. Secondo contributo alla conoscenza dei ragni cavernicoli della Jugoslavia (Araneae). *Revue Suisse Zoologie*, 87(1), 183–192.
- Buchar J., Thaler K. 1995. Zur variation der Kopulationsorgane von *Pistius truncatus* (Pallas) (Araneida, Thomisidae) in Mitteleuropa. *Linzer biologische Beiträge*, 27(2), 653–663.
- Buchar J., Thaler K. 1998. Lycosidae from the high alpine zone the Caucasus range, with comparative remarks on the fauna of the Alps (Arachnida, Araneae). *Linzer biologische Beiträge*, 30(2), 707–717.
- Charitonov D.E. 1937. Contribution to the fauna of Crimean spiders. *Festschrift zum 60 Geburtstag von Professor Dr. Embrik Strand*, 3, 127–140.
- Chatzaki M. 2010. New data on the least known zelotines (Araneae, Gnaphosidae) of Greece and adjacent regions. *Zootaxa*, 2564, 43–61.
- Deeleman-Reinhold C.L., Deeleman P.R. 1988. Revision des Dysderinae (Aranei, Dysderidae), les especes mediteraneennes occidentales exceptes. *Tijdschrift voor Entomologie*, 131, 141–269.
- Doblika K. 1853. Beitrag zur Monographie der Spinnengeschlechts *Dysdera*. *Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, 3, 115–124.
- Doleschall L. 1852. Systematische Verzeichniss der im Kaiserthum Oesterreich vorkommenden Spinnen. *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Classe*, Wien, 9(3), 622–651.
- Dunin P.M. 1986. The spider family Segestriidae in the USSR fauna (Arachnida: Araneae: Haplogynae). *Senckenbergiana biologica*, 66(4/6), 327–332.
- Efimik V.E. 1999. A review of the spider genus *Tibellus* Simon, 1875 of the East Palaearctic (Aranei: Philodromidae). *Arthropoda Selecta*, 8(2), 103–124.
- Eskov K.Y., Marusik Y.M. 1995. On the spiders (Arachnida, Araneae) from the Saur Mt. Range, Eastern Kazakhstan. *Beitrage zur Araneologie*, 4, 55–94.
- Esyunin S.L., Marusik Y.M. 2000. A new species of the genus *Devade* Simon, 1884 from Mongolia, with notes on *D. tenella* (Tyschenko, 1965) (Aranei, Dictynidae). *Arthropoda Selecta*, 9(2), 129–131.
- Esyunin S.L., Farzalieva G.Sh. 2001. Redescription of *Tegenaria taurica* Charitonov, 1947 (Aranei: Agelenidae). *Arthropoda Selecta*, 10(3), 261–263.
- Falk J.P. 1786. Beitrage zur topographischen Kenntniss des Russischen Reiches. Bd. 3. Beitrage zur Thierkunde und Volkerbeschreibung. St. Petersburg, 283–584, 1–25. [пауки на с. 443–444].
- Fedorjak M.M., Zhukovets E.M. 2010. Spiders in apartment buildings of Ukraine cities. *Book of abstracts of the 18th International Congress*

- of *Arachnology*, Siedlce, 11–17 July 2010, University of Podlasie & International Society of Arachnology, Siedlce, 130–134.
- Fuhn I.E., Niculescu-Burlacu F. 1971. *Fauna Republicii Socialiste Romania. Vol. 5. Arachnida. Fascicula 3. Fam. Lycosidae*. Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, Bucharesti, 1–251.
- Gmelin J.F. 1789. *Caroli a Linné systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis*. Tomus I. Editio decima tertia, aucta, reformata, Pars 5. Lipsiae, 2946–2961.
- Gnelitsa V.A. 2004. *Araeoncus tauricus* sp.n.: a new spider species (Araneae: Linyphiidae) from the Crimea, Ukraine. In: Logunov D.V. & Penney D. (eds.) *European Arachnology 2003 (Proceedings of the 21th European Colloquium of Arachnology, St.-Petersburg, 4–9 August 2003)*. *Arthropoda Selecta*, Special Issue 1, 79–82.
- Gnelitsa V.A. 2006. A new species of the genus *Diplocephalus* Bertkau, 1833 (Aranei: Linyphiidae) from the Crimea. *Arthropoda Selecta*, 14(4), 373–376.
- Gnelitsa V.A. 2006. *Typhochrestus longisulcus* sp.n., a new spider species from the Crimean Peninsula, Ukraine (Araneae: Linyphiidae). In: C. Deltshv & P. Stoev (eds.) *European Arachnology 2005*. *Acta zoologica bulgarica Supplement 1*, 73–76.
- Gnelitsa V.A. 2007. A new species of *Erigonoplus* (Araneae, Linyphiidae) from Crimea, Ukraine. *Journal of Arachnology*, 35(1), 208–211.
- Gnelitsa V.A. 2008a. Spiders of the genus *Centromerus* from Crimea (Aranei: Linyphiidae). *Arthropoda Selecta*, 16(1), 29–32.
- Gnelitsa V.A. 2008b. *Pelecopsis steppensis* sp.n. (Aranei: Linyphiidae) from southern Ukraine. *Arthropoda Selecta*, 16(2), 137–141.
- Gnelitsa V.A. 2009a. A survey of Crimean Linyphiidae (Aranei). 1. On seven rare and little known linyphiids from Crimea. *Arthropoda Selecta*, 17(3–4), 191–202.
- Gnelitsa V.A. 2009b. A new species of *Incestophantes* Tanasevitch, 1992 (Araneae, Linyphiidae) from Ukraine. *ZooKeys*, 16, 309–317.
- Gnelitsa V.A. 2011. *Mecynargus minutipalpis* sp.n. (Araneae: Linyphiidae) from Ukraine. *Acta zoologica bulgarica*, 63(1), 61–66.
- Gnelitsa V.A. 2012. The genus *Sintula* (Aranei, Linyphiidae) in Ukraine, with the description of a new species. *Vestnik zoologii*, 46(1), 17–23.
- Gromov A.V. 1997. New records of spider *Achaearanea tabulata* Levi (Arachnida: Araneae, Theridiidae) in Palearctics. *Известия Министерства науки – Академии наук Республики Казахстан. Серия биологическая и медицинская*, 1, 31–35.
- Helsdingen P.J., 2013. *Fauna Europaea: Araneae. Database. Version 2.6.2. 2013, www.faunaeur.org*.
- Hermann O. 1879. *Ungarns Spinnen-Fauna*. 3. Verlag der K.U. Naturwissenschaftlichen Gesellschaft, Budapest, 1–394.
- Huber B.A. 2011. Revision and cladistic analysis of *Pholcus* and closely related taxa (Araneae, Pholcidae). *Bonner Zoologische Monographien*, 58, 1–509.
- Kastrygina Z.A., Kovblyuk M.M. 2013. A review of the spider genus *Thanatus* C.L. Koch, 1837 in Crimea (Aranei: Philodromidae). *Arthropoda Selecta*, 22(3), 239–254.
- Kastrygina Z.A., Kovblyuk M.M. 2014. The spider genus *Pulchellodromus* Wunderlich, 2012 in the Crimea (Aranei: Philodromidae). *Arthropoda Selecta*, 23(2), 279–283.
- Kessler K. 1849. Beitrag zur Naturgeschichte und Anatomie der Gattung *Lycosa*. *Bull. Soc. Nat. Moscou*, 2, 480–523 + taf. 9. [цит. по: Харитонов, 1932].
- Koppen F.T. 1881. *Über einige in Russland vorkommende giftige und vermeintlich giftige Spinnen. Beiträge zur Kenntnis d. Russischen Reiches*. Kais. Akad. Wiss., St.Petersburg, 2te Folge, Bd. 4, 179–227. (цит. по: Харитонов, 1932).
- Koppen F.T. 1882. *Schadliche Insekten*. St.Petersburg, Bd. 2. (цит. по: Харитонов, 1932).
- Kovblyuk N.M. 2001. Redescription of *Amaurobius strandi* Charitonov, 1937 stat. n. from the Crimea (Aranei: Amaurobiidae). *Arthropoda Selecta*, 10(3), 213–216.
- Kovblyuk N.M. 2002. Records of Caucasian spider species in the Crimea (Arachnida, Araneae). *Program, abstracts, list of participants of the 20th European Colloquium of Arachnology*, Szombathely, 22–26 July 2002, Balogh es Tarsa Nyomda, Szombathely, 71.
- Kovblyuk N.M. 2003a. The spider genus *Trachyzelotes* in the Crimea, South Ukraine (Araneae: Gnaphosidae). *Program, abstracts, list of participants of the 21th European Colloquium of Arachnology*, St. Petersburg, 4–9 August 2003, St. Petersburg University Press, St. Petersburg, 48.
- Kovblyuk N.M. 2003b. The spider genus *Drassyllus* Chamberlin, 1922 in the Crimean fauna, with description of a new species (Aranei: Gnaphosidae). *Arthropoda Selecta*, 12(1), 23–28.
- Kovblyuk M.M. 2004a. A survey of spider species with Crimeo-Caucasian disjunct ranges (Arachnida, Araneae). In: F. Samu & Cs. Szinetar (eds.) *European Arachnology 2002*. Plant Protection Institute & Berzsenyi College, Budapest, 251–258.
- Kovblyuk N.M. 2004b. The spider genus *Trachyzelotes* Lohmander, 1944 in the Crimea, south Ukraine (Araneae: Gnaphosidae). In: Logunov D.V. & Penney D., eds. *European Arachnology 2003 (Proceedings of the 21th European Colloquium of Arachnology, St.-Petersburg, 4–9 August 2003)*. *Arthropoda Selecta*, Special Issue 1, 139–146.
- Kovblyuk M.M. 2004c. Spider genus *Zelotes* (Aranei, Gnaphosidae) from Crimea, South Ukraine. *Program, abstracts, list of participants of the 16th International Congress of Arachnology*, Ghent, 2–7 August 2004, Ghent University, Ghent, 238.
- Kovblyuk M.M. 2005. The spider genus *Gnaphosa* Latreille, 1804 in the Crimea (Aranei: Gnaphosidae). *Arthropoda Selecta*, 14(2), 133–152.
- Kovblyuk M.M. 2006. *Malthonica podoprygorai* sp.n. from the Crimea (Aranei: Agelenidae). *Arthropoda Selecta*, 15(1), 23–27.
- Kovblyuk M.M. 2010. Diversity and endemism of spiders (Arachnida: Araneae) of the Crimean Peninsula, Ukraine. *Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology*, Siedlce, 11–17 July 2010, University of Podlasie & International Society of Arachnology, Siedlce, 224–226.
- Kovblyuk M.M., Kastrygina Z.A. 2011. On two closely related funnel-web spider species, *Agelena orientalis* C.L. Koch, 1837, and *A. labyrinthica* (Clerck, 1757) (Aranei, Agelenidae). *Arthropoda Selecta*, 20(4), 273–282.
- Kovblyuk M.M., Kastrygina Z.A. 2012. Redescription of little-known gnaphosid spider *Talanites strandi* Spassky, 1940 (Aranei: Gnaphosidae) from Crimea. *Arthropoda Selecta*, 21(2), 187–190.
- Kovblyuk M.M., Kastrygina Z.A. 2015. A new species of *Talavera* Peckham et Peckham, 1909 (Aranei: Salticidae) from the Crimea. *Arthropoda Selecta*, 24(2), 201–205.
- Kovblyuk M.M., Kastrygina Z.A., Omelko M.M. 2012. A review of the spider genus *Haplodrassus* Chamberlin, 1922 in Crimea (Ukraine) and adjacent areas (Araneae, Gnaphosidae). *ZooKeys*, 205, 59–89.
- Kovblyuk M.M., Kastrygina Z.A. 2013. Two interesting species of the genus *Harpactea* from Crimea (Aranei: Dysderidae). *Arthropoda Selecta*, 22(3), 233–238.
- Kovblyuk M.M., Kastrygina Z.A., Omelko M.M. 2014. New *Lathys* Simon, 1884 species from Crimea (Aranei: Dictynidae). *Arthropoda Selecta*, 23(2), 195–198.
- Kovblyuk M.M., Nadolny A.A. 2007. *Malthonica dalmatica* (Kulczynski, 1906), a spider new to the former Soviet Union (Aranei: Agelenidae). *Arthropoda Selecta*, 16(1), 19–22.
- Kovblyuk M.M., Nadolny A.A. 2008. The spider genus *Micaria* Westring, 1851 in the Crimea (Aranei: Gnaphosidae). *Arthropoda Selecta*, 16(4), 215–236.
- Kovblyuk M.M., Nadolny A.A. 2009. The spider genus *Trachelas* L. Koch, 1872 in Crimea and Caucasus with the description of

- Paratrachelas* gen.n. (Aranei: Corinnidae). *Arthropoda Selecta*, 18(1/2), 35–46.
- Kovblyuk M.M., Nadolny A.A. 2010. *Cryptodrassus hungaricus* and *Leptodrassex memorialis* from Crimea (Aranei: Gnaphosidae). *Arthropoda Selecta*, 19(3), 189–197.
- Kovblyuk M.M., Nadolny A.A. 2011. Redescription of a little-known species, *Pholcus crassipalpis* Spassky, 1937 (Aranei: Pholcidae). *Arthropoda Selecta*, 20(4), 267–272.
- Kovblyuk M.M., Seyyar O., Demir H., Topcu A. 2009. New taxonomic and faunistic data on the gnaphosid spiders of Turkey (Aranei: Gnaphosidae). *Arthropoda Selecta*, 18(3–4), 169–187.
- Kovblyuk M.M., Tuneva T.K. 2009. Three interesting species of Gnaphosidae from Crimea (Arachnida: Aranei). *Arthropoda Selecta*, 17(3–4), 157–164.
- Kovblyuk M.M., Marusik Yu.M., Omelko M.M. 2013. On four poorly known species of spiders (Araneae: Gnaphosidae, Lycosidae) described by T. Thorell from Crimea. *Acta Zoologica Bulgarica*, 65(3), 423–427.
- Kovblyuk M.M., Marusik Yu.M., Ponomarev A.V., Gnelitsa V.A., Nadolny A.A. 2011. Spiders (Arachnida: Aranei) of Abkhazia. *Arthropoda Selecta*, 20(1), 21–56.
- Kronstedt T., Logunov D.V. 2003. Separation of two species standings as *Sitticus zimmermanni* (Simon, 1877) (Araneae, Salticidae), a pair of altitudinally segregated species. *Revue Suisse de Zoologie*, 110(4), 855–873.
- Kulczyński W. 1895. Araneae a Dre G. Horvath in Bessarabia, Chersoneso Taurico, Transcaucasia et Armenia Russica collectae. *Termesztudományi Füzetek*, 18(3–39) + 1.
- Kulczyński W. 1905. Fragmenta Arachnologica (1.). 1. Descriptiones specierum novatum. *Bulletin de l'Acad. des Sciences de Cracovie. Cl. Sci. math. Natur*, 533–668.
- Le Peru S. 2011. The spiders of Europe, a synthesis of data. Volume 1. Atypidae to Theridiidae. *Memoires de la Societe Linneenne de Lyon*, 2, 1–522.
- Levy G. 1984. The spider genera *Singa* and *Hypsosinga* (Araneae, Araneidae) in Israel. *Zoologica Scripta*, 13(2), 121–133.
- Levy G. 1990. On the cribellate spider *Zoropsis lutea* in Israel (Araneae, Zoropsidae). *Bulletin of the British Arachnological Society*, 8(5), 139–143.
- Levy G. 2002. Spiders of the genera *Micaria* and *Aphantaulax* (Araneae, Gnaphosidae) from Israel. *Israel Journal of Zoology*, 48, 111–134.
- Logunov D.V. 1996. Preliminary report on the Euro-Siberian faunal connections of jumping spiders (Araneae, Salticidae). *Acta Zoologica Fennica*, 201, 71–76.
- Logunov D.V. 1998a. *Pseudeuophrys* is a valid genus of the jumping spiders (Araneae, Salticidae). *Revue Arachnologique*, 12, (11), 109–128.
- Logunov D.V. 1998b. New species and new records of Palaearctic *Sitticus* (Araneae: Salticidae). *Zoosystematica Rossica*, 7(1), 77–83.
- Logunov D.V. 1999. Redefinition of the genus *Habrocestoides* Proszynski, 1992, with establishment of a new genus, *Chinattus* gen.n. (Araneae: Salticidae). *Bulletin of the British Arachnological Society*, 11(4), 139–149.
- Logunov D.V. 2000. A redefinition of the genera *Bianor* Peckham & Peckham, 1885 and *Harmochirus* Simon, 1885, with the establishment of a new genus *Sibianor* gen.n. (Aranei, Salticidae). *Arthropoda Selecta*, 9(4), 221–286.
- Logunov D.V. 2004. Notes on new and poorly known Palaearctic species of the genera *Neon*, *Sitticus* and *Synageles* (Araneae: Salticidae). *Bulletin of the British Arachnological Society*, 13(2), 33–40.
- Logunov D.V. 2006. Notes on *Xysticus kempeleni* Thorell, 1872 and two closely related spider species (Araneae, Thomisidae). *Acta Arachnologica*, 55(1), 59–66.
- Logunov D.V. 2013. Redescription of *Alopecosa krynickii* (Thorell, 1875) (Aranei: Lycosidae) from the Crimea. *Arthropoda Selecta*, 22(4), 353–356.
- Logunov D.V., Guseinov E.F. 2001. Faunistic review of the jumping spiders of Azerbaijan (Aranei: Salticidae), with additional faunistic records from neighbouring Caucasian countries. *Arthropoda Selecta*, 10(3), 243–260.
- Logunov D.V., Guseinov E.F. 2008. A faunistic review of the spider family Philodromidae (Aranei) of Azerbaijan. *Arthropoda Selecta*, 17(1–2), 117–131.
- Logunov D.V., Kronstedt T. 2003. A review of the genus *Talavera* Peckham and Peckham, 1909 (Araneae, Salticidae). *Journal of Natural History*, 37, 1091–1154.
- Logunov D.V., Marusik Yu.M. 1994. New data on the jumping spiders of the Palaearctic fauna (Aranei, Salticidae). *Arthropoda Selecta*, 3(1/2), 101–115.
- Logunov D.V., Marusik Yu.M., Rakov S.Yu. 1999. A review of the genus *Pellenes* in the fauna of Central Asia and the Caucasus (Araneae, Salticidae). *Journal of Natural History*, 33(1), 89–148.
- Logunov D.V., Marusik Yu.M. 2000. Miscellaneous notes on Palaearctic Salticidae (Arachnida: Aranei). *Arthropoda Selecta*, 8(4), 263–292.
- Logunov D.V., Rakov S.Yu. 1998. Miscellaneous notes on Middle Asian jumping spiders (Aranei: Salticidae). *Arthropoda Selecta*, 7(2), 117–144.
- Logunov D.V., Wesolowska W. 1995. New data on some poorly known Palaearctic species of *Sitticus* (Araneae: Salticidae). *Genus*, 6(2), 163–175.
- Marusik Yu.M. 1994. A check-list of spiders with trans-Palaearctic distribution. *Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat*, 26 (345), 273–279.
- Marusik Yu.M. 2008. Synopsis of the *Ozyptila rauda*-group (Araneae, Thomisidae), with revalidation of *Ozyptila balkarica* Ovtsharenko, 1979. *Zootaxa*, 1909, 52–64.
- Marusik Yu.M., Gnelitsa V.A., Kovblyuk M.M. 2005. A new species of *Synaphris* (Araneae, Synsphyridae) from Ukraine. *Bulletin of the British Arachnological Society*, 13(4), 125–130.
- Marusik Yu.M., Koponen S., Fritzen N.R. 2009. On two sibling *Lathys* species (Araneae, Dictynidae) from northern Europe. *ZooKeys*, 16, 181–195.
- Marusik Yu.M., Kovblyuk M.M., Nadolny A.A. 2009. A survey of *Lathys* Simon, 1884, from Crimea with resurrection of *Scotolathys* Simon, 1884 (Aranei: Dictynidae). *Arthropoda Selecta*, 18(1–2), 21–33.
- Marusik Yu.M., Kovblyuk M.M., Koponen S. 2011. A survey of the East Palaearctic Lycosidae (Araneae). 9. Genus *Xerolycosa* Dahl, 1908 (Evippinae). *ZooKeys*, 119, 11–27.
- Marusik Yu.M., Kunt K.B., Danisman T. 2009. Spiders (Aranei) new to the fauna of Turkey. I. New species records of Theridiidae. *Arthropoda Selecta*, 18(1–2), 69–75.
- Marusik Yu.M., Lehtinen P.T., Kovblyuk M.M. 2005. *Cozyptila*, a new genus of crab spiders (Aranei: Thomisidae: Thomisinae: Coriarachnini) from the western Palaearctic. *Arthropoda Selecta*, 13(3), 151–163.
- Menge A. 1866. *Preussische Spinnen. I. Abteilung. Schrift. Naturforsch. Ges. Danzig. (N. F.)*, 1, 1–152.
- Menge A. 1875. *Preussische Spinnen. 7. Abteilung. Schrift. Naturforsch. Ges. Danzig. (N. F.)*, 3(2), 423–454 + 71–75.
- Mikhailov K.G. 1987. Contribution to the fauna of the genus *Micaria* Westring, 1851 of the USSR. 1 (Aranei, Gnaphosidae). *Spixiana*, 10(3), 319–334.
- Mikhailov K.G. 1989. The spider genus *Clubiona* Latreille, 1804 in the Caucasus, USSR (Arachnida: Araneae: Clubionidae). *Senckenbergiana biologica*, 70(4/6), 299–322.
- Mikhailov K.G. 1992. The spider genus *Clubiona* Latreille, 1804 (Arachnida, Aranei, Clubionidae) in the USSR fauna: a critical review with taxonomical remarks. *Arthropoda Selecta*, 1(3), 3–34.

- Mikhailov K.G. 1996. A check-list of the spiders of Russia and other territories of the former USSR. *Arthropoda Selecta*, 5(1–2), 75–137.
- Mikhailov K.G. 1997. *Catalogue of the spiders of the territories of the former Soviet Union (Arachnida, Aranei)*. Zoological Museum of the Moscow State University, Moscow, 1–416.
- Mikhailov K.G. 1998. *Catalogue of the spiders (Arachnida, Aranei) of the territories of the former Soviet Union. Addendum 1*. KMK Scientific Press Ltd, Moscow, 1–50.
- Mikhailov K.G. 1999. *Catalogue of the spiders (Arachnida, Aranei) of the territories of the former Soviet Union. Addendum 2*. Zoological Museum, Moscow State University, Moscow, 1–39.
- Mikhailov K.G. 2000. *Catalogue of the spiders (Arachnida, Aranei) of the territories of the former Soviet Union. Addendum 3*. Zoological Museum, Moscow State University, Moscow, 1–33.
- Mikhailov K.G. 2003. The spider genus *Clubiona* Latreille, 1804 (Aranei: Clubionidae) in the fauna of the former USSR: 2003 update. *Arthropoda Selecta*, 11(4), 283–317.
- Mikhailov K.G. 2013. The spiders (Arachnida: Aranei) of Russia and adjacent countries: a non-annotated checklist. *Arthropoda Selecta*, Supplement 3, 1–262.
- Mikhailov K.G., Mikhailova E.A. 2002. Altitudinal and biotopic distribution of the spider family Gnaphosidae in North Ossetia (Caucasus Major). In: Toft S. & N. Scharff (eds.) *European Arachnology 2000: Proceeding of the European Colloquium of Arachnology*. Aarhus University Press, 261–265.
- Millidge A.F. 1977. The conformation of the male palpal organs of Linyphiid spiders, and its application to the taxonomic analysis of the family (Araneae: Linyphiidae). *Bulletin of the British Arachnological Society*, 4(1), 1–60.
- Moradmand M., Jager P. 2012. Taxonomic revision of the huntsman spider genus *Eusparassus* Simon, 1903 (Araneae: Sparassidae) in Eurasia. *Journal of Natural History*, 46(39–40), 2439–2496.
- Nadolny A.A., Kovblyuk M.M. 2006. *Carpathonesticus borutzkyi*, the first record of Nesticidae from the Crimea (Aranei: Nesticidae). *Arthropoda Selecta*, 15(4), 291–294.
- Nadolny A.A., Kovblyuk M.M. 2010a. Differentiation of *Nurscia albomaculata* and *N. albognata* (Araneae: Titanocidae): two sibling and sympatric species from Crimea, Ukraine. *Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology*, Siedlce, 11–17 July 2010, University of Podlasie & International Society of Arachnology, Siedlce, 307–308.
- Nadolny A.A., Kovblyuk M.M. 2010b. On two closely related wolf spider species *Alopecosa beckeri* (Thorell, 1875) and *A. taeniopus* (Kulczynski, 1895) (Aranei, Lycosidae). *Arthropoda Selecta*, 19(4), 237–247.
- Nadolny A.A., Kovblyuk M.M. 2011a. The spider genus *Pirata* Sundevall, 1833 (Aranei: Lycosidae) in Crimea and Abkhazia. *Arthropoda Selecta*, 20(3), 175–194.
- Nadolny A.A., Kovblyuk M.M. 2011b. Undescribed species of *Alopecosa* Simon, 1885 (Araneae, Lycosidae) from south Ukraine. *Book of abstracts of the 26th European Congress of Arachnology*, Sede Boqer, 4–8 September 2011, Ben-Gurion University of the Negev Blaustein Institutes for Desert Research, Sede Boqer, 116.
- Nadolny A.A., Kovblyuk M.M. 2012. Members of *Pardosa amentata* and *P. lugubris* species groups in Crimea and Caucasus with notes on *P. abagensis* (Aranei: Lycosidae). *Arthropoda Selecta*, 21(1), 67–80.
- Nadolny A.A., Kovblyuk M.M., Marusik Yu.M. 2013. Wolf spiders (Aranei, Lycosidae) in Crimea, Ukraine. *Abstract book of 19-th International Congress of Arachnology*, Kenting National Park, Taiwan, 23–28 June 2013, Tunghai University, Taichung City, 217.
- Nadolny A.A., Ponomarev A.V., Dvadenko K.V. 2012. A new wolf spider species in the genus *Alopecosa* Simon, 1885 (Araneae: Lycosidae) from Eastern Europe. *Zootaxa*, 3484, 83–88.
- Nadolny A.A., Ponomarev A.V., Kovblyuk M.M., Dvadenko K.V. 2012. New data on *Pisaura novicia* (Aranei: Pisauridae) from eastern Europe. *Arthropoda Selecta*, 21(3), 255–267.
- Nadolny A.A., Turbanov I.S. 2014. The first record of *Aituaria pontica* (Aranei, Nesticidae) in the Crimea. *Vestnik zoologii*, 48(6), 569.
- Nordmann A. von 1863. Erstes Verzeichniss der in Finnland und Lappland bisher gefundenen Spinnen, Araneae. *Bidrag till Finlands Naturkannedom, Etnografi och Statistik*, 8, 1–40.
- Ovtsharenko V.I., Platnick N.I., Song D.X. 1992. A review of the North Asian spiders of the genus *Gnaphosa* (Araneae, Gnaphosidae). *Bulletin of the American Museum of Natural History*, 212, 1–88.
- Oxford G.S., Reillo P.R. 1994. The world distribution of species within the *Enoplognatha ovata* group (Araneae: Theridiidae): implications for their evolution and for previous research. *Bulletin of the British Arachnological Society*, 9(7), 226–232.
- Pereleschina W. 1927. Beitrag zur Kenntnis der Spinnenfauna von Askania Nova. *Trav. Mus. Zool. Acad. Sc. Ukraine*, 3, 53–56.
- Prószyński J. 1976. *Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodziną Salticidae (Aranei) Regionów Palearktycznego i Nearktycznego*. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Siedlce, 1–260.
- Prószyński J. 1979. Systematic studies on East Palaearctic Salticidae. III. Remarks on Salticidae of the USSR. *Annales zoologici Polska Akademia Nauk*, 34(11), 299–369.
- Proszynski J. 1987a. *Atlas rysunkow diagnostycznych mniej znanych Salticidae*. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej, Siedlce, 1–172.
- Prószyński J. 1987b. *Atlas rysunkow diagnostycznych mniej znanych Salticidae*. 2. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej, Siedlce, 85–100.
- Prószyński J. 1990. *Catalogue of Salticidae. Synthesis of quotations in the world literature since 1940, with basic taxonomic data since 1758*. Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej, Siedlce, 1–366.
- Rakov S.Yu., Logunov D.V. 1997a. A critical review of the genus *Heliophanus* C.L. Koch, 1833 of the Middle Asia and the Caucasus (Aranei Salticidae). *Arthropoda Selecta*, 5(3/4), 67–104.
- Rakov S.Yu., Logunov D.V. 1997b. Taxonomic notes on the genus *Menemerus* Simon, 1868 in the fauna of Middle Asia (Araneae, Salticidae). *Proceedings of the 16th European Colloquium of Arachnology*, Siedlce, 10.03.1997, Siedlce, 271–279.
- Ratschker U.M., Bellmann H. 1995. Untersuchungen zur taxonomie und verbreitung von *Eresus cinnaberinus* (Olivier, 1789) (Araneae, Eresidae). *Mitt. Dtsch. Ges. allg. angew. Ent.*, Giessen, 9, 897–811.
- Reimoser E. 1919. Katalog der echten Spinnen (Araneae) des Palaarktischen Gebietes. *Abhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, 10(2), 1–280.
- Rezac M., Kral J., Pekar S. 2008. The spider genus *Dysdera* (Araneae, Dysderidae) in central Europe: revision and natural history. *The Journal of Arachnology*, 35(3), 432–462.
- Rezac M., Pekar S., Johannesen J. 2008. Taxonomic review and phylogenetic analysis of central European *Eresus* species (Araneae: Eresidae). *Zoologica Scripta*, 37(3), 263–287.
- Saaristo M.I. 2007. A new subfamily of linyphiid spiders based on a new genus created for the *keyserlingi*-group of the genus *Lepthyphantes* (Aranei: Linyphiidae). *Arthropoda Selecta*, 16(1), 33–42.
- Saaristo M.I., Marusik Yu.M. 2009. A new genus and species of oonopid spider (Araneae, Oonopidae) from Ukraine. *ZooKeys*, 24, 63–74.
- Schlatter D. 1836. *Bruchstücke aus einigen Reisen nach dem südlichen Russland in den Jahren 1822 bis 1828*. Huber und Comp., St. Gallen u. Bern: 1-495 + 2 S. + 14 Pl. + 1 Karte.
- Schmidt P. 1895. Beitrag zur Kenntnis Laufspinnen (Araneae, Citigradae Thor.) Russlands. *Zoologische Jahrbucher. Abtheilung für systematik, geographie und biologie der thiere*, 8(4), 439–484.
- Simon E. 1871. Revision des Attides europeennes. Supplement a la Monographie des Attides (Attidae Sund.). *Annales de la Société Entomologique de France, Ser. 5*, 1(10), 125–230, 329–360.
- Sokolov Yu.N. 1979. The jumping spiders of the USSR (Araneae, Salticidae). *Peckhamia*, 1(6), 122–124.

- Spassky S.A. 1940. Araneae palaearticae novae. 5. *Folia Zoologica et Hydrobiologica*, 10(2), 353–364.
- Spiegelare W., Bosmans R. 2010. Spider fauna in a grass dune remnant at the Black Sea coast (Romania), presenting seven new species for the Romanian fauna including the first description of the female *Harpactrea alexandrae* Lazarov, 2006 (Dysderidae). *Annales Stiintifice ale Universitatii "Al. I. Cuza" Iasi, s. Biologie animală*, 55, 7–16.
- Sterghiu C. 1985. *Fam. Clubionidae. Fauna Republicii Socialiste România: Arachnida, Volumul V, Fascicula 4*. Academia Republicii Socialiste România, Bucuresti, 1–165.
- Strand E. 1910. Einige Arachniden aus der Krim. *Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde*, 63, 114–118.
- Szita E., Logunov D. 2008. A review of the *histrion* group of the spider genus *Philodromus* Walckenaer, 1826 (Araneae, Philodromidae) of the Eastern Palearctic region. *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, 54(1), 23–73.
- Tanasevitch A.V. 1987. The linyphiid spiders of the Caucasus, USSR (Arachnida: Araneae: Linyphiidae). *Senckenbergiana biologica*, 67(4–6), 297–383.
- Tanasevitch A.V. 2007. On a small linyphiid spider collection from Simushir Island, Kurile Islands, Russia, with notes on *Stemonyphantes sibiricus* Grube (Aranei: Linyphiidae). *Arthropoda Selecta*, 15(3), 255–258.
- Tanasevitch A.V. 2009. The linyphiid spiders of Iran (Arachnida, Araneae, Linyphiidae). *Revue Suisse de Zoologie*, 116(3–4), 379–420.
- Tanasevitch A.V. 2013. On synonymy of linyphiid spiders of the Russian fauna. 3 (Arachnida: Araneae: Linyphiidae). *Arthropoda Selecta*, 22(2), 171–187.
- Thaler K., Knoflach B. 1993. Two new *Amaurobius* species (Araneae: Amaurobiidae) from Greece. *Bulletin of the British Arachnological Society*, 9(4), 132–136.
- Thaler K., Knoflach B. 1998. *Zoropsis spinimana* (Dufour), a recent newcomer to Austria (Araneae, Zoropsidae). *Berichte des Naturwissenschaftlich-Medizinisch Verein Innsbruck*, 85, 173–185.
- Thorell T. 1875a. Verzeichniss Südrussischer Spinnen. *Horae Societatis Entomologicae Rossicae*, 11(2), 39–122.
- Thorell T. 1875b. Descriptions of several European and North-African spiders. *Kunglung Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar*, 13(5), 1–204.
- Tongiorgi P. 1966. Wolf spiders of the *Pardosa monticola* Group (Araneae, Lycosidae). *Bulletin of the Museum of Comparative Zoology, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA*. 134(9), 275–334.
- Utotchkin A.S., Savelyeva L.G. 1995. Review of the spider genus *Xysticus* C.L. Koch, 1835 (Arachnida, Aranei, Thomisidae) in the East Kazakhstan Area. *Arthropoda Selecta*, 4(1), 65–69.
- Wesołowska W. 1986. A revision of the genus *Heliophanus* C.L. Koch, 1833 (Aranei: Salticidae). *Annales zoologici PAN*, 40(1), 1–254.
- Wesołowska W. 1996. New data on the jumping spiders of Turkmenistan (Aranei, Salticidae). *Arthropoda Selecta*, 5(1–2), 17–53.
- World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, 2015. Database. Version 16.5 (accessed on 13.10.2015). 2015, www.wsc.nmbe.ch.
- Zyuzin A.A., Logunov D.V. 2000. New and little-known species of the Lycosidae from Azerbaijan, the Caucasus (Araneae, Lycosidae). *Bulletin of the British Arachnological Society*, 11(8), 305–319.